

Kantonsbibliothek
Dorfplatz 1/7
Postfach
9043 Trogen

Tüüfner Poscht

Die Teufner Dorfzeitung | Mai 2009 | 14. Jahrgang | Nr. 4

AB: Tram-Doppelspur?

Die zweitweise prekären Verkehrsverhältnisse im Zentrum Teufens sollen mit der Realisierung einer Tram-Doppelspur vom Stofel bis zum Bahnhof entschärft werden. Über die geplante Verkehrstrennung im Dorfkern orientiert das Tiefbauamt von Appenzell Ausserrhoden, das festhält, dass eine – viel diskutierte – Tunnelierung der Appenzeller Bahnen nicht finanzierbar sei.

Das Projekt einer Tram-Doppelspur setzt voraus, dass die neuen, leichteren und schmäleren Zugkompositionen eingesetzt werden. Diese «Durchmesserlinie»-Fahrzeuge können allerdings erst dann verkehren, wenn in St. Gallen der Ruckhaldetunnel realisiert und damit die Zahnradstrecke eliminiert wird.

Die Inbetriebnahme der Tram-Doppelspur ist auf 2015 vorgesehen. GL ■

Design ist unser Anspruch.

Unser Goldschmied-Atelier fertigt für Sie Ihren individuellen Schmuck. Einzigartig und ganz nach Ihren Vorstellungen.

Gut & Co.
Goldschmied seit 1927

Marktgasse 7 · 9004 St. Gallen
Telefon 071 222 20 67

Teufner Turnerfamilie jubiliert

TVT – einer der grössten Sportvereine der Schweiz feiert den 150. Geburtstag.

1859 wurde der *Turnverein Teufen* gegründet. Im Vorfeld der bevorstehenden Festivitäten zum 150-Jahr-Jubiläum verdient der über unsere Region bekannte Top-5-Verein eine besondere Würdigung (Seiten 4/5/7).

Gefeiert wird auch in der Gemeinde: Nach jahrelangen Planungs- und Bauarbeiten wird am 9. Mai das neue *Alterszentrum Unteres Gremm* festlich eingeweiht. Ein Fest der besonderen Art haben Behördenmitglieder anlässlich des ersten «*Dankeschön-Anlasses*» erlebt.

Weniger erfreulich sind die Vakanz im Gemeinderat und die zahlreichen Rücktritte aus Kommissionen. In einem Gespräch mit der «*Tüüfner Poscht*» ruft Gemeindepräsident *Gerhard Frey* zur aktiven Mitarbeit in unserem Gemeinwesen auf.

Weitere Schwerpunkte der Mai-Ausgabe bilden ein Gespräch mit den Architekten über die geplante Sanierung und Umnutzung des alten *Zeughauses* sowie die Idee einer *Doppelspur-Tramlinie* im Dorfzentrum (vgl. Kästchen in der 1. Spalte). Aktiv ist auch das *Gewerbe*: Neue Dienstleistungsbetriebe sind eröffnet worden und die «*Spörri*»-Besitzer haben ein neues Baugesuch eingereicht.

Das einheimische Kulturschaffen strahlt bis nach Zürich aus: Eine Teufnerin beteiligt sich an der «*Garten City*»-Aktion in Zürich. Als erfreulich wird die Lehrstellensuche von Schulabgängern auf der Jugendseite dargestellt. Wie immer vielfältig präsentiert sich das «*Dorfleben*» – z.B. in einem Beitrag über das erste Null-Stern-Hotel der Schweiz in Teufner Zivilschutzräumen... TP ■

Ortsbild
Kunst im Garten 3

Vereine
TVT-Jubiläum 4/5

Tüüfner Chopf
Bruno Höhener, Techn. Leiter 7

Alterszentrum Unterem Gremm
Einweihungsfest am 9. Mai 9

Gemeinde
Badi-Eröffnung mit neuem Team 9

Behördenmitglieder gesucht 11
«Dankeschön-Anlass» 13

Kommissionen
Zahlreiche Rücktritte 15

Gemeinde
Betreutes Wohnen 17

Zeughaus-Sanierung
Gespräch mit den Architekten 19

Zur Verkehrsberuhigung im Dorf
Eine Doppelspur-Tramlinie? 20/21

Gemeinde
Strenger Winterdienst
Neuer Bergahorn gepflanzt 23

Gewerbe
UV-Schutzbekleidung online
Velos: von Frick zu Nef 25
Rotbach-Check ein Erfolg 28

Kultur
Teufnerin an der Garten City ZH 27

Jugendseite
Fast jede/r hat eine Lehrstelle 29

Dorfleben
Teufner/-innen persönlich
Nekrologe und Gratulationen
Hochschulabschlüsse, Sport
«Spörri»: Baubewilligungsverfahren
Veranstaltungen, Wettbewerb
Automuseum nun im Thurgau 31-40

In den Zivilschutzräumen im Unteren Hörli
Erstes Null-Stern-Hotel der Welt 39

Herausgeberin
Einwohnergemeinde, 9053 Teufen

«Tüüfner Poscht»
Redaktion, Postfach 152, 9053 Teufen
Telefon 071 333 34 63
(Montag bis Freitag, 8.30–11.30 Uhr)
Fax 071 333 51 63
redaktion@tposcht.ch

Redaktion
Gäbi Lutz, Chefredaktor (GL)
gaebi.lutz@tposcht.ch
Erika Preisig-Studach (EP)
erika.preisig@tposcht.ch
Marlis Schaepi-Luginbühl (MS)
marlis.schaepi@tposcht.ch
Sepp Zurmühle (SZ)
sepp.zurmuehle@tposcht.ch
Oliver Forrer (OF)
oliver.forrer@tposcht.ch

Inserate-Annahme und Abos
Claudia Looser-Egli
Steinwischenstrasse 2, 9052 Niederteufen
Telefon 071 333 17 30
(Montag–Donnerstag)
Fax 071 333 57 30
inserate@tposcht.ch

«Tüüfner Poscht» online
www.tposcht.ch

Grafische Gestaltung, Bildbearbeitung
Hans Sonderegger, Unterrain 19, 9053 Teufen
gestaltung@tposcht.ch

Druck und Ausrüstung
Kunz Druck & Co. AG, Teufen

Redaktions- und Inserateschluss:
Ausgabe 5, Juni 2009:
15. Mai 2009

Erscheint monatlich
(Juli/August und Dezember/Januar:
Doppelnummern)

Auflage:
3700 Exemplare

**K
GARAGE**

**E
UNZ** E. Bischof AG
9042 Speicher
Tel. 071 344 29 90
info@autobischof.ch

- Verkauf von Neuwagen und Occasionen
- Reparaturen aller Marken
- Pannendienst, Tankstelle und Waschanlage

Personenwagen
Service

Service

Service

Nutzfahrzeuge
Service

Ihr kompetenter Partner vom Appenzeller-Mittelland

Skulpturen: Eine Beziehung in den Raum gesetzt

Inventarisator Jost Kirchgraber aus seiner Tätigkeit in der Arbeitsgruppe «Bauinventar» – heute: Skulpturen im Garten (12.)

1

2

3

4

Wenn ich jeweils, um ein Haus genauer zu betrachten, einen Garten betrat, bemerkte ich nicht selten, dass da noch jemand war, beispielsweise ein steinerner Hund, der auf einer Brunnensäule sass. Oder etwa zwei Schulbuben aus Kalkstein, seit hundert Jahren einander übermütig gefasst haltend, zum Raufen bereit. Ein anderes Mal eine Frau aus Bronze, die sinnend von einem Buch aufschaut und ins Weite blickt. Mitunter begegnete mir auch ein formschöner abstrakter Körper, der zeichenhaft den Ort in Bann hält.

Man fühlt sich dann wie einbezogen, gleichsam aufgenommen in einen unsichtbaren Kreis. Und wie nicht mehr allein. Eine Figur, ein gelungenes Kunstobjekt zeichnet einen Ort aus, macht ihn beschaulich und besagt, dass es einen Menschen gibt oder gab, dem dieser Ort lieb ist oder einst lieb war.

Solche Orte wirken weniger kalt. Das gilt aber nicht generell. Denn nicht jeder Unort lässt sich mit Kunst retten. Das denke ich zuweilen, wenn ich an einen Kreisel komme. Demgegenüber verhalten sich Gärten, Nischen, Vor- oder Sitzplätze, auch öffentliche begehbbare Anlagen grundsätzlich anders.

Da die Zeit stets über alles hinweg geht, geraten auch Gartenobjekte im Lauf der Jahre an den Rand der Vergessenheit. Die Hausbewohner haben gewechselt, der Bezug zerfällt. Die Figur ist zwar noch da, einst der Stolz des Besitzers, sie verdämmert jedoch zusehends im Gebüsch. Ein ähnliches Schicksal droht übrigens der Brunnenplastik auf dem Dorfplatz. Immer verdeckt von einem zu nah gepflanzten und mickrigen Zwergbäumchen, nimmt man die steinerne Mutter kaum mehr wahr. Wilhelm Meier war immerhin ein für die Stadt St. Gallen nicht

unbedeutender Bildhauer des letzten Jahrhunderts. *Jost Kirchgraber*

- 1 **Fiorenzo Abbondio** (Ascona, 1892–1980). Sitzende, von ihrem Buch aufschauend (Bronze). Eine Hommage an Alice Rechsteiner-Brunner (1896–1946), die verstorbene Ehefrau von Dr. Albert Rechsteiner. Durch ihr soziales Engagement hat Alice Brunner einen Platz gefunden in der Reihe bedeutender Appenzeller Frauen.
- 2 **Jean-Baptiste Carpeaux** (Paris, 1827–1875). Fischerknabe, an einer Muschel horchend (Bronze). Das Gipsmodell zu dieser Figur steht im Louvre.
- 3 **Katze**, ursprünglich am Sockel eines Stubenofens (Sandstein), 18. Jahrhundert.
- 4 **Giorgio Scarmi** (geb. 1950). Skulptur aus Verzasca-Marmor.
- 5 **Wilhelm Meier** (St. Gallen, 1880–1971). Mutter und Kind 1949 (Sandstein), Skulptur am Dorfplatzbrunnen.
- 6 **Otto Müller** (Zürich, 1905–1993). Frau Welt (Bronze).
- 7 **Schang Hutter** (geb. 1934). Paar (Eisen), 1982/1988.
- 8 **Daniel Rennhaas**. Erdei/Sommersonnenwende 1995 (Keramik). Fotos: Jost Kirchgraber

5

6

7

8

Teufner Turner/-innen feiern 150. Geburtstag

Aus der bewegten Geschichte von 1859 bis 2009. – Grosses Jubiläumsfest vom 12. bis 14. Juni auf dem Zeughausplatz.

Der Turnverein Teufen im Jahre 1900. Fotos: zVg.

Ein beschwerlicher Anfang

Die erste Gründung eines Turnvereins in Teufen erfolgte anno 1852. Doch «bald verlor der Vorturner seinen nötigen Eifer. Das Turnen wurde vernachlässigt, dafür aber leider mehr Übungen beim Glase gemacht, so dass die wirklichen Turner immer mehr abnahmen» – was 1856 zur Vereinsauflösung führte. Nachdem an einer Zusammenkunft am 11. September 1859 neun junge Teufner die Absicht bekundeten, wieder einen Turn-

verein zu gründen, fanden sich bereits eine Woche später, am 19. September, 16 Turner zur Gründungsversammlung ein. Erster Präsident war *Jakob Zürcher*. Im Mai 1860 wurde auf der «Ebne» ein Turnplatz eingeweiht, erstellt in Fronarbeit und gemietet für 10 Franken pro Jahr. Im gleichen Jahr wurde der TV Teufen mit Applaus in den Eidgenössischen Turnverband aufgenommen.

Aus den Reihen des Turnvereins entstand 1864 ein Rettungscorps, Vorläuferin der heutigen Feuerwehr.

Stetes Auf und Ab

Die kommenden Jahre brachten ein stetes Auf und Ab. Mal obsiegte der Tatendrang und man besuchte Turnfeste, mal musste um den Weiterbestand des Vereines gekämpft werden. Doch mit Stolz wurde die Sache des Turnens vertreten. Bereits 1864 wurde das erste Banner angeschafft, gestiftet von den Teufner Jungfrauen. 1877 gründete *Konrad Lutz* die *Knabenriege*, welche allerdings als wackelige Institution bezeichnet wurde. 1897 nahm der Verein in Schaffhausen erstmals an einem Eidgenössischen Turnfest teil. 1901 wurde nach mehreren vergeblichen Anläufen die *Männerriege* gegründet. 1910 folgte die *Frauenriege*. Es wird den Turnern aber

verboten, die Übungsstunden der Frauen zu besuchen.

Einen Meilenstein bildete 1911 die Einweihung der ersten Turnhalle. Die folgenden Kriegsjahre brachten weitere schwierige Zeiten mit sich. Nicht nur waren die aktiven Turner oft im Militärdienst, auch die Turnhalle war zeitweise gesperrt, da sie als Lagerraum für Rüben und Kartoffeln diente. Die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen wird als Zeit der Wirren und des Krebsganges beschrieben. Mit dem Kantonalturnfest 1935 auf dem Zeughausplatz gelang es den Teufner Turnern trotzdem, einen Glanzpunkt zu setzen. Während dem Zweiten Weltkrieg war die Halle häufig für militärische Einquartierungen belegt. Zudem unterblieb das Heizen zeitweise. Dann setzten sich an den Fenstern und Wänden zentimeterdicke Rauhreifkrusten an, die an schönen Tagen auftauten und herrliche Lachen schmutzigen Wassers sich sammeln liessen.

Die Zeit von 1960–1969

Mit sehr guten Platzierungen an den Eidgenössischen Turnfesten 1963 in Luzern und vier Jahre später in Bern machte der Verein auf sich aufmerksam – dies trotz aus heutiger Sicht mit Tücken gespickter Vorbereitung. Es gab noch keine 100-m-Laufbahn, also musste das Sprinttraining auf dem geraden Wegstück bei der Schäfliegg Richtung Jägerei geübt werden. Kein moderner, gelenkschonender Tartanbelag, sondern Strassenkies war der Untergrund und Stürze gab es sicher damals schon... Danebst erfreute man die Passivmitglieder und Freunde alle ein bis zwei Jahre mit *Abendunterhaltungen* im ehrwürdigen alten Lindensaal.

Der moderne TVT ab 1970

Mit den neu erstellten Sportanlagen Landhaus eröffneten sich ganz neue Perspektiven. Mit der *Leichtathletikriege* und dem *Kunstturnen* hielt eine Spezialisierung im TV Teufen Einzug. Im Verlaufe der Jahre ist die Riegenfamilie mit dem *Muki-* und dem *Kinderturnen*, der *Läufergruppe*, den *Hand-* und den *Volleyballern* sowie der *Rhythmischen Gymnastik* zur heutigen modernen Vereinsstruktur mit 13 *Riegen* angewachsen.

Grosses Jubiläumsfest vom 12. bis 14. Juni 2009

Programm

Freitag, 12. Juni:
Offizieller Festakt mit Festmenu, Showelementen und Unterhaltungsprogramm TVT, Festwirtschaft und Barbetrieb

Samstag, 13. Juni:
Unterhaltungsprogramm TVT, Festwirtschaft und Barbetrieb

Sonntag, 14. Juni:
Unterhaltungsprogramm TVT für Familien, Festwirtschaft.

Zeltöffnung auf dem Zeughausplatz:

Freitag, 12. Juni, 18.30 Uhr
Samstag, 13. Juni, 19.00 Uhr
Sonntag, 14. Juni, 09.30 Uhr

Ganz wesentlich dazu beigetragen hat die moderne und zweckmässige Infrastruktur in Teufen mit der Sporthalle Landhaus, den beiden Turnhallen Dorf und Niederteufen sowie den Aussenanlagen Landhaus.

670 Aktive

Heute turnen rund 670 aktive Turnerinnen und Turner Woche für Woche in den verschiedenen Riegen und werden von rund 100 ausgebildeten Leiterinnen, Leitern und Funktionären betreut. Danebst ist der Turnverein Teufen auch als Wettkampfgorganisor stets gefragt. In bester Erinnerung ist sicherlich noch das Appenzeller Turnfest 2001, aber auch die vielen jährlichen kleineren Sportveranstaltungen.

«Ohne Breite keine Spitze, ohne Spitze keine Breite» – mit diesem Slogan lässt sich der Turnverein Teufen vielleicht am treffendsten charakterisieren. Die gegenseitige Unterstützung und Förderung motiviert Gesundheits- wie auch Leistungssportler.

Trotz sportlicher Spitzenleistungen (vgl. *Kästchen*) ist es für den TVT von zentraler Bedeutung, dass sich jede Frau und jeder Mann, ob mit Ambitionen oder einfach für seine persönliche Fitness, im Turnverein Teufen wohlfühlt. Die Statuten des TVT besagen denn auch, dass der Turnverein Teufen die sportliche Riegentätigkeit koordiniert und sich insbesondere der Kameradschaft, der Geselligkeit und eines sozialen Engagements widmet. Sie verdeutlichen die Entwicklung vom Treffpunkt zur gemeinsamen körperlichen Ertüchtigung hin zum idealen Hort von körperlichem und seelischem Wohlbefinden.

Sportliche Erfolge

- 1991 Eidgenössisches Turnfest, Luzern
Sieg in der 5. Stärkeklasse
- 1995 Appenzeller Kantonalturnfest
Festsieger 1. Stärkeklasse Aktive
- 1996 Eidgenössisches Turnfest, Bern
Sieg in der 2. Stärkeklasse
- 2001 Appenzeller Kantonalturnfest
Festsieger 1. Stärkeklasse Aktive
- 2002 Eidgenössisches Turnfest, Basel
3. Rang in der 1. Stärkeklasse
- 2007 Eidgenössisches Turnfest, Frauenfeld
5. Rang in der 1. Stärkeklasse

Weiter hat sich der TVT mit mehr als 120 Schweizer Meistertiteln in den Sparten Leichtathletik, Rhythmische Gymnastik und Grossfeldgymnastik seit 1984 einen nationalen Namen verschafft.

Die Leichtathleten, 1989.

Blick in die Zukunft

Die Grundidee des Turnens ist heute so lebendig wie vor 150 Jahren. Dazwischen liegt eine wechselvolle Geschichte, geschrieben von unzähligen Turnerinnen und Turnern. Hochs und Tiefs lösten sich ab, entscheidend war aber immer der Wille, gemeinsam etwas zu erreichen. Der Turnverein Teufen verinnerlicht die Werte eines modernen Sportvereins, stets offen für Neues, ist aber auch der Tradition verpflichtet.

Gar manche Krise musste in den vergangenen 150 Jahren gemeistert werden. Hervorgegangen ist der TV Teufen dabei stets stärker. Auch die nächsten Jahre werden wieder grössere und kleinere Herausforderungen mit sich bringen. Dies wird nicht ohne Auseinandersetzungen und vielleicht

sogar Krisen vonstatten gehen. Der TV Teufen wird sich wandeln, sich der Zeit anpassen. Liebgewordenes wird verschwinden, aber es wird auch wieder Neues entstehen. Veränderungen sind die einzige Konstante, könnte man versucht sein zu denken. Dies ist gut so, denn wer stillsteht, an dem läuft die Zeit vorbei oder wer aufhört besser zu werden, der hört auf gut zu sein.

Es ist eine einzigartige Faszination, die von diesem Verein ausgeht. Etwas das man nicht erklären, sondern nur erleben kann. So blickt der Turnverein Teufen wohlgenut in die Zukunft. Dankbar für das Erlebte und neugierig auf das Neue.

Danke vielmol, viel Gfreuts ond Glöck.

Reto Altherr ■

Gymnastik, 1993.

Werner Holderegger

Versicherungsexperte, 9053 Teufen AR

Tel. 058 285 64 72
Natel 079 286 47 30
werner.holderegger@basler.ch
www.basler.ch

- Ihr Ansprechpartner für:
- ⇒ alle Privat-Versicherungen
 - ⇒ allg. Geschäftsversicherungen
 - ⇒ Geschäftseröffnungen/Geschäftsübergaben
 - ⇒ Hypotheken
 - ⇒ frühzeitige Pension
 - ⇒ Vorsorgelösung

emil ehrbar
Innenausbau ■ Parkett ■ Kork

Parkett schwimmend oder geklebt
Parkettsanierung
Parkett Beschichtungssysteme

Besuchen Sie unser Parkettstudio im Stofel
telefonische Voranmeldung 079 231 84 48

Emil Ehrbar ■ 9052 Niederteufen ■ Tel 071 333 18 74 ■ Fax 071 333 59 74

fahrschule

Stofelweid 8, 9053 Teufen
Tel. 071 333 49 93, Natel 079 698 04 14

**Verkehrskunde, Theoriekurse, Motorrad-Grundkurse,
Taxi-Ausbildung**

**R
S**

**RAYMOND
SCHÖNHOLZER**

**Maurer- und Verputzarbeiten
Renovationen und Betonsanierungen
Instandstellungsarbeiten**

Tel. 071 333 28 27 Mobile 079 621 44 66
schoenholzerbau@bluewin.ch
Kurvenstr. 10, 9062 Lustmühle

OPTIKER WALSER AG

Brillen + Contactlinsen
Bahnhofstrasse 2
9000 St.Gallen
Telefon 071 222 14 14

**Problem mit der Bodenpflege?
Wir haben die Lösung!**

**Carpet - Cleaner
Top GmbH**
9055 Bühler
Tel. 071 790 03 81
www.carpet-clean.ch
info@carpet-clean.ch

Matratzen; Potema Reinigung

Orientteppiche; Reinigen + Reparatur-Service

Parkett; Reinigen + Pflegen (geölt oder versiegelt) - **Polstermöbel;** Reinigen

Schmutzschleusen; Reinigen - **Teppiche;** Spezialreinigungsverfahren

Vorhänge; Reinigen (inkl. Demontage-Montage)

Wir empfehlen uns für alle Plattenarbeiten
in Keramik und Naturstein

OFEN- UND CHEMINÉEBAU
KAMINBAU
PLATTENBELÄGE

DOMINIC JUD
DIPL. HAFNERMEISTER

Dorf 212 · 9101 Waldstatt
Tel. 071 351 19 24 · Fax 071 352 52 45

Heinz Gähler
Vorsorge- und Finanzberater
Generalagentur Appenzellerland
Büro: Kurvenstrasse 1
9062 Lustmühle
Telefon: +41 71 793 13 34
Fax: +41 71 793 13 86
heinz.gaehler@swisslife.ch

SwissLife

Gartenpflege
Neugestaltung
Gartenumänderung

blumenkeller
kellergärten

Nöggel 239 · 9055 Bühler · Tel. 071 793 17 54
Hauptstr. 12, 9042 Speicher · Tel. 071 344 48 80 · blumenkeller@bluewin.ch

Bruno Höhener: der bescheidene Macher im TVT

Der 44-jährige Teufner ist seit rund 35 Jahren Mitglied des Turnvereins und engagiert sich heute als Technischer Leiter.

Oliver Forrer

Der Turnverein feiert sein 150-Jahr-Jubiläum. Anlass genug, um eine Person zu porträtieren, ohne die der «Turnverein Teufen nicht da stehen würde, wo er heute ist» – so sagen es zumindest einige Turner/-innen – und nachzufragen, welchen Stellenwert Engagement in der heutigen Zeit noch hat.

Bruno Höhener trägt eine dunkle Jacke, bedruckt mit einem kleinen Logo des TV Teufen auf der rechten Brust. Er wirkt ruhig und bedacht und trinkt ein Appenzeller Mineralwasser, als wir uns zum Gespräch treffen. Dass er als Finanzchef in einem KMU arbeitet, überrascht nicht eigentlich. Er lebt für die Familie und den Sport. Seit fast 35 Jahren ist der 44-jährige Teufner schon Turner im TVT. Mit neun Jahren begann er in der «Jugi» zu turnen und wechselte dann als Teenager zu den Handballern, denen er bis heute treu geblieben ist. Genau so wie seine Frau, die er – wie könnte es anders sein – im Turnverein Teufen kennen gelernt hatte.

Technischer Leiter

Bruno Höhener ist aber nicht nur aktiver Turner im TVT. Er wirkt auch seit vielen Jahren im Hintergrund mit. Seine Engagements reichen vom Riegenleiter über den Herausgeber der Turnverein-Zeitung bis zum Technischen Leiter, der er heute ist. Höhener koordiniert in dieser Position die Leitertätigkeiten und organisiert Nachwuchsstrainingslager. «Ohne Bruno würde der TVT nicht da stehen, wo er heute ist,»

Steckbrief

Name: Bruno Höhener

Jahrgang: 1965

Wohnort: Teufen

Familie: verheiratet, drei Kinder

Beruf: Betriebsökonom, Leiter Finanzen und Personal

Politik: Von 1988 bis 1992 im Gemeinderat, aktuell Mitglied der Kommission Betriebe und der Arbeitsgruppe Zeughaus

Freizeit: Familie und Sport

Lieblingssportler: viele, unter anderem Roger Federer

Bruno Höhener engagiert sich seit rund 35 Jahren im TVT (auf dem kleinen Bild in der Jugendriege).
Fotos: OF/zVg.

antworten einige Turner im Verein, wenn man nach seinen Verdiensten fragt. Wie sieht Bruno Höhener das selbst? Auf die Frage meint er bescheiden, dass seine Kollegen, welche die einzelnen Riegen leiten, wesentlich zum Erfolg des Vereins – immerhin unter den Top 5 der Schweiz – beitragen würden.

Ehrenamtlich im Einsatz

Der in Teufen aufgewachsene Bruno Höhener kann auch auf persönliche Erfolge als Turner zurückblicken. So wurde er mit dem Team der Grossfeldgymnastik drei Mal Schweizer Meister. «Das waren tolle emotionale Momente», erinnert sich Höhener, dem Erfolge ebenso wichtig sind wie die Kameradschaft. Diese wird häufig bei einer Jass-Runde gepflegt – wenn Höhener noch Zeit dafür hat. Seine gesamten Aktivitäten für den Turnverein könnten locker auch ein Teilzeitpensum füllen. Nebst dem Handball spielen und dem Fitness-Training leitet er wöchentlich das Junioren-Training, organisiert Termine, erledigt die angefallene Büroarbeit für den Verein und fährt zudem an den Sonntagen oft an Turniere, um seine Schützlinge und Vereinsfreunde zu unterstützen – alles ehrenamtlich, versteht sich.

«Engagieren, um zu bewegen»

Auf die Frage, warum er das mache, meint er schlicht: «Ich bin der Ansicht, jeder sollte sich dort engagieren, wo er etwas bewegen kann.» Für ihn sei das in der Gemeinde und im speziellen auf dem Sportplatz, wo er sich zu Hause fühle. Danach gefragt, ob Vereine im Hinblick auf den in der Öffentlichkeit bekannten Mangel an engagierten Menschen nicht auslaufende Modelle seien, meint Höhener: «Wir machen uns keine Sorgen um engagierten Nachwuchs.» Einzig bei den Eltern gäbe es analog zum Röstigraben einen Sternengraben. Er stellt schmunzelnd fest, dass sich das Engagement von Niederteufner Eltern teilweise auf die Hin- und Rückfahrt ihrer Kinder zur Turnhalle beschränkt.

Vision mit Geräteturnerinnen

Wie fast erwartet, ist Höheners Vision für den Turnverein nicht etwa ein erster Rang am nächsten Eidgenössischen Turnfest, sondern ein wenig bescheidener: «Wir haben ein ganz junges Geräteturnerinnen-Team. Es wäre schön, wenn deren Bedeutung wachsen würde.» Denn eine Vision hat der TV Teufen im letzten Jahr grundsätzlich erreicht: «Alle Turnerinnen und Turner der Gemeinde sind vereint unter einem Dach.»

KOLLER

ELEKTRO-ANLAGEN AG

elektro-koller@bluewin.ch

J. KOLLER
ALTE HASLENSTR. 6
9053 TEUFEN
TEL. 071 333 29 90

Rechsteiner Innendekoration

Polsterei
Vorhänge
Rollos, Plisse
Jalousien
Betten, Bettwaren

Bühlerstr. 714
9053 Teufen
Tel 071 333 23 72
www.wohnfachmann.ch

WIR RÜSTEN SIE AUS

FÜR IHREN LIEBLINGS
OUTDOOR SPORT

auf Ihren Besuch freut sich Ihr

KEIMER SPORT.ch

Keimer Sport | Hechtstrasse 2 | 9053 Teufen | Fon 071 333 41 10 | Fax 071 333 28 68
info@keimersport.ch | www.keimersport.ch Montag geschlossen

Landleben

BLUMEN · DECORATIONEN
SCHÖNE DINGE

Wir laden Sie herzlich ein zur Ausstellung
„Ich liebe Dich“

Hochzeit, Taufe, Geburtstag, Muttertag
Passend zu Ihrem Fest zeigen wir Ihnen
unsere schönsten Ideen.

Wir freuen uns auf Sie am:
Freitag 1. Mai, Samstag 2. Mai, 9 - 19 Uhr
und am Sonntag 3. Mai, 10 - 17 Uhr

Landleben Andrea Igel · Dorf 11 · 9053 Teufen · Tel. 071 333 18 22
Wir haben geöffnet: Di. - Fr. 9 bis 12 u. 14 bis 18.30 Uhr, Sa. 9 bis 16 Uhr

HEROLD-TAXI 2222 777

Bei Herold Taxi weiss jeder,
mit wem er fährt...

Bereit für die Zukunft. Dank der Generalagentur Appenzellerland.

Unsere Vorsorgespezialisten bieten Ihnen eine individuelle Beratung rund um Vorsorge, Risikoschutz und Vermögensplanung. Eine Beratung, die nicht nur auf Ihre Situation von heute eingeht, sondern sämtliche Möglichkeiten von morgen miteinbezieht.

Generalagentur Appenzellerland
Jürg Renggli, Generalagent
Poststrasse 7, 9102 Herisau, Telefon +41 71 353 30 20, juerg.renggli@swisslife.ch

SwissLife
Bereit für die Zukunft.

SONNENBRILLEN - Woche

1. bis 9. Mai, 10% Rabatt

GENUINE SINCE 1937

BRILLEHUS

BRILLEHUS Diethelm AG
Dorf 3
9053 Teufen
T 071 333 35 52
www.brille.ch

DI - FR 08:00 - 12:00 / 13:30 - 18:30
SA 08:00 - 16:00

Einweihung des neuen Hauses Unteres Gremm

Am Samstag, 9. Mai, wird das neue Alters- und Pflegeheim mit Schlüsselübergabe und diversen Attraktionen eingeweiht.

Am Samstag, 9. Mai, wird das neue Alters- und Pflegeheim Haus Unteres Gremm feierlich eingeweiht. Neben Führungen durch das Haus stehen die Gemütlichkeit und das Zusammensein im Mittelpunkt. Verschiedene musikalische Gruppen und Formationen sorgen für Unterhaltung.

Der Tag beginnt festlich: Um 9.30 Uhr spielt die Harmoniemusik beim Haupteingang. Nach der Ansprache von Gemeindepräsident *Gerhard Frey* (09.45 Uhr) und der *Segnung* des Hauses durch die Teufner Pfarrer wird das offizielle Eröffnungslied durch den *Gemischten Chor* vorgetragen. Gegen 10.15 Uhr findet mit der symbolischen Schlüsselübergabe ein Höhepunkt statt.

Mitglieder des OK

Peter Zeller (Präsident; Unterhaltungs- und Rahmenprogramm/Budget/Bau und Infrastruktur); *Valeria Cappis* (Dekorationen); *Paul Egger* (Verpflegung/Rundgänge); *Richard Fischbacher* (Kommunikation); *Gerhard Frey* (Gästepflege); *Barbara Meier* (Administration); *Fritz Schiess* (Gästepflege); *Werner Weiler* (Festwirtschaft).

Zwischen 10.20 Uhr und zwölf Uhr finden Führungen, Themen- und Kunstrundgänge statt. Das Haus kann auch frei besichtigt werden. Während des Vormittags gibt es Liedervorträge durch den *Gospelchor* und *Gemischten Chor* in der Cafeteria. Im Festzelt spielt die Harmoniemusik auf. Wer sich für den Baufilm interessiert, der ist im Erdgeschoss gut aufgehoben.

Führungen, Themen- und Kunstrundgänge sowie die freie Besichtigung stehen ab 13.30 Uhr wieder auf dem Programm. In der Cafeteria und im Festzelt sorgen am Nachmittag der *Männerchor Tobel*, der *Jodlerclub* sowie die *Musikschule mit Band* (im Festzelt) für musikalische Unterhaltung. Die *Kinderstreichmusikformation* spielt in der Cafeteria Werke von Händel, Wiener Walzer sowie Appenzeller Stücke.

Der Abend wird stimmungsvoll: Ab 17 Uhr spielen im Festzelt die *Steiner Stegreifer* und ab 19 Uhr die *Alpsteinvagabunden* zum Tanz auf.

Dass niemand verhungern und verdursten muss, dafür sorgen den ganzen Tag und

Vor der grossen Einweihung: Letzte Umgebungsarbeiten auf dem Weg zum «Unteren Gremm». Foto: GL

am Abend die Verantwortlichen der Festwirtschaft im Zelt und in der Schützenstube. Da im Gebiet Gremm keine Parkplätze zur Verfügung stehen, wird ein Shuttle-Bus die Besucherinnen und Besucher vom Zeughausplatz zum Alters- und Pflegeheim «Haus Unteres Gremm» fahren. RF

Dieser «Tüüfner Poscht» ist eine Sonderbeilage über das neue Haus Unteres Gremm beigelegt. ■

«Badi Tüüfe» eröffnet mit einem neuen Team

Eröffnung des Freibades am 9. Mai mit neuen Mitarbeiter/-innen an der Kasse, im Restaurant und in der Küche.

Wenn am Samstag, 9. Mai, die Badi ihre Türen öffnet, nimmt auch ein neues Team die Sommersaison in Angriff. An der Eintrittskasse werden die Besucher/-innen von *Judith Scherer* willkommen geheissen. Neuer Chef des Schwimmbad-Restaurants

ist *Roger Mathys*, dipl. Hotelier. In der Küche sind die Köche *Sonja Frick* und *Köpe Gabor* sowie der bewährte Pizzaiolo *Basilio Filadorno* für das Wohl der Gäste zuständig.

Für den Badebetrieb verantwortlich sind weiterhin Bademeister *Albert Müller* (in

seiner 23. Saison) und dessen Stellvertreter *Jakob Schwarzer* (seit 2004) sowie die Wasseraufsichten *Gabriela Knechtle*, *Andrea Ebnetter* und *Lea Peter*.

Die solarbeheizte Badi Teufen verspricht auch dieses Jahr durchschnittliche Wassertemperaturen von 23 Grad. Attraktionen sind u.a. die 65 Meter lange Rinnenrutschbahn, die 15-Meter-Flächenrutschbahn sowie das attraktive Kinderbecken. GL ■

Abschied von der Badi

Auf die neue Badesaison 2009 verabschieden sich zwei verdiente Mitarbeiterinnen vom Freibad Teufen: *Irène Züllig* hatte während 15 Jahren die Kasse betreut; *Romana Müller* leitete sechs Saisons lang das Badi-Restaurant. Badegäste und Gemeinde bedanken sich herzlich für die Gastfreundschaft der beiden Damen.

Das neue Team mit dem altbewährten Teufner Pizzaiolo *Basilio Filadorno*, *Sonja Frick* und *Köpe Gabor* (Küche), *Judith Scherer* (Kasse) und *Roger Mathys* (Restaurant; von links). Foto: GL

wo gömmer ane...

Speiserestaurant
Hotel

Ochsen

CH-9053 Teufen AR
Offen: Mo - Fr
Samstag
Sonntag geschlossen

Sehen und gesehen werden.
Der Winter ist vorbei, man trifft
sich wieder auf der sonnigen
Gartenterrasse.

Telefon + Fax 071 333 21 88
8³⁰-13³⁰ + 16³⁰-Ende
9⁰⁰-14⁰⁰ + 19⁰⁰-22⁰⁰
www.ochsen-teufen.ch

Täglich:

Albertschwiler Spargeln

Ursula + Köbi Inauen-Koch
Dorf 2 - 9053 Teufen

T. 071 333 13 60 F. 071 333 49 29
inauen.koch@bluewin.ch www.gastrovi.ch

Rest. **ILGE** Teufen

Ruhetage: Dienstag + Mittwoch

Muttertag
Sonntag, 10. Mai
Musikstube
mit Kapelle Wachter-Rutz

Sommerpause
Sommerferien vom
24. Juli bis 16. August

Auf Ihren Besuch freut sich
Rest. **Bären Beckehüsli** Teufen, Rosi und Fredy Wild, Tel. 071 333 13 51

SpeiseRestaurant Spycher-Stöbli
s'häämelig Spiis-Reschteräntli
gad i erem Nochbuurdorf
Sönd Willkomm

Béatrice und Werner Tobler, Hauptstr. 28, 9042 Speicher
Do-Mo 11:30-14:00 und ab 17:30 / Di und Mi Ruhetag
Tel. 071 344 15 77 / www.spycherstoebli.ch

Landi
SÄNTIS AG

AGROLA
the swiss energy

Grosser Pflanzenmarkt

■ **Geranien**
Steher / Hänger ab

ab Fr. 1.95

LANDI ...
angenehm
anders!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Blumen Aphrodisia
Blütendüfte und Erdenzauber

Hauptstrasse 21
9053 Teufen
Tel. 071 333 52 53

am Muttertag,
Sonntag 10. Mai 2009,

von 08.00 Uhr bis
12.00 Uhr geöffnet

Meditative Kurse in der Natur

22. Mai 13.30 - 17.00 Uhr Teufen
Vorschau: Pfingstmontag 1. Juni
meditative Wanderung 10.00 - 17.00 Uhr
Auskunft: J. Wagner 071 330 08 08
www.erden-engel.ch

Zahnimplantate-
Luxus oder bezahlbare Lebensqualität

Informieren Sie sich unverbindlich
und kostenlos über diese etablierte
Behandlungsmöglichkeit:

Informationsabend

Mittwoch, 06. Mai 2009

19.00 - 20.30 Uhr

Beritklinik

Steinweg 1

9052 Niederteufen

Referent:

Dr. Dr. Ronald Bucher

Die Teilnahme ist kostenlos!

Gemeinderat und Kommissionen: «We want you!»

Im Gemeinderat ist erstmals ein Sitz vakant; zahlreiche Kommissionsmitglieder sind zu ersetzen: Wer hat Interesse?

Gäbi Lutz

Erstmals seit Menschengedenken – Gemein-
deschreiber *Walter Grob* hat bis anfangs
der vierziger Jahre «zurückrecherchiert» –
hat Teufen eine voraussichtlich einjährige
Vakanz im Gemeinderat zu beklagen (vgl.
Kästchen unten). Den letzten Gemeinderats-
nachrichten (Seite 15) ist weiter zu entneh-
men, dass auf Ende des Amtsjahres 2008/09
neun teils langjährige Kommissionsmitglie-
der ihre Demission eingereicht haben.

Die Neubesetzung dieser Ämter ist
schwierig. Der allgemeine Trend des Des-
interesses der Öffentlichkeit an einer Mit-
arbeit am Gemeinwesen hat auch Teufen
erreicht. Kaum jemand will sich – in unse-
rer schnelllebigen Zeit – in einem öffentli-
chen Amt engagieren. Die «Tüüfner Poscht»
hat sich mit Gemeindepräsident *Gerhard
Frey* über diese unerfreuliche Situation
unterhalten.

Gemeinderat: Ersatzwahl im Herbst?

Der Gemeindepräsident gibt sich unkon-
ventionell: «Wenn sich bis zu den Sommer-
ferien amtswillige Kandidaten/Kandidatin-
nen melden, wird sich der Gemeinderat da-
für einsetzen, einen Termin für eine Ersatz-
wahl im Herbst festzulegen». Andernfalls
bleibe es im Amt Soziales und im Präsidium
der Sozialkommission oder – je nach Art
der Rochade – in einem anderen Ressort
bei einer einjährigen Vakanz. Die Ersatzwahl

Vakanz bis Frühling 2010?

Die Gemeindekanzlei schreibt in einer
Mitteilung anfangs April: «Nach Ablauf der
Anmeldefrist für den zweiten Wahlgang
(für die Gemeinderats-Nachwahl; Red.)
am Mittwoch, 1. April, 24 Uhr ist es klar:
Nachdem keine Anmeldung vorliegt, kam
weder eine 'stille Wahl' zustande, noch
wird am 17. Mai ein zweiter Wahlgang
stattfinden. Somit bleibt bis zum nächsten
Frühjahr ein Sitz vakant!»

Der Gemeinderat werde sich an der nächs-
ten Sitzung mit dieser neuen Situation
auseinandersetzen und intern organisieren,
welches Mitglied das Präsidium der Sozial-
kommission per 1. Juni 2009 übernehmen
werde, heisst es weiter. *TP/gk*.

Anforderungen an ein Gemeinderatsmitglied

Gemäss Stellenbeschreibung der Gemeinde
soll ein Gemeinderat / eine Gemeinderätin
eine gute Allgemeinbildung, Bereitschaft,
Freude und Initiative zur steten Weiterbil-
dung mitbringen. Vereins- oder Kommis-
sionserfahrung, Organisationstalent und
natürliche Führungseigenschaften seien
von Vorteil. Das Verhalten eines Ratsmit-
glieds ist wie folgt umschrieben: «team-
und kritikfähig, entscheidungsfreudig,
diskret, kommunikativ, selbständig, zuver-
lässig, belastbar, ausgeglichen durchset-
zungsstark, Freude an der Öffentlichkeits-
arbeit, sicheres Auftreten».

Ein Mitglied des Gemeinderates (Exekutive)
präsiert und leitet das ihm zugewiese-
ne Ressort (Kommission) innerhalb der
Kompetenzordnung gemäss Funktionen-
diagramm und vertritt dessen Anträge
im Gemeinderat. Ein Gemeinderat/eine
Gemeinderätin arbeitet und wirkt an der
Weiterentwicklung und zum Wohl des
Gemeinwesens; das Ratsmitglied vertritt als
Delegierte/r die Interessen der Gemeinde
nach aussen.

würde erst im Frühling 2010 – zusammen
mit der Wahl eines neuen Gemeindepräsi-
denten – stattfinden.

Der Gemeinderat wird an der «Schle-
gelivetaäle» (Ämterverteilung) im Juni
darüber befinden, welches Ratsmitglied die
Aufgaben der verwaisten Behördenstelle
übernehmen soll.

Kommissionsmitglieder gesucht

Auf Ende des Amtsjahres treten neun
Mitglieder aus den Kommissionen für
*Bau, Heime, Kultur, Betriebe, Soziales,
Baubewilligungen* und *Umwelt* zurück.
Gemeindepräsident *Gerhard Frey* ermun-
tert alle motivierten Einwohnerinnen und
Einwohner, einen Dienst für die Öffent-
lichkeit zu erbringen. Denn: Eine demo-
kratische Selbstverwaltung funktioniere nur,
wenn sich auch Leute für Ämter zur Ver-
fügung stellen.

«Die Aufgaben in den Kommissionen
sind sehr interessant und vielfältig. Dabei
können wertvolle (Führungs-)Erfahrungen
in breitgefächerten Themenbereichen ge-
sammelt werden». Durch die Mitarbeit in
einer Kommission habe man eine Mitgestal-

«We want you»: Uncle Sam sucht Teufnerinnen
und Teufner, die in einem öffentlichen Amt
mitwirken möchten. Bildmontage: HS

tungsmöglichkeit, welche die Zukunft unse-
rer Gemeinde mitprägen könne, betont der
Gemeindepräsident.

Zu den Aufgaben der Kommissionen
gehören die politische, fachliche, finanzielle
und strategische Führung der entsprechen-
den Ämter.

Interessenten für ein Gemeinderats-
mandat oder für eine Kommissionsmit-
gliedschaft melden sich bis 4. Mai auf der
Gemeindekanzlei (Telefon: 071 335 00 26
oder Email: walter.grob@teufen.ar.ch). ■

Die Arbeit in einer Kommission ist ein Dienst
am Gemeinwesen – im Bild die Heimkommis-
sion im Jahr 2006. Archivbild: GL

Hirn APPENZELL

Tel. 071 787 14 38
www.autoreisen-hirn.ch

FERIEN & REISEN 2009

- 07.06. 6 Tage **Ferien im Mostviertel «Wachau-Waldviertel»**
- 22.06. 5 Tage **Unbekanntes Deutschland «Thüringen»**
- 06.07. 5 Tage **Ferien im Südtirol «Ahrntal»**
- 18.07. 10 Tage **«Tour de France»/
Paris–Normandie–Bordeaux etc.**
- 01.08. 5 Tage **Ferien im Bayrischen Wald mit Ausflügen**
- 01.09. 3 Tage **Bergfahrt ins Puschlav «BERNINA-EXPRESS»**
- 20.09. 3 Tage **Tessin–Wallis «Bettmeralp»**
- 05.10. 5 Tage **«Wien, Wien nur du allein...»**
- 17.10. 2 Tage **Saisonabschlussfahrt
«Jura–Berner Oberland»**
- 06.12. 4 Tage **Christkindelmarkt in Dresden
«Striezelmart»**

Bitte verlangen Sie das Reiseprogramm!

Patientenforum: Moderne Knorpel- therapie

Aktuelle gelenkerhaltende Behandlungsverfahren bei Knorpelschäden durch Unfall oder Verschleiss.

Referenten:

Dr. med. Eckhard Wengler
PD Dr. med. Carsten Boos
Fachärzte für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie,
Orthopädie am Park, St.Gallen

Dienstag, 5. Mai 2009, 19.00 Uhr

Netts Schützengarten (Saal), St. Jakob-Str. 35, St.Gallen

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung (Tel. 071 282 71 11
oder info@stephanshorn.ch) und auf Ihren Besuch!

 stephanshorn
die klinik

Brauerstrasse 95 · 9016 St. Gallen · Telefon 071 282 71 11
www.stephanshorn.ch

Eine Klasse für sich.

Interprofil.

MÖBEL seit 1936
GSGHWEND

Straubenzellstrasse 20 · 9014 St.Gallen-Bruggen · Fon 071 274 57 57
E-Mail info@moebelgsgwend.ch · Internet www.moebelgsgwend.ch

image
NATÜRLICH PERSÖNLICH CHIC

FARBE · STIL · MAKE-UP · FRISUR

IMACHIC · URSULA BETSCHAT · WEISSBADSTRASSE 7 · 9050 APPENZELL

Schmink-Workshop in kleiner Gruppe
«Make up für die reifere Frau»
Daten: Jeweils dienstags oder samstags
Ab 3 Personen nach Vereinbarung
Dauer: Ca. 3 h, Kosten: 120.–
inkl. 1 kostenloses Taschen-
Profi-Pinselset (Wert Fr. 65.–)

Infos und Anmeldung: 071 780 18 38

Hofladen BIO
Das Reformhaus auf dem Bauernhof

demeter
Ausgezeichnet biodynamisch.

Familie Langenegger
Bommes 3 · 9056 Gais
Tel. 071 793 37 85
www.hofladen-gais.ch

Wir vermieten Party-Raum

... geeignet für gemütliche Grillabende,
Feiern und friedliches Beisammensein.

Der Partyraum bietet Platz
für 30–40 Personen

- Tische und Bänke
- Geschirr auf Wunsch
- Ofen innen

Di, Fr, Sa: Dinkelbrot / Fr: Gemüse

Öffnungszeiten:

Di, Fr, Sa: 09.00–11.30 / 15.00–19.00
Täglich: 18.00–19.00

Bauunternehmung und Ingenieurbüro

9053 Teufen · Hauptstr. 39 · Tel. 071 335 77 44 · www.preisigbau.ch · info@preisigbau.ch

PREISIG AG

Verdiente Anerkennung für Behördenmitglieder

Der erste «Dankeschön-Anlass» der Gemeinde im Lindensaal ist bei den rund 130 Gästen sehr gut aufgenommen worden.

Gäbi Lutz

Rund 130 Gäste zeigten sich beeindruckt vom ersten «Dankeschön-Anlass» der Gemeinde am Freitag, 17. April, im hübsch dekorierten Lindensaal: Mitglieder des Gemeinderates, der Kommissionen und die Vermittler/-innen, Delegationen der politischen Parteien, der Einwohnervereine und des Gewerbevereins sowie alle Teufner Kantonsrät/-innen und Mitglieder des Verwaltungsgerichts. Wohlwissend, dass der grosse Einsatz ohne sie nicht möglich wäre, waren auch die Ehe-/Lebenspartner eingeladen. Für Unterhaltung sorgte der «Heimweh-Teufner» Roman Brülisauer am Hackbrett und seine vier Gymnastik-Tänzerinnen (zwei davon von der RG-Gruppe des TVT). Eine feines Nachtessen aus der «Linde»-Küche rundete den gelungenen Anlass ab.

Gemeindepräsident *Gerhard Frey* begrüßte die Gäste und führte durch den perfekt organisierten «Thanks giving»-Abend. «Wir sind eine familienfreundliche, attraktive Wohngemeinde. Vielfältige Anlässe und Begegnungen verschiedenster Altersgruppen und Bevölkerungsschichten sollen den Zusammenhang und die gegenseitige Wertschätzung unter den Einwohnerinnen und Einwohnern stärken», betonte der Präsident in Anlehnung an das Leitbild der Gemeinde. Er würdigte und verdankte das Engagement der Behördenmitglieder als wesentlichen Bestandteil der Freiwilligenarbeit in der Dorfgemeinschaft. Ursprünglich habe man auch

Ein gemütlicher Abend für Behörden- und Parteimitglieder im Lindensaal.

die Vereine einladen wollen; weil schlichtweg der Platz fehlte, werde diesen im Jahr 2010 ein Dankeschön-Anlass gewidmet.

Im Laufe des Abends vermittelten die Präsidentinnen und Präsidenten der verschiedenen Kommissionen – die Gemeinderätinnen *Frieda Moesch*, *Ulla Wyser*, *Barbara Brandenburg* und *Monica Sittaro* sowie die Gemeinderäte *Christian Meng*, *Martin Wettstein*, *Martin Ruff* und Gemeindepräsident *Gerhard Frey* einen Einblick in das aktuelle Schaffen und stellten zukünftige Projekte vor. Lediglich «Finanzminister» *Jean Sacchet* hatte sich für den Abend entschuldigen müssen.

«Glücklich ist, wer verfrisst, was sonst zu versteuern ist» – dieses Zitat auf der Menükarte sorgte zwar für Belustigung, wurde dem ersten Dankeschön-Anlass der Gemeinde aber nicht in allen Belangen gerecht: Der gemütliche Abend im Lindensaal bot darüber hinaus Gelegenheit, die Kontakte untereinander zu vertiefen, neue Leute kennenzulernen und einen Überblick auf die vielfältigen Aufgaben in unserer Gemeinde zu erhalten.

So war denn auch das Echo der zufriedenen Gäste des «Thank giving»-Anlasses durchwegs positiv. Wiederholungen auf weiteren Ebenen sind willkommen! ■

Moderiert von Gemeindepräsident *Gerhard Frey* berichteten Kommissionspräsidentinnen und -präsidenten über ihre Arbeit: die Gemeinderäte *Ulla Wyser*, *Christian Meng*, *Frieda Moesch*, *Monica Sittaro*, *Barbara Brandenburg* und *Martin Ruff* (von links).

Der «Heimweh-Teufner» *Roman Brülisauer* am Hackbrett und seine Gymnastik-Tänzerinnen unterhielten die Gäste. Fotos: GL

Ulmann

CAR-REISEN

9050 Appenzell

Tel. 071 787 30 05

www.ulmann-carreisen.info

Jeden Monat in der Regel am zweiten Mittwoch Halbtagesjassfahrt

6. Juni	1 Tg.	„Geschichte ond Muure vo Zöri“
18.-21. Juni	4 Tg.	Rüdesheim am Rhein (D)
24. Juni	1 Tg.	Jassfahrt ins Blaue
22./23. Juli	2 Tg.	Jassfahrt ins Emmental
15.-18. Sept.	4 Tg.	Herbstfahrt ins Pustertal Südtirol (I)
22. Sept.	1 Tg.	Europapark Rust (Mauritiustag)
3.-11. Okt.	9 Tg.	Languedock – eine Entdeckung (F)

Verlangen Sie von den jeweiligen Reisen das ausführliche Programm.

Balkonchischtli Zii!

Die Gärtnerei Kupferschmid hat im Mai 2009 wieder Geranien, Surfinia, Margriten, Gemüsesetzlinge und vieles mehr für schöne Sommerbepflanzung.

Auf Wunsch bepflanzen wir Ihnen Ihre Blumen-Chischtli.

Weiterhin bepflanzen wir Gräber auf dem Friedhof Teufen.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 8.00–12.00 Uhr
Tel. 071 333 11 51

(Bitte lange läuten lassen!)

Teppiche
Parkett
Laminat
PVC-Beläge

enzler
bodenbeläge

A. Enzler - Unterrain 22 - 9053 Teufen
Fon/Fax 071 333 22 76 - Mobile 079 632 15 36

Sind Ihre Ausweise noch gültig?

Bald steht die Ferienzeit bevor! Damit Sie keine unliebsamen Überraschungen erleben, überprüfen Sie Ihre Ausweise auf die Gültigkeit. Falls Sie neue Ausweise benötigen, bitten wir Sie, folgende Merkmale zu beachten!

Identitätskarte

Ausstellungsdauer: 10 Tage

- Dazu sind nötig:
- 1 Passfoto
 - **für Kinder braucht es ab Geburt ein Passfoto**
 - alte, abgelaufene Identitätskarte oder Verlustschein
 - bei Minderjährigen und Entmündigten die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters
 - **persönliche Vorsprache** (Unterschrift des Antragstellers)
 - Ab 7 Jahren ist die Unterschrift des Kindes zwingend

Neuer Pass (Modell 2003, nicht gültig für die USA)

Ausstellungsdauer: 15 Tage

- Dazu sind nötig:
- 1 Passfoto
 - alter, abgelaufener Pass oder Verlustschein
 - Kinder brauchen ab Geburt einen eigenen Pass, **sie können nicht in den Pass der Eltern eingetragen werden!**
 - bei Minderjährigen und Entmündigten die Unterschrift des gesetzl. Vertreters
 - **Persönliche Vorsprache** (Unterschrift des Antragstellers)
 - Ab 7 Jahren ist die Unterschrift des Kindes zwingend

Biometrischer Pass (weltweit gültig)

Der Bestellvorgang ist so wie beim Pass Modell 2003. Zusätzlich müssen Sie in ein Erfassungszentrum, das nächste ist in St.Gallen, um dort ein biometrisches Passbild zu machen.

Ausstellungsdauer: ca. 20 Tage

Genauere Angaben geben wir Ihnen gerne telefonisch oder persönlich am Schalter.

Kosten:

Passerstellung Erwachsene	=	Fr.	125.-
Passerstellung Kinder	=	Fr.	60.-
Kombi Erwachsene (Pass/ID)	=	Fr.	138.-
Kombi Kinder (Pass/ID)	=	Fr.	73.-
Biometrischer Pass Erwachsene	=	Fr.	255.-
Biometrischer Pass Kleinkinder (0-3 Jahre)	=	Fr.	135.-

Wir lassen Ihren Cappuccino schäumen.

Elektrogeräte für Küche und Bad finden Sie in unserem Shop in Speicher.

d'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch, 24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

Zahlreiche Rücktritte aus Kommissionen

Neun Mitglieder verlassen die Kommissionen Bau, Heime, Kultur, Betriebe, Soziales, Baubewilligungen und Umwelt.

Auf Ende des laufenden Amtsjahres sind folgende Demissionen eingegangen:

Claudia Schoch-Colombo, Peter Zeller, Rosmarie Nüesch-Gautschi, Gallus Hengartner, Eva Gossweiler-Siegrist, Priska Fäh-Tomaschett, Gabriela Sanwald-Kramer, Christoph Stadelmann und Christian Vetsch.

Aufgrund dieser Rücktritte werden Mitglieder gesucht für die Baukommission, Heimkommission, Kulturkommission, Kommission Betriebe, Sozialkommission, Baubewilligungskommission und die Umweltschutzkommission (vgl. Seite 11).

Der Gemeinderat dankt den Zurücktretenden für die geleisteten Dienste und ihren Einsatz für die Öffentlichkeit. Die politischen Gruppierungen werden eingeladen, der Gemeindekanzlei bis 4. Mai 2009 Personen mitzuteilen, die bereit sind in Kommissionen mitzuarbeiten. Interessierte ohne Zugehörigkeit zu einer solchen Gruppierung können ihr Interesse direkt der Kanzlei mitteilen. Die Wahl der neuen Kommissionsmitglieder erfolgt am 9. Juni 2009.

Kreditfreigabe für Tief- und Hochbauten

Der Gemeinderat hat zulasten der Investitionsrechnung Kredite für nachstehende Arbeiten freigegeben:

- Befestigung Wendeplatz Oberfeldstrasse: 32'000 Franken;
- Sanierung der Wohnung im Schulhaus Gähleren: 130'000 Franken (Rahmenkredit über zwei Jahre);

Gallus Hengartner neuer Leiter Betriebe

Am 30. November 2008 haben die Stimmberechtigten der Schaffung der Stelle «Leiter/-in Betriebe» deutlich zugestimmt.

Nach dem Selektionsverfahren mit über 50 Bewerbungen hat der Gemeinderat am 17. März Gallus Hengartner, Speicherstrasse 80, Teufen, als Leiter Betriebe gewählt; der Stellenantritt mit Arbeitsplatz im «alten Bahnhof» erfolgt am 1. August 2009.

Gallus Hengartner lebt seit 2000 in Teufen. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Der gelernte SBB-Betriebsdisponent hat sich laufend weitergebildet – u.a. zum Sicherheitsfachmann für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. *gk./tp*

- Befestigung Fussweg Sporthalle Landhaus: 31'000 Franken;
- Gehweg beim Einlenker Krankenhausstrasse: 22'000 Franken;
- Instandstellung Trottoir Weirden: 195'000 Franken;
- Belagsanierung Alleeweg: 25'000 Franken;
- Abwassertechnische Grunderschliessung Gewerbeparzelle Weirden: 50'000 Franken.

Verkauf von 23 m² Boden an die Evang. Kirchgemeinde

Bereits früher hat sich der Gemeinderat positiv zu einer Verbesserung der Zufahrtsverhältnisse zur Pfarrhausliegenschaft geäußert. Nach Abschluss der Bauarbeiten und der Vermessungsarbeiten ist das Ausmass der Optimierung mit 23 m² bekannt. Der Gemeinderat hat dem Verkauf dieser Fläche zugestimmt; der Kaufvertrag wird demnächst unterzeichnet.

Mutationen Einwohnerkontrolle

Im März haben sich 25 Personen angemeldet und 27 Personen haben ihren Wohnsitz nicht mehr in Teufen. *gk.*

Abstimmung am 17. Mai

Am 17. Mai gelangen – zusammen mit kantonalen und eidgenössischen Abstimmungen – zwei Vorlagen zur Abstimmung:

- Die Initiative «Entschädigung Behördenmitglieder und Gemeindepräsidium» wurde am 9. Februar von 210 stimmberechtigten Einwohner/-innen eingereicht und möchte u.a. die Entschädigung für das Gemeindepräsidium, das nächsten Frühling neu zu besetzen ist, anpassen. Die ausgearbeitete Vorlage verlangt eine Änderung von Art. 17 (Aufgaben und Befugnisse der Geschäftsprüfungskommission), Art. 19 (Aufgaben und Befugnisse des Gemeinderates) und Art. 23 (Gemeindepräsidium) der Gemeindeordnung.
- In der 2. Vorlage ist über einen Kredit von 307'000 Franken für die Sanierung und Erweiterung des Werkhofs Bächli zu befinden. Mit der geringfügigen Erweiterung des Werkhofgebäudes gegen Osten sollen die Materiallager zusammengefasst und die Arbeitsabläufe rationeller gestaltet werden. Gleichzeitig wird am bestehenden Gebäude der erforderliche Gebäudeunterhalt gemacht.

Beide Vorlagen werden ausführlich beschrieben im Edikt der Gemeinde, das im April allen Stimmberechtigten zugesandt worden ist. *TP*

SVP-Ortspartei feiert neue Gemeinderätin und neuen Kantonsrat

Am Sonntag, 29. März, feierte die SVP Teufen in der «Linde» ihre beiden frisch gewählten Ratsmitglieder Christian Meng (Kantonsrat) und Susanne Lindemann (Gemeinderätin). Zu den Gratulanten gesellten sich auch Vertreter anderer Parteien, unter ihnen Gemeindepräsident Gerhard Frey. *Foto: GL*

An alle an unserem Dorfbild Interessierten

Der Mechanismus der Zerstörung appenzellischer Dorfbilder durch Behörden und Gerichte, dargestellt an der projektierten Überbauung «Bündt» in Teufen, aus der Sicht eines betroffenen Anstössers und Bürgers von Teufen.

Der Gemeinderat Teufen orientierte 2001 über den vom kantonalen Departement Bau und Umwelt abgesegneten Quartier- und Gestaltungsplan «Bündt» in einer vom Dorfplatz aus gut einsehbaren, ortskernnahen Hanglage. Vorgesehen sind sechs Mehrfamilienhausblöcke mit vier Vollgeschossen und Flachdächern (total 32 Wohnungen) und, in einer 2. Etappe, hinten am Hang drei Terrassenhausblöcke mit 18 Wohnungen. Nach Baureglement wären in dieser Zone zwei Vollgeschosse und der Umgebung angepasste Dachneigungen vorgeschrieben. Die Anstösser wurden vorher nicht kontaktiert, obwohl ein Teil der Fussgänger-Erschliessung über deren Privatstrasse führen soll. Ein Vorschlag des damaligen Architekturforums Teufen für Walmdächer und reduziertes Bauvolumen wurde nicht beantwortet.

Erst als 2004 das Baugesuch für die erste Etappe vorlag und die Visiere standen, wurden den Anstössern die Grösse der Bauten bewusst und ihr Misstrauen geweckt. Ein von ihnen beauftragter Architekt wies nach, dass die von der Gemeindekanzlei in der «Tüüfner Poscht» 10/2000 gebrachte Fotomontage vom Dorfplatz aus massiv

falsch war. Nicht alle Mehrfamilienhäuser waren dort drauf, dazu in falscher Stellung und nur mit 80% ihres Massstabs, die Terrassenhäuser im Hintergrund sogar mit 65% («Tüüfner Poscht» 8/2005). Eine weitere in unserem Auftrag erstellte Fotomontage vom gegenüberliegenden Hang aus zeigte erstmals, wie unpassend und überdimensioniert diese Überbauung in ihrer Umgebung wirkt. Nach unseren Baureglementen bezweckt ein Quartierplan eine besonders sorgfältige Überbauung in empfindlichen Gebieten mit Rücksicht auf das Dorfbild und im Interesse der Allgemeinheit (und nicht in erster Linie der Bauherrschaft!). Zu sehen ist hier aber nur eine durchschnittliche schweizerische Vorstadtüberbauung. Im Teufner Leitbild aus jener Zeit stand: «Die Baukultur, die viel zur Identität der Bevölkerung mit dem Dorf beiträgt, orientiert sich an dörflichen Stil- und Bauelementen». Im Bewusstsein, dass bei diesem Quartierplan eine offensichtliche Gesetzesverletzung vorliege, die demnach auch nachträglich noch beanstandet werden könne, erhob eine Gruppe von Anstössern der Strassenkorporation Sonnenberg aus Sorge um das Dorfbild Einsprachen beim Gemeinderat und anschliessend beim Kanton. Diese wurden jedoch rigoros und kompromisslos abgelehnt.

Wir Anstösser erhoben danach Klage auf Nichtigkeit des Quartierplans beim Verwaltungsgericht in

Trogen. Dieses gab uns 2007 recht mit der Begründung, der Gemeinderat Teufen sei zwar zum Erlass von Quartierplänen berechtigt, er hätte aber niemals so weit über die normale Bauordnung hinausgehen dürfen ohne Volksabstimmung. Zu unseren übrigen Gründen (vor allem die Nichtbeachtung von Zweck und Ziel von Quartierplänen und die irreführende Fotomontage) führte es nur an: «Da dem Bauvorhaben nun ohnehin die Bewilligung verweigert werden muss, kann offen bleiben, ob die weiteren, dem Bauvorhaben auch entgegengehaltenen Rügen begründet sind».

Die Baufirma Swissbuilding, die Landverkäufer, die Gemeinde und das Departement Bau und Umwelt rekurrten darauf ans Bundesgericht, das 2008 kurz und bündig zum Schluss kam, der Gemeinderat dürfe die normale Bauordnung bei Quartierplänen sehr wohl in diesem Ausmass aushebeln; das Verwaltungsgericht müsse den Fall neu beurteilen unter der Annahme, der Quartierplan sei gültig. Damit beging das Bundesgericht aber einen auch dem Laien klaren Verfahrensfehler, da es ja die angedeuteten «weiteren Rügen» gar nicht kannte! Es hätte vom Verwaltungsgericht nur verlangen dürfen, sich nun auf diese weiteren Rügen zu beschränken.

Das Verwaltungsgericht aber kam dem Befehl aus dem von appenzellischen Dörfern weit entfernten Lausanne sofort und

anscheinend ohne weitere Überlegungen nach. Inzwischen lieferte es auch die Begründung des für uns nun negativen Urteils und stellte sich in einer Kehrtwendung völlig auf die andere Seite. Besonders unfair ist der Vorwurf, wir seien selber schuld, wenn wir uns auf eine «auch für Laien erkennbar weder massgenau noch Grundeigentümer verbindliche Bildmontage» verlassen hätten! (...)

Dass Baufirma und Landbesitzer ihre eigenen Interessen verfolgen, ist klar. Merkwürdig ist aber, wie gering Neigung, Zivilcourage und Einsatz unserer Behörden und Gerichte für den Erhalt ansprechender appenzellischer Dorfbilder ist. Wenn man dies nicht will, soll man es öffentlich sagen; nach allen Anzeichen stellt man sich damit aber gegen die Bevölkerung und die heutige Bauordnung. Der offensichtliche Wille des Gesetzgebers bezüglich Quartierplänen ist zumindest in diesem Fall ohne Notwendigkeit und aus rätselhaften Gründen nicht beachtet worden, und dem Ortsbild wäre mit der normalen Bauordnung besser gedient. Wer wollte dies alles und warum? Die Anwohner haben nun resigniert, da die Gerichte offenbar keine Leidenschaft zur Verteidigung des höheren Sinns hinter den Gesetzen haben. Nur, falls unsere Enkel fragen: Wir haben nach allen Umtrieben und Kosten wenigstens die Genugtuung, dass wir an der Verwüstung unseres Dorfbildes nicht schuld sind!

Hansulrich Hörler, Zürich, und Sonnenbergweg 310, Teufen ■

Handänderungen im Februar 2009

Bont Walter, St. Gallen; Bont-Blazevic Marija, Niderteufen, an Koch Peder, Seuzach; Roth Koch Regula, Seuzach: Grundstück Nr. 10568, Plan Nr. 8, Schulhausstrasse, Sonderrecht an 6 1/2-Zimmerwohnung im 1. Obergeschoss, 23/100 Miteigentum an Grundstück Nr. 2327.

Giger Reinhard Erben, St. Gallen, an Giger-Walder Klara, St. Gallen: Grundstück Nr. 1381, 934 m², Plan Nr. 10, Im Haag, Wohnhaus und

Garage Vers.-Nr. 1545, Im Haag, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche; Grundstück Nr. 1394, 646 m², Plan Nr. 10, Im Haag, Wohnhaus Vers.-Nr. 1546, Im Haag, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche; Grundstück Nr. 1395, 707 m², Plan Nr. 10, Haagweg, Wohnhaus Vers.-Nr. 1547, Im Haag, Gartenanlage.

Tobler-Koller Pia, Teufen, an Ehrbar Christian, Niderteufen; Ehrbar

Manuela, Niderteufen: Grundstück Nr. 1967, 869 m², Plan Nr. 20, Schützenbergstrasse, Wohnhaus Vers.-Nr. 2134, Schützenbergstrasse 5, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche.

Zürcher Peter Emil, Ebmatingen, an Frischknecht Traugott, Teufen: Grundstück Nr. 28, 311 m², Plan Nr. 24, Wettersbüelweg, Wohnhaus Vers.-Nr. 31, Wettersbüelweg, Gartenanlage.

Sinnergie GmbH Bartholdi Projekte Beratung, Teufen, an Hersche Manuel, Bazenheid; Lovisi Nicole, Speicher: Grundstück Nr. 11018, Plan Nr. 28, Bächli, 3 1/2-Zimmerwohnung im Erdgeschoss, 56/1000 Miteigentum an Grundstück Nr. 2154.

Braid Byron, Lustmühle; Holzman Michele, Teufen, an Grünig Erich, Teufen: Grundstück Nr. 36, 1368 m², Plan Nr. 23, Speicherstrasse, Garage Vers.-Nr. 1380, Speicherstrasse, Wohnhaus Vers.-Nr. 42, Speicherstrasse 9, Gartenanlage. gba. ■

«Betreutes Wohnen»: fünf Einsprachen hängig

Der Präsident der Wohnbaugenossenschaft AWG, Hansruedi Hörler, orientiert über Verzögerungen bei der Realisierung.

Leider zeichnet sich für die Realisierung der Wohnungen für das «Betreutes Wohnen» im Unteren Gremm» eine Verzögerung ab. Fünf Einsprecher haben dazu geführt, dass die Baubewilligung noch nicht erteilt werden konnte. Somit ist die Baufreigabe noch nicht gegeben. Der Vorstand der Wohnbaugenossenschaft ist jedoch bemüht und zuversichtlich, dass dieser Zustand nicht längerfristig andauern wird.

21 Wohneinheiten geplant

Das Projekt Alterswohnungen mit 21 Wohneinheiten für das «Betreute Wohnen», welches die gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft AWG realisiert, wurde von der Bevölkerung sehr gut aufgenommen. Das Projekt mit der geplanten Infrastruktur ist überzeu-

gend und fügt sich gut in das Landschaftsbild ein.

Wie der Präsident des Vorstandes, *Hansruedi Hörler*, mitteilt, hat eine grosse Anzahl Personen sich solidarisch gezeigt. Einerseits wird die Genossenschaft unterstützt durch die Zeichnung von Anteilscheinen und andererseits haben sich viele bereits entschlossen, zwecks Eigenkapitalbildung Darlehen zur Verfügung zu stellen.

Nicht nur Wohninteressenten, sondern auch Sympathisanten, welche der Genossenschaft bereits beigetreten sind und noch beitreten möchten, unterstützen das Projekt. Dies ist erfreulich.

Wie der Gemeinderat im Altersleitbild für die Bewohner der Gemeinde Teufen richtig eingeschätzt hat, kommt der Synergie

effekt – Alterszentrum mit der Pflege-, Demenz- und Altersheim-Abteilung über Spitetex bis hin zum betreuten Wohnen – gut an. Die Umsetzung dieses Gedankens entspricht dem Wunsche der Bevölkerung. *pd.*

Baugesuch für Coop-Neubau abgelehnt

Die Baubewilligungskommission hat ein Baugesuch von Coop abgelehnt; der Regierungsrat hat den ablehnenden Entscheid bestätigt.

Coop plant seit längerem einen Neubau im Gewerbeareal Landhaus; die Visiere sind gesteckt. Wie Gemeindepräsident *Gerhard Frey* an der öffentlichen Versammlung vom 20. April mitteilte, sei das Projekt nach dem ersten Entscheid nicht «gestorben». Man führe weitere Gespräche mit der Bauherrin. *tp.*

Mit Vollwertkost ins neue Vereinsjahr

Hauptversammlung des Einwohnervers eins Niederteufen-Lustmühle.

Die Hauptversammlung des Einwohnervers eins Niederteufen-Lustmühle (EWNVL) vom 19. März wurde in der Paracelsus-Klinik, Lustmühle, abgehalten. Über 40 Teilnehmer genossen ein schmackhaftes Vollwertbuffet im Restaurant Winkelstein. Zuvor hatte Herr Schelling, Kaufmännischer Leiter, die 50jährige Tradition der Paracelsus Klinik erläutert.

Neu im Vorstand: Daniela Buff und Vinzenz Scherer. Foto: zVg.

Erfreulicherweise konnten die zwei scheidenden Vorstandsmitglieder *Daniel Schönenberger* und *Rubel Vetsch* durch *Daniela Buff*, Niederteufen, und *Vinzenz Scherer*, Lustmühle, ersetzt werden. Mit der Entlastung des Vorstands für das Vereinsjahr 2008 stellte Präsident *Cornel Grämiger* auch seine Person als Präsident zur Diskussion. Zukunftsorientierte und visionäre Macher sind aufgefordert, sich für die gute Sache des Einwohnervers eins Niederteufen-Lustmühle einzusetzen. Interessenten können sich beim jetzigen Amtsinhaber oder bei Vorstandsmitgliedern melden – frei nach dem Motto – «yes I can». *PR.*

Sportschule: Rückblick einer grossen «Familie»

Am letzten März-Freitag fand in der Aula der Kantonsschule Trogen der Sportschul-Abend von Appenzellerland Sport statt. Rückblick auf Erfolge, Ehrungen und der Dank standen im Mittelpunkt.

Rund 130 Angehörige der Sportschüler, Sponsoren, Funktionäre, Trainer und Gönner der in Teufen domizilierten Sportschule Appenzellerland sowie Vertretungen von

Kantonen, Gemeinden und Schulen waren eingeladen.

Höhepunkte des Abends waren die Ehrungen der verschiedenen Sportler. Sportschülerin des Jahres wurde *Mirjam Hellmüller*, die im Orientierungslauf an den Europameisterschaften die Bronzemedaille gewann; bei den Herren siegte Badmintonspieler *Livio Dorizzi*, der seit dem Start der Sportschule dabei ist und sich in dieser Zeit enorm entwickelt hat. – *Hans Höhener*, VR-Präsident von Appenzellerland Sport, dankte der grossen Sportschul-Familie für das Interesse und die Unterstützung. *pd.*

Infos: www.appenzellerlandsport.ch.

Bring- und Holtag am 16. Mai

Am Samstag, 16. Mai, von 9–15 Uhr, findet im Werkhof an der Bächlistrasse 25 wieder ein Bring- und Holtag statt.

Teufnerinnen und Teufner sind eingeladen, Möbel und andere Einrichtungsgegenstände, Bücher, Sportartikel, Spielzeuge und besondere Utensilien, die sie nicht mehr gebrauchen, gratis abzugeben. Interessierte können diese Gegenstände ebenfalls kostenlos mit nach Hause nehmen. Es werden nur Sachen angenommen, die weiter verwendet werden können.

Für die erfahrungsgemäss zahlreiche erscheinenden «Bringer» und «Holer» ist eine kleine Festwirtschaft mit Getränken und Grillwürsten eingerichtet. *pd.*

«Seelsorgeeinheit Gäbris» ab dem Jahr 2010?

An der katholischen Kirchgemeindeversammlung hat Präsident Rolf Bollhalder seinen Rücktritt angekündigt.

Die ordentliche katholische Kirchgemeindeversammlung Teufen-Bühler-Stein Nord hat am 31. März im Pfarreizentrum Stofel allen Anträgen zugestimmt. Präsident *Rolf Bollhalder* kündigte seinen Rücktritt an. Neue Beisitzende im Kirchenrat ist *Andrea Inauen*, Teufen (Bild).

Das finanzielle Ergebnis der Kirchgemeinde ist sehr gut ausgefallen. Der Kirchenverwaltungsrat verfolgt die finanzielle Entwicklung seit geraumer Zeit und stellt fest, dass die Zahl der katholischen Einwohner steigt, die Kirchengänge in engen Grenzen gehalten und die Steuererträge nach wie vor gut sind. Mit in den letzten Jahren getätigten Rückstellungen werden Renovationen und Unterhaltsarbeiten bis ins Jahr 2011 vorgenommen. Der KVR hat eine Finanzplanung bis 2013 erstellt und verfolgt die Kosten- und

Ertragsentwicklung laufend. Sollte die gute Ertragslage auch 2009 und 2010 anhalten, bestehe aus heutiger Sicht die Möglichkeit einer Senkung des Steuerfusses im 2011.

Im Aufbau befindet sich die *Seelsorgeeinheit* mit den Gemeinden Teufen-Bühler-Stein Nord, Gais sowie Speicher-Trogen-Wald. Die Eigenständigkeit der Kirchgemeinden bleibt gewahrt; die Zusammenarbeit im seelsorgerischen Bereich hingegen über die Grenzen hinweg verstärkt. Bei gutem Lauf der Dinge könnte eine Seelsorgeeinheit unter dem Namen «Gäbris» schon 2010 entstehen.

Der Antrag, 2009 in Teufen *Unterhaltsarbeiten* an den Reiheneinfamilienhäusern, dem Untergeschoss im Pfarreizentrum sowie deren Umgebung auszuführen, und der dafür notwendige Kredit von 302'000 Franken wurden bewilligt. Der Kirchenverwaltungsrat wird die Anliegen der Mieter berücksichtigen. Der zweite Antrag, 2010 in Bühler die

Fassade sowie das Dach der Kirche zu sanieren, wurde ebenfalls angenommen.

Claudia Schoch tritt aus beruflichen Gründen aus dem Rat zurück. Mit *Andrea Inauen*, Teufen, wurde eine Nachfolgerin gefunden. Aus zeitlichen Gründen wird KVR-Präsident *Rolf Bollhalder* an der nächsten Versammlung sein Amt zur Verfügung stellen müssen.

Die *Verwaltungsrechnung 2008* schliesst mit einem Vorschlag von 17'828 Franken ab. Budgetiert war ein Vorschlag von 1'300 Franken. Das Budget 2009 rechnet mit einem Einnahmenüberschuss von 1'300 Franken. Der Steuersatz von 0,5 Steuereinheiten wird beibehalten.

Erneut zur Diskussion stand die Pensionierung des Organisten *José Muñoz*. Diese tritt gemäss KVR – nach einer zweijährigen «Übergangsfrist» – Ende Juli 2009 in Kraft.

NZ ■

Festtag für 40 Teufner Konfirmandinnen und Konfirmanden am Palmsonntag

Der Palmsonntag am 5. April war für 40 Teufner Konfirmandinnen und Konfirmanden ein grosser Festtag. Dank der guten Zusammenarbeit mit dem Seelsorgeteam *Axel Fabian* (oberste Reihe, Dritter von links) und *Thomas Ortlieb* (rechts aussen) waren die jungen Da-

men und Herren sehr gut vorbereitet auf den besonderen Anlass. Alle haben mit viel Engagement mitgeholfen, den Konfirmationsgottesdienst zum Thema «Rituale» mit viel Musik und eigenen Beiträgen zu gestalten. Foto: Karin Kuhn-Nüesch ■

Zeughaus: Respektvoller Umgang mit Bausubstanz

Interview mit den Architekten Ruedi Elser und Felix Wettstein über die Renovation und die Umnutzung des Zeughauses.

Der Architekt *Ruedi Elser* aus Wil und das Büro *Giraudi & Wettstein* aus Lugano sind mit ihrem gemeinsamen Projekt «salotto» als Sieger aus dem Wettbewerb hervorgegangen (vgl. März-Ausgabe der «Tüfner Poscht»). Im folgenden Gespräch äussern sich die beiden Architekten über den respektvollen Umgang mit dem Gebäude, den Abbruch des Verwalterhauses und die Berechnung des Baukredits.

Welches war Ihre Motivation am Wettbewerb mitzumachen?

Ruedi Elser: Ein tolles historisches Gebäude, ein gut vorbereitetes Programm, eine spannende Nutzung und eine hochkarätige Jury.

Für das Preisgericht überzeugt Ihr Vorschlag bezüglich der erzielten räumlichen Qualitäten, der Organisation der Nutzungen, der guten Wirtschaftlichkeit sowie des respektvollen Umgangs mit dem Baudenkmal. Welches waren Ihre vordringlichsten Ziele, als Sie sich an die Arbeit machten?

Felix Wettstein: Wir haben einerseits versucht zu verstehen, was die Ziele der Bauherrschaft sind und andererseits, was dem Zeughaus, diesem grossartigen Bau, am ehesten gerecht wird.

Worauf haben Sie bei der Ausschaffung Ihres Projektes besonderen Wert gelegt?

Felix Wettstein: Auf einen zusammenhängenden, präzisen und respektvollen Umgang mit der Bausubstanz des bestehenden Zeughauses.

Laut Fredi Altherr, Ausserrhoder Denkmalpfleger, zeige das Projekt, wie sich architektonische Ansätze und denkmalpflegerische Anliegen finden können. Wie schwierig war es denn, diese beiden Komponenten zueinander zu führen?

Ruedi Elser: In unserer Arbeit haben wir gelernt, dass Architektur und Denkmalpflege keine Gegensätze sein müssen, sondern sich oft gegenseitig befruchten.

Ein wichtiges Element dieses Projektwettbewerbs war das Raumprogramm. An-

scheinend sind Sie damit sehr gut zurecht gekommen...

Felix Wettstein: Ja, aber das Raumprogramm war bereits im Vorfeld des Wettbewerbs präzise auf die Möglichkeiten des Zeughauses abgestimmt worden. Es war erstaunlich selbstverständlich, das geforderte Raumprogramm zu erfüllen.

Am augenfälligsten bei Ihrem Projekt sind die äusserlichen Veränderungen, die sie herbeiführen. So soll das Verwalterhaus aus den 1950er Jahren abgebrochen werden.

Felix Wettstein: Wir möchten das Zeughaus freistellen und als kräftigen Solitär stärken. Zudem ist die Substanz des Verwalterhauses nicht erhaltenswürdig. Wir haben deshalb vorgeschlagen, das Verwalterhaus bis auf den Sockel, welchen wir für Nebenräume nutzen, abzubrechen und schaffen dadurch eine offene Terrasse mit weitem Ausblick im Bereich des Haupteingangs.

Gehen wir nun ins Innere des Zeughauses und veranschaulichen uns Stock für Stock, welche Renovationen anstehen. Das Erdgeschoss steht wie bisher Vereinen, Organisationen und Interessengruppen für flexible Nutzungen zur Verfügung.

Ruedi Elser: Die «Festhütte» von Teufen soll ihren einmaligen Charakter behalten und mit moderner Technik und Infrastruktur ergänzt werden.

Kulturelle Veranstaltungen sind im ersten Obergeschoss vorgesehen. Welche Herausforderungen stellen sich hier?

Ruedi Elser: Hier soll der ruhigste, gediegenste Raum für diverse Nutzungen entste-

Persönlich

Ruedi Elser besitzt in Wil ein Architekturbüro. Er ist spezialisiert auf den Umbau historischer Bauten und als Denkmalpfleger im Kanton Thurgau unterwegs.

Felix Wettstein stammt ursprünglich aus Zürich. Er betreibt mit seiner Frau Sandra Giraudi ein Architekturbüro in Lugano und erweiterte u.a. mit Cruz Ortiz, Sevilla, den Bahnhof Basel. Felix Wettstein sitzt seit einem Jahr im Sachverständigenrat der Stadt St.Gallen.

Die Architekten *Ruedi Elser* (links) und *Felix Wettstein*. Foto: GL

hen, quasi das «Piano Nobile» mit schönen Ausblicken auf Dorf und Umgebung.

Im Dachgeschoss wird in Zukunft die Grubemann-Sammlung präsentiert. Mit welchen Massnahmen werden Sie dieser Sammlung gerecht?

Ruedi Elser: Die filigranen Holzmodelle werden gut ausgestellt und beleuchtet und in einen spannenden Dialog mit der imposanten Dachkonstruktion treten.

Sie sind zurzeit daran, das Projekt zu überarbeiten. Wird nachher ein anderes Projekt vorliegen, als dass es im Februar der Öffentlichkeit vorgestellt wurde?

Felix Wettstein: Wir hoffen und glauben es nicht. Das Projekt wurde von allen Seiten sehr gut aufgenommen und grössere Änderungswünsche wurden bis heute nicht gestellt. Wir werden das Projekt entsprechend weiterbearbeiten und vertiefen, um die im Wettbewerbsprojekt enthaltene Grundhaltung weiterzuentwickeln und umzusetzen.

Der Gemeinderat von Teufen plant, Ende November über den Baukredit abstimmen zu lassen. Dabei sollte die Höhe des Kredits so genau wie möglich deklariert sein. Ist dies in der relativ kurzen Zeitspanne überhaupt machbar?

Ruedi Elser: Mit genauen Untersuchungen des Gebäudes, präzisen Projektideen und mit der Hilfe von ausgewiesenen Ingenieuren und erfahrenen Spezialisten lassen sich auch für komplexe Umbauten zuverlässige Kostenprognosen erstellen.

Interview: Richard Fischbacher ■

Situationsplan der Tram-Doppelspur: Vom Stofel bis zum Bahnhof sollen neu zwei Gleise in die Strasse verlegt werden.

Eine Tram-Doppelspur durch den Dorfkern?

Endlich eine Lösung für die Verkehrstrennung im Ortskern? – Das Tiefbauamt von Appenzell Auser Rhoden berichtet.

Als im Jahre 2004 der Kanton und die Gemeinde Teufen die Verkehrsfragen im Ortskern wieder thematisierten, wurde bemerkt, dass ein grosser Teil der Bevölkerung die Bahn will. Eine Arbeitsgruppe mit allen Verantwortlichen suchte nach Lösungen für die Verkehrstrennung im Dorf. Parallel dazu wurde die Durchmesserlinie Trogen – St. Gallen – Appenzell (DML) konkretisiert.

Die Machbarkeitsstudie zur DML zeigte, dass ein 15-Minuten-Takt Voraussetzung für eine zukunftsgerichtete, kundenfreundliche Agglomerationsbahn ist. Ein solcher Takt bedeutet im Ortskern Teufen quasi eine Verdoppelung aller kritischen Begegnungen mit der Zugkomposition. Damit wurde klar,

dass eine Lösung für den Ortskern Teufen gefunden werden muss. Die alten Tunnelunterlagen wurden aktualisiert. Leider stellte sich heraus, dass die Tunnelösung nicht finanzierbar ist (vgl. *Separatmeldung*).

In Absprache mit dem Bundesamt für Verkehr wurde daraufhin der Lösungsansatz Tram genauer untersucht. Bei der Tram-Doppelspur wird auf dem Abschnitt *Stofel bis Bahnhof Teufen* die Strecke zweispurig in der Strasse ausgebildet. Dies ermöglicht einen tramähnlichen Betrieb, bei dem der Zug als Pulkführer in gleicher Fahrtrichtung wie der motorisierte Verkehr geführt wird. Im Bereich Stofel und beim Bahnhof wird mit einer Lichtsignalanlage vom Eigentrassee auf die Strasse gewechselt. Landerwerb ist

nur an wenigen Orten nötig. Man kennt das Tramregime etwa auf der Speicherstrasse in St. Gallen oder bei der Arosabahn in Chur. Das funktioniert ohne Probleme.

Im Detail enthält das Projekt folgende Bestandteile:

- Eine neue Haltestelle *Stofel* östlich der Unterterrainstrasse mit verlängerter Haltekante;
- eine *Tram-Doppelspur* ab Stofel bis zum Bahnhof von ca. 600m Länge;
- verbesserte Sicherungsanlagen auf der ganzen Strecke;

Nur wenn der Ruckhaldetunnel realisiert werden kann...

Die Tram-Doppelspur setzt voraus, dass die neuen, leichteren und schmälere Zugkompositionen zum Einsatz kommen. Diese wiederum können erst verkehren, wenn der *Ruckhaldetunnel* der Durchmesserlinie in Betrieb ist und somit keine Zahnradstrecke mehr anfällt. Das soll 2015 so weit sein.

Für das Projekt Tram-Doppelspur bedeutet das folgenden Zeitplan:

- 2009: Ausarbeiten eines eisenbahnrechtlichen Plangenehmigungsprojektes; Freigabe durch AR/SG/Al;
- 2010/11: Plangenehmigungsverfahren, Landerwerb, Finanzierungsentscheide;
- 2011/12: Detailprojekt, Bauausschreibung, Vorarbeiten;
- 2013/14: Bau;
- 2015: Inbetriebnahme. uk.

Normalprofil der geplanten Tram-Doppelspur.

Pläne: Kantonales Tiefbauamt, Herisau

- einen *Kreis* bei der Bahnhofkreuzung, der Zug fährt mitten durch;
- ein durchgehendes *südseitiges Trottoir* vom Spörri bis zur UBS;
- drei Gleise im Bahnhof, so dass ein Kurzwenden oder Überholen möglich ist.

Mit dem Bau der Tram-Doppelspur sollen gleichzeitig auch die Strasse, die Stützmauern und alle Werke saniert werden.

Die Gesamtkosten – ohne Zusatzinvestitionen der Gemeinde – werden auf 20 Millionen Franken veranschlagt. Die Finanzierung soll über Darlehen gemäss Art. 56 des Eisenbahngesetzes erfolgen. Die bestehenden interkantonalen Kostenteiler sowie die Aufteilung zwischen Bund und Bestellerkantonen AR / SG / AI würden angewendet. Aus dem Agglomerationsprogramm können wegen der lokalen Wirkung keine Gelder erwartet werden. Die offenen Fragen der Finanzierung werden jetzt genau geprüft und in Vereinbarungen festgehalten.

Urban Keller, Tiefbauamt AR ■

Die Tunnel-Variante ist «unbezahlbar»...

Das Tunnelprojekt sah einen einspurigen Tunnel mit einer Länge von rund 800 Metern vom Bahnhof bis zum Stofel vor.

Kürzere oder längere Varianten schnitten im Vergleich schlechter ab. Beim Bahnhof hätte das Schienenniveau um 3 Meter abgesenkt werden müssen. Die Haltestelle Stofel wäre wie beim Tram auf die Ostseite der Unterrainstrasse verlegt worden. Der Tunnel hätte Investitionen von etwa 60 Millionen Franken bedeutet.

Bald eine moderne Vorortsbahn?

Die Durchmesserlinie Trogen – St. Gallen – Appenzell der Appenzeller Bahnen hat eine breite Unterstützung und wird intensiv vorangetrieben. In Teufen bietet sich dadurch – quasi im Windschatten der Durchmesserlinie – eine Chance für die lange angestrebte Verbesserung der Verkehrssituation im Dorf. Dank der Realisierung einer modernen, zeitgemässen Vorortsbahn durch den Dorfkern könnte der Verkehrsfluss – und damit auch die Sicherheit – erheblich verbessert werden.

Lange Zeit stand eine Tunnellösung im Vordergrund, die eine radikale Trennung zwischen Bahn und Individualverkehr bewirkt hätte. Der Tunnel ist aber angesichts der gesamtschweizerischen Eisenbahn-Infrastrukturvorhaben in den nächsten 25 Jahren nicht finanzierbar. Diese Botschaft des Bundes muss akzeptiert werden. Es gilt daher, jetzt gemeinsam die zweitbeste Lösung zu realisieren.

Die Durchmesserlinie bringt leichteres, schlankeres Rollmaterial als Voraussetzung für einen Tram-Betrieb. Das Projekt der Tram-Doppelspur ist technisch machbar und scheint finanzierbar zu sein. In absehbarer Zeit stehen auf der Kantonsstrasse durch das Dorf ohne-

hin Sanierungsarbeiten an. Die Beläge und die Entwässerung sind teils ungenügend, die Bahnhofkreuzung muss sicherheitstechnisch verbessert werden und die Statik der Hangbrücke im Dorf erlaubt keine Schwertransporte. Und immer wieder in Diskussion sind die Trottoirlücke zwischen Spörri und UBS und der Engpass bei Elektro Nef.

Für den Kanton wäre das Projekt Tram-Doppelspur daher wichtig. Einerseits würde damit der öffentliche Verkehr in Ausserrhoden gestärkt und die Sicherheit im Dorf erhöht. Andererseits könnten Synergien mit anstehenden Strassensanierungen und Ausbauten genutzt werden.

Noch ist es aber nicht soweit. Viele Fragen müssen noch geprüft werden. Wie denkt die Bevölkerung von Teufen darüber? Was kostet alles zusammen? Intensive Gespräche um das Projekt und dessen Finanzierung zwischen den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, St. Gallen und den Appenzeller Bahnen sowie der Gemeinde Teufen finden derzeit statt. Es stehen noch einige Herausforderungen an. Doch wir sind überzeugt, dass gemeinsam eine zukunftsgerichtete Lösung gefunden wird.

Bernhard Meier, Kantonsingenieur

Das Bundesamt für Verkehr hat bei einem Augenschein vor Ort im April 2007 bedauernd aber bestimmt erklärt, dass eine Tunnellösung vom Bund nicht mitgetragen werden kann; weder über die ordentliche Finanzierung noch über das Agglomerationsprogramm.

Den Trägerkantonen der Appenzeller Bahnen und der Gemeinde Teufen allein ist es nicht möglich, den Tunnel zu finanzieren. Der Tunnel ist damit vom Tisch. uk. ■

Bald kein gefährliches Kreuzen mehr? Foto: zVg.

Textilreinigung *paoletto ag*

9053 Teufen
Unterrain 22
Tel. 071 333 33 50
9050 Appenzell
Zielstrasse 23
vis-à-vis MIGROS
Tel. 071 787 58 87

Neu: Samstag, 8.00 – 11.30 Uhr geöffnet

«FRÜHLINGSPUTZ»

**Daunen-Duvets
Tag- und Nachtvorhänge
Bettdecken und Pfulmen**
hygienisch waschen
und perfekt finishen

Ski- und Regenbekleidung
schonend reinigen und
Scotchgard imprägnieren
auf modernster Imprägnieranlage
der Schweiz!

und dazu eine fachmännische
TERLINDEN-Teppichreinigung

Pfingsten 2009

Wir offerieren Ihnen von Donnerstag, 28. Mai
bis Samstag, 30. Mai
10% auf unser reichhaltiges Grillsortiment

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr Tüfner- und Spycher Spezialitäten Metzg Team

100% Appenzeller Fleisch / Party-Service von A-Z

Teufner Spezialitäten Metzg AG, Hauptstr. 1, 9053 Teufen,
071 333 15 20, www.teufnermetzg.ch, info@teufnermetzg.ch

Spycher Spezialitäten Metzg GmbH, Dorf 5, 9042 Speicher, 071 344 14 54,
www.spychermetzg.ch, info@spycher-metzg.ch

STUDACH

STUDACH-Mulden - Die saubere und einfache Lösung

Bühlerstrasse ■ 9053 Teufen ■ Tel. 071 335 70 70 ■ www.studach.ch

*Ihr Fachgeschäft
für Gesundheit und Schönheit*

vital
Drogerie Teufen

Speicherstr. 8
9053 Teufen
Tel. 071 333 37 67
Fax 071 333 49 48
vital.drogerie@swidro.ch

am 10. Mai ist Muttertag
profitieren Sie deshalb bei uns am

Donnerstag 7. Mai 09

Freitag 8. Mai 09

Samstag 9. Mai 09

von

Doppelten ProBon

Aus Liebe zum Detail!

Angebote
am neuen
Standort
Grunholz

in Form
und Farbe

Fuchs

Autospritzwerk

CARrosserie

9063 Stein

Für Ihr Auto

CARmechanik

Kompletter Fahrzeug-Service
Bereitstellung/Abwicklung MFK, Abgastest
Testen Sie uns! Bremsen, Kupplung, Motor...
Auspuffanlage, Fahrzeugscheiben...
Pneu- und Felgen-Service
Occasionen: immer gute Angebote

CARrosserie

NEU: Grunholz, Stein
Richtung Appenzell, 800m
→ Gewerbe, unteres Areal
Tel. 071 367 10 74
Fax: 071 367 10 64
Mobile: 078 707 16 83
fuchs@carrosseriefuchs.ch

Abschleppdienst, Ersatzwagen
Komplette Versicherungsabwicklung
Unfallreparaturen aller Marken
Chassisrichtarbeiten
Ausbeulen Drück- und Ziehetechnik
Originalgetreue Lackierungen
Optisches Carrosserie-Tuning
Fahrzeug-Kosmetik...

Der neue Bergahorn wird gepflanzt – im Bild die Sponsoren Ursi (links) und Willy Ringeisen (Vierter von rechts), Kurt Keller, Chef Bauamt, mit dem Auszubildenden Adrian Strässle sowie Gärtner Otto Höhener (rechts). – Inzwischen laden bereits zwei neue Ruhebänke zum Verweilen ein. – Bis die Blätter wieder gleich schön Schatten spenden wie der alte Bergahorn (Bild rechts) werden noch einige Jahre vergehen... Fotos: GL/HS

Im «Jahr des Bergahorn»: Neuer Baum gepflanzt

19 Tage, nachdem der «altersschwache» Bergahorn beim Rastplatz unterhalb der Frölichsegg gefällt worden ist, wurde am 23. März ein neuer Baum gepflanzt. Gärtner *Otto Höhener* sorgte in Zusammenarbeit mit dem Bauamt dafür, dass der junge Bergahorn an dieselbe Stelle gepflanzt wurde wie sein Vorgänger. Der etwa

sechs Meter hohe und gegen 20 Jahre alte Baum kommt aus einer Baumschule und ist von *Ursi* und *Willy Ringeisen*, Niederteufen, gesponsert worden. Auch Gemeindepräsident *Gerhard Frey* war herbeigeeilt, um den Pflanzenden und den Sponsoren seinen Dank auszusprechen. – Der neue Baum wurde rechtzeitig im «Jahr des Berg-

ahorn» gepflanzt. Auf einer Tafel, die demnächst am neu gestalteten Rastplatz angebracht werden soll, wird der Bergahorn «als Symbol für den Kosmos und die Jahreszeiten, als Sinnbild für die Ganzheit des Universums...» beschrieben. Im Osten ist der Ahorn ein beliebter Meditationsbaum». GL

Endlich Schluss mit dem strengen Winterdienst

Die Mitarbeiter des Bauamtes haben im vergangenen Winter 2008/09 rund 1'100 Stunden Überzeit geleistet.

Der lange Winter ist nicht nur vielen Einwohner/-innen manchmal auf die Nerven gegangen. Auch die Mitarbeiter des Bauamtes hatten ihre liebe Mühe, die immer wiederkehrenden Schneemassen zu räumen.

Für *Kurt Keller*, Chef des Bauamtes, war der vergangene Winter der härteste seit 1999/2000. Von Oktober '08 bis März '09 hätten die Mitarbeiter des Bauamtes insgesamt 2'645 Stunden Schneeräumdienst geleistet (im Winter 07/08 waren es 1'640 Stunden). Damit kam das siebenköpfige Winterdienst-Team auf 1'100 Überstunden!

Während rund 40 Pfadeinsätzen wurde 64 mal gesalzen und gesplittet. «Insgesamt verbrauchten wir 100 Tonnen Salz, 17 Tonnen feiner Split für Trottoirs und Splitkisten sowie 22 Tonnen rauher Split für Naturstrassen und vereiste Strecken», sagt *Kurt Keller*.

Für den Winterdienst der Gemeinde

waren neben dem Chef dessen Stellvertreter *Bruno Muff* sowie die Mitarbeiter *Ernst Preisig*, *Urs Gäumann*, *Marcello Puschiadis*, *Andreas Schindler*, *Matthias Gossweiler* und der auszubildende Betriebsfachmann *Adrian Strässle* im Einsatz. Jedem Mitarbeiter wurde ein bestimmter Streckenabschnitt zugeteilt, der auf ca. drei Stunden berechnet war.

Bei intensiven Schneefällen war jeweils um 3.30/4 Uhr morgens Tagwacht, damit die Strassen für den Berufsverkehr um 7 Uhr (erstmalig) gepfadet werden konnten. Dem Winterdienst stehen sieben Fahrzeuge zum Pfaden, Splitten und Salzen zur Verfügung.

Das Bauamt ist für sämtliche Strassen (20 km) und Trottoirs (11 km) der Gemeinde zuständig. Beim Pfaden werden die Mitarbeiter von 14 Privaten unterstützt. Für die Kantonsstrassen ist das Kant. Tiefbauamt verantwortlich.

Trotz grosser Mehrbelastung: Das Bauamt der Gemeinde kann mit Genugtuung auf den strengen Winter 08/09 zurückblicken. Viele Teufner/-innen und auswärtige Gäste haben sich wiederholt lobend geäussert über vorbildlich geräumte Strassen und Trottoirs in Teufen. Ein Kompliment, das der Winterdienst des Bauamtes mehr als verdient hat! GL

Die «Meili»-Schneefräse des Bauamtes im Einsatz. Foto: BM

Freibad Teufen

Spass und Erholung für Jung und Alt!

Saisoneröffnung
Samstag 09. Mai 2009
ab 09:00 Uhr

Wir freuen uns, Sie in unserem Freibad begrüßen zu dürfen.

Sonntag, 10. Mai 2009
 Im Freibad Restaurant verwöhnen wir Sie mit einem speziellen Muttertags-Menue

Das Freibad ist bei Badewetter täglich von 09:00 – 20:00 Uhr für Sie geöffnet.

Während den Monaten Juni – August 2009 ist das Freibad und das Restaurant am Morgen ab 07:00 Uhr offen.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Kinder im Vorschulalter nur in Begleitung einer Erwachsenen Person (18 Jahre) Zutritt in das Freibad Teufen haben.

Das Freibad-Team Teufen

Aktuelles / Wassertemperatur und Eintrittspreise finden Sie unter www.teufen.ch

blattwerk

Muttertag I

Sonntag, 10. Mai | 10.00–12.00 Uhr geöffnet
 Sonnenbergweg 298 | 9053 Teufen | Tel 071 330 08 58 | www.blattwerk-teufen.ch

Eine der feineren Adressen.

...für Farbprospekte
 ...für Geschäftsdrucksachen

Kunz-Druck & Co. AG
 Buch- und Offsetdruckerei
 Hauptstrasse 51, Postfach
 9053 Teufen AR

Telefon 071 333 24 33
 Fax 071 333 19 18
kunzdruck@bluewin.ch
www.kunz-druck.ch

die grillsaison ist eröffnet!

Wir erwarten Sie mit einer Vielzahl von Köstlichkeiten für den perfekten Grillabend.

Breitenmoser
 appenzeller fleischspezialitäten

Im Anker · 9053 Teufen · Tel. 071 333 27 55
www.breitenmoser-metzgerei.ch

Entdecken Sie Tipps und Tricks an unserem **GRILLKURS**

SHENG AI TANG

Praxen für Akupunktur & Chinesische Medizin

Battenhusstrasse 10, 9062 Lustmühle AR
 Hauptstrasse 1, 9320 Arbon TG

Tel. 071 333 15 77
www.tcmjin.ch

078 771 35 77
www.shengaitang.ch

Ein Treuhand für Ihre Gesundheit

fundierte Ausbildung, breite Erfahrung,
 sorgfältige Betreuung, reibungsloses Kommunizieren

Sunlimited: Onlineshop für UV-Schutzbekleidung

Simone Kessler verkauft übers Internet – und neu auch bei sich zuhause – Bade- und Freizeitbekleidung mit UV-Schutz.

Als sie vor drei Jahren einen Badeanzug mit UV-Schutz für ihre Söhne kaufen wollte, erfuhr *Simone Kessler*, dass dies gar nicht so einfach war. Sie musste mehrere Geschäfte aufsuchen, bis sie etwas Passendes fand.

Das Gute daran war, dass sie eine Marktlücke entdeckte. Kurze Zeit später nahm sie mit dem in Skandinavien sehr bekannten Label Sunblock Kontakt auf. Dieses war gerade auf der Suche nach Vertriebspartnern im südlichen Europa und so kam es, dass Simone Kessler die Schweizer Generalvertretung von Sunblock übernehmen konnte. «Diese Marke hat mich von allen am meisten überzeugt,» sagt sie. «Das Design ist cool, die Shirts rutschen nicht, das Material trocknet sehr schnell und bietet einen hohen Tragkomfort.»

Fachliche Unterstützung bei der Firmengründung erhielt sie von ihrem Mann *Patrick*, der Präsident des Schweiz. Versandhandelsverbands ist.

UV-Schutzbekleidung: Simone Kessler zeigt zwei Modelle ihrer Kollektion. Foto: ep

Mit der Sonnenschutzbekleidung von Sunblock ist die empfindliche Kinderhaut optimal vor den schädlichen UV-Strahlen geschützt. Die Bekleidung ist nach australischem Standard mit dem Sonnenschutzfaktor 50+ zertifiziert und von der Stiftung *Warrentest* mit der Note «sehr gut» bewertet. Die *Sunsuits* und *Sun-tops* mit *Shorts* oder *Rock* sind ab Grösse 74/80 für Kinder und bis Grösse XXL für Erwachsene erhältlich.

Letzten Sommer zogen Simone und *Patrick Kessler* mit ihren beiden Söhnen *Philipp* (9) und *Joel* (5) von St. Gallen nach Teufen. Im Haus konnte Simone Kessler einen Lagerladen für ihre Sonnen- und mit

kleinem Sortiment auch Regenschutzbekleidung (*Rukka*, *Playshoes*) einrichten, den sie für ihre Kunden gerne öffnet. *EP*

Sunlimited: Öffnungszeiten Lagerladen, Alte Speicherstrasse 5B, unter www.sunlimited.ch oder nach Vereinbarung Telefon 071 223 82 45. ■

Fachgeschäft für Gartengeräte neu auch mit Velos

Nach der Auflösung von «Velo Frick» führt Hansueli Nef in seinem Fachgeschäft nun auch Fahrräder und Zubehör.

Nach der Schliessung von «Velo/Moto Frick» an der Speicherstrasse verkauft und repariert *Hansueli Nef* in seinem Fachgeschäft an der Hauptstrasse 57 in Niederteufen (neben dem ehemaligen «Sternen») auch die Mar-

kenvelos von *Stefan Frick* und führt diverses Zubehör – u.a. Bekleidung und Helme.

Der 30jährige Velo- und Motorradmechaniker *Hansueli Nef* hatte bereits anfangs 2008 die Gartengeräte des aufgelösten

Geschäftes von «*Samen Blankenhorn*» übernommen. Er ist spezialisiert auf Verkauf, Service und Reparaturen von Motor- und elektrischen Gartengeräten: Rasenmäher, «*Trimmer*» (Freischneider), Vertikuliergeräte, Häxler, Gartenhacker usw. Aktuell ist der Roboter-Rasenmäher. Sein Angebot an Motorrädern inkl. Reparatur sämtlicher Marken hat er nun mit einer attraktiven Velo-Abteilung bereichert. *Hansueli Nef* wird bei seiner Arbeit unterstützt durch den Auszubildenden *Lukas Manser*.

Das traditionsreiche *Velo-/Moto-Fachgeschäft Frick* wurde offiziell Ende 2008 geschlossen. *Stefan Frick*, der das Geschäft während der letzten zwölf Jahre geführt hat, bedauert die Schliessung und führt «wirtschaftliche und gesundheitliche Gründe» an. Zuvor hat dessen Vater *Alfred Frick* das Geschäft während mehr als 30 Jahren geführt. Nun wird die Liegenschaft an der Speicherstrasse 7a verkauft. *GL* ■

Hansueli Nef und Lehrling Lukas Manser mit dem neuen Velo-Angebot. Foto: GL

Raiffeisen macht aus Ziegelsteinen Eigenheime.

Albert Sutter
Mitglied der Bank-
leitung / Leiter Kredite

Anka May
Kreditberaterin

Rebekka Jud
Teamleiterin Kredite

Raiffeisenbank Appenzell
Geschäftsstelle Teufen
am Bahnhof, Ebni 3, 9053 Teufen AR
071 335 03 70, www.rbappenzell.ch

RAIFFEISEN

Besten Dank für Ihre Spende. PC 99-18177-2

WO LEBENSFREUDE WÄCHST

Herzlich willkommen in der Stiftung Waldheim für Erwachsene mit geistiger und mehrfacher Behinderung. In sechs schön gelegenen und modernen Wohnheimen bieten wir rund 170 Bewohnerinnen und Bewohnern betreute Wohnplätze, vielfältige Beschäftigungen und ein breites Freizeitangebot. Ein Lebensraum zum Wohlfühlen, offen für Begegnungen und gastfreundlich. Erleben Sie unsere Welt auf DVD auf unserer Homepage oder bestellen Sie sie unter 071 886 66 11. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Eine Heimat
für Behinderte.

www.stiftung-waldheim.ch

Walzenhausen · Rehetobel · Trogen · Teufen · www.stiftung-waldheim.ch

MK Holzbau GmbH

Innenausbau • Fassaden • Abbruch • Vermietung

Michael Knechtle
Unterrain 18
9053 Teufen

Tel. 071 333 45 28
Mobile 079 349 53 73

E-Mail: mknili@hispeed.ch

elektro binder

binder verbindet

Ihr Ansprechpartner:
Roger Hörler

Binder & Co. AG
Paradiesstrasse 10a
9000 St.Gallen
Fon 071 278 66 66
Fax 071 278 66 68
sekretariat@elektrobinder.ch
www.elektrobinder.ch

data & voice
Die Informatik- und Telekommunikations-Profil

carrosseriehaefliger

www.carrosseriehaefliger.ch

Spenglerei

Tuning

Lackiererei

Glasreparaturen

Finishing

carrosserie haefliger AG | Wies 24 | CH-9042 Speicher | Tel: +41 (0)71 344 24 48 | Fax: +41 (0)71 344 26 26

Gret Zellwegers Blumentöpfe an der «Garten City»

Im Sommer wird Zürich mit rund 300 riesigen Blumentöpfen geschmückt – zwei davon hat die Teufner Künstlerin geschaffen.

Gäbi Lutz

Wenn diesen Sommer an der «Garten City» in Zürich rund 300 riesige Blumentöpfe die Stadt schmücken, werden zwei Motive appenzellischer Prägung besonders auffallen: die Kühe und Silvesterchläuse der Teufner Künstlerin Gret Zellweger.

Auf Einladung von Ernst Hohl vom «Haus Appenzell» in Zürich hat Gret Zellweger bereits im Sommer 2008 zwei Vorschläge mit Motiven aus altem Blech ausgearbeitet. Ihr Projekt wurde für gut befunden und zur Ausführung empfohlen.

In ihrer Werkstatt entwickelte die Kunstschaffende ihre Entwürfe zur Ausführungsreife: Sie zeichnete die verschiedenen Figuren – vier verschiedene Kuh-Darstellungen und fünf Silvesterchläuse (zwei Rollewüiber und drei Chläuse) – auf Papier und liess diese in einem Metallverarbeitungsbetrieb aus altem Blech, das sie von Dachdecker Schiess erhalten hat, herauslasern. «Es war eine harte Arbeit», sagt Gret Zellweger, die mit ihren «Installationen»

Letzter Schliff an Gret Zellwegers Blumentöpfen. Foto: Ernst Hohl, Haus Appenzell, Zürich

neue Erfahrungen sammeln konnte. Mit dem Rohmaterial kleidete sie in einer stillgelegten Schreinerei in Esslingen ZH zwei 136 cm hohe Kunststofföpfe (Durchmesser

71,5–120 cm) ein. Beide Töpfe wurden von Ernst Hohl finanziert.

Gegenwärtig werden die Kunstobjekte von Mitarbeitern des Botanischen Gartens Zürich bepflanzt: der Kuhtopf mit *Kupfer-Felsenbirne* (*Amelanchier lamarckii*) und der Chlausentopf mit einem *Perlmutterstrauch* (*Kolkwitzia amabilis*). Ab 18. Mai sind beide Exponate an verschiedenen Plätzen in der Stadt Zürich aufgestellt. Sie werden unzählige Blumen- und Gartenfreunde, Naturromantiker und Stadtbummler erfreuen.

Nach der Sommeraktion sollen Gret Zellwegers «Brauchtumstöpfe» irgendwo im Appenzellerland aufgestellt werden. ■

Gret Zellweger mit den gelaserten Figuren in ihrer Kunstwerkstatt an der Hechtstrasse. Foto: GL

«Garten City» Zürich

Nach den Kühen, Bänken und Teddys vergangener Jahre sollen in der neuen Sommeraktion 2009 wiederum ganz besondere Objekte die Stadt Zürich bereichern: Vom 18. Mai bis 19. September werden rund 300 überdimensionierte Pflanzentöpfe die Stadt schmücken und in eine prachttolle Garten City verwandeln.

Der Sommer soll Zürich in voller Pflanzenpracht zeigen: blühend, wachsend, sich mit der Jahreszeit verändernd. Die Idee stammt von der City-Vereinigung; die Gestaltung der Töpfe haben Kunstschaffende aus der ganzen Schweiz zu kreativen Höchstleistungen motiviert.

Rotbach-Checks als Muttertags-Geschenk?

Die Initianten zeigen sich erfreut über die Entwicklung des Checks; bis heute wurden bereits 80'000 Franken umgesetzt.

Vor sechs Monaten, am 1. November 2008, wurde der Rotbach-Check als standortfördernde Massnahme des Rotbachtals ins Leben gerufen. Die Erwartungen der Initianten sind in dieser Zeit bei weitem übertroffen worden. Für rund 80'000 Franken konnten Checks verkauft werden; davon wurden bereits Checks im Wert von über 50'000 Franken beim einheimischen Gewerbe umgesetzt. Die Checks werden also rege benutzt und erfüllen das Ziel, die lokalen Anbieter

besser zu berücksichtigen. Der Rotbach-Check kann heute in über 60 Betrieben in Teufen, Bühler und Gais als Zahlungsmittel eingesetzt werden.

Die Projektgruppe, bestehend aus *Joachim Bühler* (St. Galler Kantonalbank, Teufen), *Sabrina Huber* und *Peter Schläpfer* (Appenzellerland Sport, Teufen), *Barbara* und *Heinz Rusch* (Tonio Coiffure, Teufen), *Katja* und *Roland Diethelm* (Brillehus, Teufen), *Martin Schilter* (Vital Drogerie, Teufen) und *Käthi Wüthrich* (Atelier K, Bühler), zeigt sich sehr erfreut über den guten Start. «Trotz unserem Optimismus hätten wir nicht an einen derart erfreulichen Start gedacht. Dennoch soll der Rotbach-Check mit verschiedenen weiteren Massnahmen noch bekannter

gemacht werden – dies sowohl bei den Kunden wie auch beim einheimischen Gewerbe», sagt Joachim Bühler von der Projektgruppe. So möchten die Initianten vor allem darauf aufmerksam machen, dass sich der Rotbach-Check zum Beispiel als Geschenk für den bevorstehenden Muttertag eignet. Eine gute Möglichkeit ist er aber auch für Betriebe, die ein ideales Geschenk für Kunden oder Mitarbeiter suchen oder für Vereine, die verdiente Mitglieder belohnen wollen...

Ein Rotbach-Check hat einen Wert von 10 Franken. In der grossen Auswahl aus den über 60 Betrieben lässt sich für jeden Geschmack etwas finden. Bezogen werden können die Checks bei der St. Galler Kantonalbank, der Raiffeisenbank Teufen und Bühler und der UBS in Teufen. *pd.*

Dieser Ausgabe ist ein Flyer über den Rotbach-Check beigelegt. Weitere Informationen finden Sie unter www.teufen.ch/gewerbe.

Wir erfüllen Ihre Vorstellungen.
Einfach umwerfend – unsere einzigartige Auswahl!

Bei uns treffen Sie auf eine vielseitige Fahrzeugauswahl von 7 Weltmarken und auf rund 70 FREY-Occasionen mit Garantie.

Jaguar – Land Rover – Lexus – Mitsubishi – Subaru – Suzuki – Toyota

Ihr Fachmann
seit 1924.

Autopark Ruga St.Gallen
Molkenstrasse 3-7, 9006 St.Gallen
071 228 64 64, www.emil-frey.ch/autopark

06-163-SG

WIR SUCHEN

für unsere solventen Kunden aus der EU....

Villen, Landhäuser, Penthouses, Attiken, MFH, Grundstücke mit See- oder Bergsicht im ganzen Raum der Ostschweiz. Wir freuen uns über jeden Anruf. Ihre Anfrage wird äusserst diskret behandelt.

sieber
Immobilien aus Leidenschaft

SIEBER AG – 9001 St.Gallen – Teufen
+41 71 280 88 88 – www.sieber-immo.ch

Sind Sie es auch leid, Ihre Freizeit mit Rasenmähen zu verbringen?
Überlassen Sie diese Arbeit in Zukunft dem **Automower**.

Höhener Landmaschinen AG, 9056 Gais
Tel. 071 793 20 17 • www.hoehener-landmaschinen.ch

OP
Polcari Malergeschäft
Inhaber Marco Pellegatta GmbH

Telefon 071 793 19 59
Fax 071 793 38 56
Natel 079 355 85 08

Büro: Oberes Grüt 765,
9055 Bühler
Werkstatt: Bühlerstrasse 666,
9053 Teufen

Teufner Lehrstellensuchende in Wirtschaftskrise

Eine Umfrage in der Sekundarschule Teufen zeigt, dass unsere Lehrstellensuchenden von der Krise kaum betroffen sind.

Die Wirtschaftskrise betrifft die ganze Welt. Leiden dann nicht auch die Lehrstellensuchenden in Teufen darunter? – Nein, wie eine Umfrage in der Sekundarschule zeigt.

Nun geht es nur noch etwas mehr als vier Monate, bis die Schulzeit für die 3.-Sek-Schülerinnen und -Schüler zu Ende ist und das Berufsleben beginnt. Jetzt sind die Lernenden voll und ganz damit beschäftigt, sich einen Lehrvertrag für den Wunschberuf zu angeln. Der grösste Teil hat bereits einen Lehrvertrag und der Rest wird schon recht bald einen haben. So lautet die Grundstimmung.

Im letzten halben Jahr wurde ständig von der Finanzkrise geredet und ein Ende ist in nächster Zeit noch nicht in Sicht. Entlassungen, Konkurse, Kurzarbeit und Milliardenverluste waren die Hauptthemen. Wie aber hat sich das auf die Lehrstellensuche ausgewirkt? Schliesslich kann ein Betrieb doch nicht Lehrlinge einstellen, wenn er Verluste macht oder wenn er Kurzarbeit oder gar Entlassungen bekannt geben muss. Oder doch? Wir haben uns in zwei Teufner Abschlussklassen umgehört.

Krise trifft die Lehrstellensuchenden kaum

Es habe sich bis heute nicht viel verändert, meinen die Jugendlichen auf die Frage nach der aktuellen Lage auf dem Lehrstellenmarkt. Sie haben nämlich etwa gleich viele Bewerbungen versendet wie ihre Kollegen aus vorherigen Klassen, die noch nicht von der Wirtschaftskrise betroffen waren. Durchschnittlich schrieb jeder Schüler dieses Jahr fünf bis zehn Bewerbungen. Manche mussten bis zu zwanzig Bewerbungen schreiben; in ganz wenigen Ausnahmefällen sind es dreissig gewesen. Konkret meinten die Schülerinnen und Schüler, es habe noch kein Lehrbetrieb den Schülern eine Absage aufgrund der Wirtschaftskrise gegeben.

Höchstens zehn Schüler ohne Lehrvertrag

Die beiden Lehrer der Sekundarschule Teufen, Hans Koller und Peter Elliker, meinten, die Wirtschaftskrise sei, zumindest jetzt, noch kein grosses Thema. Manchmal werde im

Trotz Wirtschaftskrise: Lachende Gesichter bei Teufner Lehrstellensuchenden – im Bild Ferdinand Gross. Foto: Markus Meier

Lehrerzimmer ein wenig darüber diskutiert, doch hauptsächlich nur im Allgemeinen und nicht speziell über die aktuelle Lehrstellensituation.

Beispielsweise in der Klasse von Armin Loop hat nämlich schon fast jede Schülerin und jeder Schüler einen Lehrvertrag. Diejenigen Schülerinnen und Schüler, welche noch keinen Lehrvertrag besitzen, machen entweder einen Sprachaufenthalt im Ausland oder in der Romandie, besuchen das 10. Schuljahr oder müssen sich mit den Bewerbungen beeilen. Nur drei bis vier Lernende aus der 3. Sek machen das 10. Schuljahr oder einen Sprachaufenthalt. Höchstens zehn Lernende haben noch keinen Lehrvertrag. Aber es bleiben ja auch noch ein paar Wochen Zeit, um eine Stelle zu finden.

Probleme in den kommenden Jahren

Hans Koller meinte zur Lehrstellensituation, dass sie sich im Vergleich zu den Vorjahren noch nicht besonders verändert hat. Die Lehrstellenverhältnisse seien immer noch gleich. Zumindest würden die Arbeitgeber momentan keine Lehrstellen abbauen, meint Lehrer Koller. Die meisten Lehrver-

träge seien bereits unterschrieben und der Arbeitgeber dürfe eine vergebene Lehrstelle nicht streichen. Im nächsten Jahr wird es noch so weiter gehen, meinen die Lehrpersonen. Frühestens Mitte 2010, wenn die meisten Lehrverträge der nächsten 3. Sek unterschrieben werden, könne es Probleme geben. Aber wahrscheinlich wird es erst die jetzigen 1.-Sek-Schüler richtig erwischen, so die Meinung im Schulhaus.

Auch «Realschüler» finden Stellen

Die letzte Frage, die bleibt, stellt sich jedes Jahr von Neuem: Haben die Niveau E- (früher Sekundarstufe) Schülerinnen und -Schüler bessere Chancen, eine Lehrstelle zu bekommen als die Niveau G- (früher Realstufe) Schülerinnen und -Schüler? Die Antwort bleibt auch dieses Jahr dieselbe: Wenn zwei Bewerber die gleichen Kenntnisse aufweisen, dann werde in der Regel der Niveau-E Schüler bevorzugt. Die Schulleistung mache aber häufig viel weniger aus als Motivation und Erfahrung, meinen die Lehrpersonen. Es gäbe viele Berufe, in denen Mathematik und Sprachkenntnisse die Lehrstellenvergabe wenig beeinflussen.

Markus Meier und Rico Tarnutzer ■

Joachim Bühler
Leiter Niederlassung Teufen
T 071 335 09 91

René Inauen
Privatkundenberater Teufen
T 071 335 09 94

Mehr Sicherheit für Ihr Geld.

Seit 140 Jahren garantiert die St.Galler Kantonalbank eine hohe Kontinuität und Verlässlichkeit. Ob nachhaltige Vermögensbewirtschaftung, durchdachte Finanzpläne für eine entspannte zweite Lebenshälfte oder überzeugende und preiswerte Lösungen zur Finanzierung von Wohneigentum und Unternehmen: Wir erfüllen unsere Aufgaben seit eh und je mit viel Engagement und Gespür für die Menschen in unserer Region. Für das, was sich in der Vergangenheit ausgezahlt hat, werden wir uns auch in Zukunft einsetzen. So können wir mit Ihnen weiterhin gemeinsam wachsen.

Die St.Galler Kantonalbank in Ihrer Nähe:
Dorf 13, 9053 Teufen

Gemeinsam wachsen. **St.Galler
Kantonalbank**

Das Badezimmer ein Ort des Wohlfühlens

Wer die Wahl hat,
hat das Vergnügen.

Mehr Infos bei uns.

**SCHREINEREI
BOCK**

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70
Internet www.bock.ch

**Das Elektrizitätswerk
verlangt, Ihre Installation
sei zu kontrollieren.
WIR MACHEN DAS!**

ELEKTRO-CONTROL SCHMID GMBH
Gebhard Krauss
Telefon: 071 242 66 66
Internet: www.schmidcontrol.ch
E-Mail: info@schmidcontrol.ch

Gratis HÖRTEST & HÖRGERÄTE-TEST

Bei uns erhalten Sie neueste Hörgerätetechnologie und modernstes Design aller Hörgerätehersteller.

RYSER
HÖRINSTITUT

Lassen Sie sich unverbindlich beraten!
Marktplatz/Bohl, 9004 St.Gallen, Tel. 071 225 20 90
www.ryser4ears.ch

Persönlich

Teufner Gemeinderätin wird GBS-Prorektorin

Per 1. Juli wird *Monica Sittaro-Hartmann* neue Prorektorin am Gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrum St. Gallen (GBS). Mit der Wahl übernimmt sie auch die Leitung des Bereichs Weiterbildung / Brückenangebote. Die 38jährige Pädagogin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Fachstelle für Schulbeurteilung der Bildungsdirektion Zürich. Sie wirkt weiter als Geschäftsführerin des Beratungsbüros «Quer-Denker» (Beratungs- und Weiterbildungsangebote im Bildungsbereich) und hat verschiedene Mandate als freie Beraterin inne. Seit einem Jahr ist *Monica Sittaro* Gemeinderätin in Teufen. Die Schulpräsidentin ist auch für das Ressort Kultur verantwortlich. *TP*

Frowin Keel

70 Jahre im Priesterdienst

Bischof *Markus Büchel* hat in der Karwoche kirchliche Jubilare, Priester und Laienseelsorgende des Bistums St. Gallen geehrt. *Frowin Keel* (1914), Spiritual im Kloster *Wonnenstein*, Niederteufen, blickte als ältester Jubilar auf 70 Jahre im Priesterdienst zurück. Speziell an ihn gewandt sprach der Bischof von schönen Ereignissen im Priesterdienst, von grossen Veränderungen und von neuen Möglichkeiten der kath. Kirche. *pd.*

Gold für Paddy Gloor

An der Schweizer Meisterschaft in Bern holte sich der 33jährige Teufner Sportschütze *Paddy Gloor* den Schweizer Meistertitel mit der Luftpistole über die 10-Meter-Distanz. Es ist dies die erste Goldmedaille an Titelwettkämpfen mit der Luftpistole. Der mehrfache Goldgewinner über 25 Meter hat damit über 10 Meter bewiesen, dass er zu den besten Schützen im

Land zählt. Der Teufner *Hansruedi Götti* belegte an der SM den 11. Rang unter 78 Klassierten. *pd.*

20 Jahre bei der UBS

Andreas Bleiker, Bündtstrasse, feiert sein 20-Jahr-Jubiläum bei der UBS Appenzellerland.

Bleiker begann seine Karriere 1985 mit einer kaufmännischen Lehre bei der Ausserrhoder Kantonalbank (ARKB) in Herisau. Seit 2004 ist er verantwortlich für die Geschäftskundenberatung im UBS-Marktgebiet Appenzellerland und ist mit seinem Team am Standort Herisau domiziliert. 2005 wurde er in den Rang eines Vizedirektors befördert. Berufsbegleitend bildete er sich zum Betriebsökonom HWV und eidg. dipl. Immobilienreuhänder aus und ergänzte seine Fachkenntnisse durch den erfolgreichen Abschluss des Executive-Kurses am Swiss Finance Institute. *TP*

«Jechterondoo!» mit «Waldegg»-Kurzkrimi

Im neuen Buch «Jechterondoo!» von *Peter Eggenberger* (Bild), Wolfthalen, kommt mit der Geschichte «Gwehregi Maatle i de 'Waldegg'» auch Teufen zum Zuge. *Peter Eggenberger* – er war von 1968 bis 1971 Lehrer in Teufen – pflegt seit Jahren intensive Kontakte mit heimatverbundenen und schlagfertigen Menschen und recherchiert in deren Umfeld. In der Folge entstanden vergnügliche Kurzgeschichten im Kurzenbergdialekt. Sein neuestes Werk enthält eine Fülle verblüffender, schier unglaublicher Episoden, die immer wieder mit einem erstaunten «Um Himmels willen!» oder eben «Jechterondoo!» reagieren lassen. Die Illustrationen stammen von *Ernst Bänziger*, Bühler. *pd.*

«Jechterondoo!», 24 Kurzgeschichten, 26 Illustrationen, 128 Seiten, 22 Franken; Appenzeller Verlag; erhältlich in der Papeterie Markwalder und im Restaurant Waldegg sowie im Buchhandel. ■

Der neue Präsident *Bruno Staub* (links) mit seinem Vorgänger *Tobias Brülisauer*. Foto: GL

Teufner Landwirte mit neuem Präsidenten

Diverse Mutationen beim Landwirtschaftlichen Verein.

28 Mitglieder hielten am 31. März im Foyer der «Linde» die Hauptversammlung der Land- und Alpwirtschaftlichen Genossenschaft Teufen ab. Aus dem Vorstand waren verschiedene Rücktritte zu verzeichnen: *Tobias Brülisauer*, Präsident, *Kaspar Sturzenegger*, Kassier, *Thomas Hody*, Aktuar, sowie *Hans Heierli*, Revisor. Allen Zurückgetretenen wurde ihre Arbeit herzlich verdankt und sie durften ein grosszügiges Geschenk in Empfang nehmen. Ebenfalls mit einem Präsent verdankt wurde die Arbeit der ehemaligen Geschäftsführerin und jetzigen Filialeiterin *Ruth Bischofberger*.

Die Versammlung hiess den Antrag der Kommission um Reduk-

tion des Vorstandes von sieben auf fünf Personen (nach der Übergabe des Ladengeschäftes an die Landi Sántis AG) einstimmig gut. Die verbleibenden vier Vorstandsmitglieder wurden ebenfalls einstimmig wiedergewählt. Als 5. Mitglied des Vorstandes stellte sich *Philip Speck* zur Verfügung. Die Versammlung wählte ihn einstimmig. Grössere Diskussionen ergaben sich bei der Wahl des Präsidenten. Für einweilen ein Jahr bestimmt wurde schliesslich der bisherige Vizepräsident *Bruno Staub*, Oberfeld. Das Kassieramt wurde *Werner Tanner* übertragen. Der restliche Vorstand konstituiert sich selber. Als 3. Mitglied in der GPK stellte sich *Thomas Sutter* zur Verfügung. *th.* ■

Setzlingsbörse auf dem Dorfplatz

Am Samstag, 16. Mai, findet von 9 bis 16 Uhr die Setzlingsbörse auf dem Dorfplatz (bei der «Ilge») statt. Rund ein Dutzend Hobbygärtnerinnen haben wieder viele Gemüse- und Blumensorten aus Bio-Samen angesät und mit Liebe aufgezogen. Am Stand sind auch auch viele Raritäten erhältlich.

Die Bio-Hobby-Gärtnerinnen freuen sich auf regen Besuch, um zu tauschen, zu kaufen und mit anderen Gartenfreunden zu plaudern. *pd.* ■

Ausserrhoder TCS-Sektion tagte in Teufen

In Anwesenheit von rund 150 Mitgliedern und Gästen – unter ihnen auch Landammann *Jakob Brunnschweiler* – hielt die Ausserrhoder TCS-Sektion ihre diesjährige Hauptversammlung im Lindensaal Teufen ab. Dabei war u.a. zu erfahren, dass am 19./20. Juni in St. Gallen die Delegiertenversammlung des TCS Schweiz stattfindet. Die Ausserrhoder Sektion beteiligt sich an der Organisation und ist für den gesellschaftlichen Teil am zweiten Tag verantwortlich. *tp.* ■

Im Gedenken

Josefina Sutter-Gmünder

13. 4. 1923 – 22. 2. 2009

Als zweitjüngstes Kind wurde Maria-Josefina Gmünder in eine intakte Bauernfamilie hineingeboren. Sie durfte der damaligen Zeit entsprechend mit ihrer Schwester und drei Brüdern eine einfache aber glückliche Jugend verbringen. Sie besuchte die sieben Klassen der Primarschule Meistersrüte, bevor sie ins Erwerbsleben als Arbeiterin einer Textilfabrik eintrat. Zusätzlich unterstützte sie ihre Eltern bei der Arbeit in Haus und Hof. Am 9. Oktober 1954 vermählte sie sich mit Johann-Anton Sutter. Sie schenkte sieben Kindern das Leben. Leider verstarb der jüngste Sohn kurz nach der Geburt. Josefina war der Mittelpunkt der ganzen Familie. Sie war immer darauf bedacht, ihre Kinder zu Menschen mit einer ehrlichen Meinung heranzuziehen. Trotz der einfachen Verhältnisse fühlten sich Kolleginnen und Kollegen ihrer Kinder bei Sutters wohl und waren willkommen. Neben den Kindern unterstützte sie ihren Ehegatten bei der Arbeit als

Eisenbahner. Josefina Sutter lebte zusammen mit ihrer Familie sehr bescheiden und ihre Zufriedenheit war beispiellos. Am 20. März 1993 verstarb ihr geliebter Ehegatte. Nur langsam erholte sie sich von den Strapazen der Pflege des Ehemannes und des Verlustes.

Der Wohnungswechsel an die Hechtstrasse gab ihr neuen Lebensmut. Ihr grosses Hobby war zeitlebens das Roulieren, das auch einen kleinen finanziellen Zustupf brachte. Sehr viel Freude bereiteten ihr die fünfzehn Enkelkinder. Das vor rund einem Jahr diagnostizierte Krebsleiden vermochte sie nur kurze Zeit zu erschüttern. Nach zwei Stürzen und einem Spitalaufenthalt in Herisau zog sie ins Haus Unteres Gremm. Sie war dort glücklich und zufrieden mit der ihr zukommenden Pflege. Als Folge der zunehmenden Schwäche durfte sie friedlich einschlafen. *ghvs.*

Erwin H. Geldmacher

20. 6. 1923 – 24. 2. 2009

Geboren wurde Erwin Helmut Geldmacher in Köln. Als Sohn eines Professors für Wirtschaftswissenschaften und einer Mutter,

die eine der ersten studierten Frauen war, wurde auch für ihn die wirtschaftswissenschaftliche Laufbahn erwartet. Eigentlich wollte er immer Arzt werden. Beides sollte sich durch den Umstand des Krieges nicht erfüllen lassen. Mit akustischen Dokumentationen für den Rundfunk begann sein beruflicher Weg und führte ihn zur damals noch recht neuen Funkwerbung. Akustische Gestaltung lag ihm sehr, denn er war seit Kindheit ein Mensch der Sprache und der Sprachen. Seine besondere Kreativität und seine zukunftsweisenden Ideen liessen ihn später zum Unternehmensberater grosser Firmen werden. Im Alter von 60 Jahren erhielt er noch einen Ruf an die Hochschule der Künste in Berlin als Honorarprofessor. Erwin Geldmacher lernte Anfang der 50er Jahre seine spätere Frau *Elisabeth* kennen und lieben, mit der ihn zeitlebens eine harmonische Ehe und Partnerschaft verband, aus der vier Kinder und 13 Enkelkinder hervorgingen. – 1971 zog er mit seinen vier Kindern in die Schweiz, um ihnen hier die bestmögliche Jugend und Schulbildung zu geben. Niederteufen wurde die neue Heimat seiner Familie. Die Appenzeller Landschaft und speziell der Blick auf den Alpstein, den er von seinem Arbeitszimmer hatte, waren ihm eine Herzensfreude, genauso wie der Kontakt zu den Menschen. Er war ein stets zugewandter und humorvoller Mensch. Des öfteren konnte diese Unterhaltung auch ins Philosophische gehen. Nach einer Lungenentzündung im Januar konnte er sich nicht mehr so recht erholen. Anfang Februar kam er

wieder nach Hause und durfte dort sterben, wie er es sich gewünscht hat: umgeben von seiner Familie, zu Hause. *B.J.*

Max Brändle

3. 6. 1917 – 24. 3. 2009

Max Brändle wurde als jüngstes von fünf Geschwistern in Teufen geboren. Er wuchs im Haus in der Ebne auf, das er bis vor gut zehn Jahren bewohnt hatte. Sein Vater Josef Brändle war Berufsmusiker, der während mehr als 30 Jahren als Organist in Teufen wirkte. Seine Mutter Anna Brändle-Walser stammte aus der Mühle, die am Zusammenfluss des Rot- und Goldibaches stand und 1905 abgebrannt ist. Der Vater starb schon im Jahre 1931. Max war erst 14 Jahre alt.

Nach Abschluss der Schulzeit lernte Max Brändle Buchdrucker. Er arbeitete während einiger Jahre bei der Teufener Lokalzeitung «Säntis». Dann wechselte er zur St. Galler Volksstimme, später «AZ» St. Gallen, wo er als Setzer, später als Korrektor bis zu seiner Pensionierung tätig war. Wichtig für Max Brändle, der ledig blieb, war die Musik. Er spielte gut Klavier. An religiösen wie auch an sozialen und politischen Fragen war er sehr interessiert.

Am 7. Januar 1999 war Max Brändle ins Alters- und Pflegeheim auf dem Lindenhügel eingetreten. Dort hat er sich sehr wohl gefühlt. In den ersten Jahren konnte er noch ausgedehnte Spaziergänge unternehmen. Später war er ans Haus gebunden und sein Kontakt mit der Aussenwelt wurde schwächer. Am 24. März ist er gestorben. *R.B.*

Notiert: *Marlis Schaeppi* ■

Max Brändle und der Lindenhügel

Emil Lanker, ehemaliger Kantonsingenieur in Herisau, in Teufen aufgewachsen, möchte gerne eine, wie er findet, wichtige Anmerkung zum Wirken des Verstorbenen machen: «1984 schlug der Gemeinderat vor, als Ersatzbaute für den Lindenhügel im Gebiet unteres Hörli-Bächli ein neues Altersheim zu erstellen. Dieser Standort war in der Bevölkerung sehr umstritten. Max Brändle gehörte zu den vehementesten Gegnern und schrieb viele Leserbriefe. Er war es denn auch, der als idealen Standort für ein Altersheim das Areal der ehemaligen Fabrikantenvilla Zürcher auf dem Lindenhügel vorschlug. Der Gemeinderat ging darauf ein und 1989 wurde das neue Altersheim Lindenhügel eingeweiht, wo der Verstorbene die letzten Jahre seines Lebens verbrachte.» *ep.*

Zeit für den Frühling...

Fotografiert im Oberfeld, Teufen, von Oliver Forrer

Gratulationen im Mai

Am 2. Mai wird *Emil Scherrer-Zwicker* 93 Jahre. Wir gratulieren!

Maria Wenzler wird am 14. Mai 97 Jahre. Sie lebte seit ihrer Heirat in der Lustmühle. 2001 zog sie in den «Lindenhügel». Begeistert hilft sie immer noch beim Gemüserüsten für Suppen und auch beim «Guetzle» und Kuchen backen.

Ebenfalls am 14. Mai hat auch *Jakob Eugster* Geburtstag. Es wird sein 92. Wiegenfeste sein. Er lebt seit Oktober 2008 im Altersheim Bächli, wo er tadellos betreut wird. Im früheren Berufsleben arbeitete er bei der Zürich Versicherungen.

Am 20. Mai wird *Alice Linder-Schiesser* 90 Jahre. Sie ist in St. Gallen aufgewachsen und ist Mutter von drei Kindern. Ihr Mann führte während 60 Jahren eine Zahnarztpraxis in der Lustmühle. Seit 2003 wohnt sie in Teufen am Bleichweg.

Walter Roth-Bodenmann feiert am 21. Mai seinen 92. Geburtstag. Er ist zusammen mit fünf Geschwistern in St. Gallen aufgewachsen. Zusammen mit seiner Frau *Bethli Roth* zog er fünf Kinder gross. Seit vier Jahren lebt er nun im

Altersheim Bächli. Erst letztes Jahr gab er das Autofahren nach über 50 Jahre unfallfreier Fahrt auf. Er hilft immer noch in der Küche des «Bächli». Er ist siebenfacher Gross- und dreifacher Urgrossvater.

Am 27. Mai gratulieren wir *Margaritha Schwarzenbach* zum 95. Geburtstag. Bis vor kurzem hat sie bei ihrem Sohn im Haus «Ochsen» gelebt. Seit 1. Februar 2009 wird sie im Altersheim betreut.

Haus Unteres Gremm

Bertha Maurer-Schwegler gratulieren wir am 4. Mai zu ihrem 94. Geburtstag. Man trifft sie mit dem Gehvelo oder dem Rollstuhl, den sie selber vorwärtsbewegt. Und immer wieder besucht sie die Kater Max und Moritz. Auch in der Aktivierungstherapie begegnen wir *Bertha Maurer*.

Nachtrag

Am 23. April ist *Magdalena Jaggi-Schmid* an der Bündtstrasse 2 80 Jahre alt geworden. Nachträglich herzliche Gratulation!

Marlis Schaeppi ■

Monia Walter Künzler und Max Künzler

Trauung: zivil am 3. März; kirchlich am 21. März in der ref. Kirche in Appenzell

Fest: in Urnäsch

Flitterwochen: Reise nach Ruanda im Sommer 2009

Kennengelernt: zwischen München und St. Gallen

Aufgewachsen: Monia in München, Max in St. Gallen

Wohnhaft: in Teufen

Berufe: Monia: Künstlerin, Max: Firmenleiter der Künzler Bachmann AG

Hobby/Berufung: in Ruanda betreuen beide das Hilfsprojekt «Village de la Paix», ein Waisenkinderdorf (www.ruanda-waisenkinder.ch); unser wunderschöner Garten in Teufen, einer der allerschönsten Plätze der Erde. *Notiert: MS* ■

44 Teufner Kinder genossen das «Lager zuhause». Foto: zVg.

«Lager zuhause» erstmals ökumenisch

«Das Lager zuhause», das vom 6. – 9. April stattfand, wurde zum ersten Mal ökumenisch geführt. Die Hauptleitung unterstand *Anita Mösl* von der Evang. und *Monika Oberholzer* von der Kath. Kirchgemeinde. Sie wurden unterstützt von drei weiteren Leiterinnen und sechs Hilfsleiterinnen. Das Küchenteam, *Karin Fritsche* und *Claudia Walser*, verwöhnte alle mit seinen Kochkünsten.

Eine Schar von 44 Kindern der 1. bis 6. Klasse stürmte das Evang. Kirchgemeindehaus. Nach der Begrüssung wurde gesungen und die Lagerregeln und das Morgen-

programm vorgestellt. Anschliessend begaben sich alle dem Alter entsprechend in eine Gruppe, wo eine biblische Geschichte erzählt und dazu gemalt wurde. Von 11–12 Uhr fand eine Freistunde statt, wo die Kinder aus verschiedenen Angeboten auswählen konnten. Dann wurde gemeinsam das Mittagessen eingenommen.

Am Nachmittag spielten, bastelten und malten die Kinder. Um 16.30 Uhr begaben sich alle auf den Heimweg. Die Tage vergingen im Nu und die vielen Lagereindrücke werden bestimmt noch lange in Erinnerung bleiben. *pd.* ■

Aufbautraining für Joggerinnen

Seit bald 20 Jahren treffen sich laufbegeisterte Frauen am Mittwochmorgen im Steineggerwald, um in verschiedenen Gruppen in abwechslungsreicher Umgebung zu joggen. Am Mittwoch, 29. April, 9 Uhr, beginnt wieder ein zehnwöchiges Aufbautraining (bis 1. Juli) speziell für Anfängerinnen und Wiedereinsteigerinnen.

Durch ein sich langsam steigendes Laufprogramm wird versucht, das Ziel von 15 Minuten mühelosen Laufens zu erreichen. Alle, die Freude haben an der Bewegung in der Natur sind zu diesem aufbauenden Lauftraining herzlich eingeladen. Der Treffpunkt befindet sich am Start des Vita-Parcours im Steineggwald. Das Training

dauert eine Stunde. Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht, trifft sich um 8.45 Uhr beim Migros-Parkplatz. *pd.*

Weitere Auskünfte erteilt die Leiterin des Aufbautrainings, *Mägi Bischof* (Telefon 071 333 22 16; maegi.bischof@bluewin.ch) ■

Öffentlicher Lottomatch der Attila-Pfadi

Am Samstag, 9. Mai, 19 Uhr, laden Schüler und Jugendliche, die als Mitglieder und Leiter in der Pfadiabteilung Attila in Teufen aktiv sind, zu einem öffentlichen Lottomatch im Lindensaal ein. Der Abend bietet Gelegenheit, die Pfadi näher kennen zu lernen, bei Gersentensuppe oder Kaffee und Kuchen gemütlich beisammen zu sein und natürlich Lotto zu spielen. *pd.* ■

Bachelor – Master – Doktorat

Wir gratulieren den Absolvent/-innen der Universität St. Gallen herzlich zu ihren Diplomen und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft.

Oxana Bärtsch, Blattenstrasse, hat im Februar das Doktorat der Wirtschaftswissenschaften mit dem Titel Dr. oec. HSG erfolgreich abgeschlossen. Ihre Dissertation «Das Consumption Capital Asset Pricing Model – Eine empirische Untersuchung für den Schweizer Kapitalmarkt unter Berücksichtigung saisonaler Effekte» fand Beachtung und wird bald als Buch im Gabler Verlag erscheinen. Oxana, in Russland aufgewachsen, kam nach dem Abschluss ihrer Studien an die HSG, wo sie die Gelegenheit erhielt, ihre Doktorarbeit zu schreiben. Nebenbei verdiente sie sich ihren Lebensunterhalt, heiratete ihren Studienkollegen Boris und gebar drei Kinder. Die Zwillinge Lara und Lev kamen kurz vor der Promotionsfeier zur Welt. Bevor sie sich eine Stelle in der Finanzbranche sucht, widmet sie sich ganz ihrer Familie und freut sich über die neue Wohnung mit der fantastischen Aussicht auf den Alpstein.

Fabian Bucher, Lindenstrasse, wurde im März das Masterdiplom «Master of Arts HSG in Marketing, Dienstleistungs-/Kommunikationsmanagement» überreicht. Seine Masterarbeit trägt den Titel «Kundenorientierte Gestaltung von Kinderkrippen». Nach der Matura in Trogen und einem Aufenthalt in Australien arbeitete Fabian während einem Jahr als Flight Attendant bei der Swissair. Begleitend zu seinem Bachelor- und Masterstudium an der Uni St. Gallen sammelte er Berufserfahrungen in der Konsumgüter- und Dienstleistungsbranche, u.a. bei einem Beratungsunternehmen für Lebensmittelinnovationen. Seit einigen Monaten arbeitet Fabian Bucher bei der htp St. Gallen Managementberatung AG, einem auf

strategische Marketingberatung spezialisiertem Spin-Off der Universität St. Gallen. Er sei glücklich, hier in St. Gallen eine so interessante Aufgabe gefunden zu haben, sagt Fabian, denn Stellen im Marketingbereich seien rar in der Ostschweiz.

Desirée Müller, Blattenstrasse, wurde, ebenfalls an der HSG, das Diplom «Bachelor of Arts, Betriebswirtschaftslehre» überreicht.

Esther Kessler, Schützenbergstrasse, erhielt nach ihrem Abschluss in Ökonomie an der Universität St. Gallen ein Promotionsstipendium an der Universität Nottingham (Grossbritannien). Dort forschte sie auf dem Gebiet der Behavioural Economics (Verhaltensökonomie) und erhielt für ihre Dissertation «Behavioural Economics of Performance Incentives» einen Dokortitel in Ökonomie (PhD). Nach dessen Abschluss setzte sie ihre wissenschaftliche Karriere fort und nahm Anfang 2008 eine Stelle als Research Associate am University College London an. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt in der Untersuchung menschlichen Kooperationsverhaltens; insbesondere interessiert sie, inwiefern Kooperationsbereitschaft vererbbar ist und ob sie genetisch bedingt ist. Obwohl sie das Leben in der Stadt geniesst, denkt sie immer auch gerne an Teufen und das schöne Appenzellerland. *EP*

Peace Camp im «Fernblick»

Jährlich ist das internationale Peace Camp ein Höhepunkt im Jahreskreislauf des «Fernblick». Vom 12.–19. Juli findet es zum 17. Mal statt. Das tragende Konzept entwickelte Pia Gyger 1992, ausgelöst durch die Kriege am Golf und im Balkan. Während einer Woche kommen Menschen aus mehrere Kontinenten zusammen, um miteinander Visionen für den Frieden zu erarbeiten und in kleinen Schritten umzusetzen. Viele leben in gegenwärtigen oder früheren Krisen- und Kriegsgebieten. *pd.*

Der erfolgreiche EHC Teufen (von links; hinten): Alex Porta, Mario Haag, Andreas Haag, Andreas Weder, Michael Strübi (Kassier); vorne: Ralph Kast (Präsident), Milan Cechmanek, Thomas Ramsauer, Claudio Solèr. Auf dem Bild fehlen Philipp Nufer, Sebastian Heierli, Michael Ammann, Ernst Schoch und Stefan Ulmann. Foto: zVg.

EHC Teufen gewinnt Hobby-Meisterschaft

Erstmals hat der EHC Teufen die Eishockey-Hobbyliga gewonnen. Mit nur drei Niederlagen aus 14 Spielen konnte das Teufner Team den langersehten 1. Platz der Hobby Eishockey Clubs (HEC) feiern. Viele wissen nicht, dass es in Teufen einen Eishockeyclub gibt. Er wurde im Jahre 1989 gegründet und war bis zum Jahr 1998 eine Plauschmannschaft, die nur an Turnieren und Freundschaftsspielen teilnahm. In der Spielzeit 1998/99 nahmen die Teufner erst-

mals an der HEC teil. Diese Liga besteht aus acht Mannschaften aus den Regionen AR/AI und SG. In den ersten Jahren musste man Lehrgeld bezahlen, doch der EHC Teufen wurde immer stärker.

Seit drei Saisons hat der EHC mit Claudio Solèr einen überragenden Torhüter. Er spielte mit dem EHC St. Moritz in der 1. Liga und kam aus beruflichen Gründen nach St. Gallen; von hier fand er den Weg zum EHC Teufen – für die Teufner ein Glücksfall. *pd.*

Veranstaltungen der Evang. Kirchgemeinde

Bibelkafi: Mittwoch, 6. Mai, 14 Uhr, im Kirchgemeindehaus Hörli; mit Pfarrer Axel Fabian.

Ökumenischer Zmorge: Dienstag, 5. Mai, 9 Uhr; Zmorge auf dem Bauernhof bei Familie Nef, Zugenhaus 564.

Kontaktzmittag: Freitag, 29. Mai, 11.30 Uhr, im Restaurant Ilge; An-/Abmeldung bis Dienstagmittag (071 333 13 64).

Fahrdienst: Wer einen Fahrdienst für kirchliche Anlässe benötigt, kann folgenden Personen anrufen: Erwin Keller (071 333 19 86); Fredy Bänziger (071 333 10 02); Vreni Niederer (071 333 30 47); für Rückfragen Axel Fabian (Telefon 071 333 13 11).

Anlässe für Kinder und Jugendliche Die Cevi-Jungchar trifft sich am Samstag, 16. Mai, 14 Uhr, beim

Hecht; an Pfingsten (Samstag, 30. bis Sonntag, 31. Mai, findet ein Pfingstwochenende statt.

Infos: M. Winkelmann v/o Calmo (071 333 59 90 ab 18 Uhr, oder www.cevi-teufen.ch)

Instrumentenbau und coole Songs am Mittwoch, 27. Mai, im Kirchgemeindehaus Hörli (Unkostenbeitrag: 5 Franken).

Ökumenischer Brätelabend: Freitag, 15. Mai, auf der Frölichsegg, Besammlung 19.30 Uhr beim Pfarreizentrum Stofel, nur bei günstiger Witterung (Telefon 1600/Rubrik Kirche).

Ökumenische Chinderfir: Freitag, 29. Mai, 16.30 bis 17.30 Uhr, in der kath. Kirche. «Tauerinnerung».

Spielen: Samstag, 2. Mai, von 10 bis 12 Uhr in der Ludothek. *pd.*

Das Kinderheim Wachter am Radio

Die Autoren eines Erinnerungsbuches zu Gast bei DRS 1.

Im Juni 2008 hat ein denkwürdiges Treffen von ehemaligen Kindern, Angestellten, Verwandten und Bekannten von *Dora Wachter* (1885–1972) in den Räumen des Kinderheims an der Speicherstrasse 9 stattgefunden.

Die Initianten dieser Zusammenkunft, *Amrei Krug-Buddensiek* und *Jörg Buddensiek*, planen, im Gedenken an Dora Wachter ein Buch mit Erinnerungen an ihre Zeit im Kinderheim zu verfassen. Einige Bilder und Geschichten wurden in der «*Tüüfner Poscht*» vom Februar 2008 bereits veröffentlicht.

Das angekündigte Buch ist nun erschienen. Unter dem Titel «Tante Dora: Erinnerungen an ihr Kinder-

heim» haben die beiden Geschichten und Episoden zusammengetragen und mit Fotos sowie reizenden Illustrationen der Autorin ergänzt.

Am Mittwoch, 6. Mai, 14 Uhr, wird in der Sendung «Siesta» auf Radio DRS 1 ein Beitrag mit der Autorin über das Kinderheim Wachter und über das Buch ausgestrahlt. Die Redaktorin wird mit Amrei Krug einen Tag lang ihren Erinnerungsspuren im Dorf nachgehen. *EP*

Das Buch ist im Südostschweiz Buchverlag, Zürich, erschienen; es kostet 24 Franken und ist in der Bibliothek, Dorf 7 (071 333 24 43) zu beziehen. ■

Muttertagsbrunch im Wohnheim Schönenbuel

Zum Muttertag am 10. Mai führt das Wohnheim Schönenbuel der Stiftung Waldheim von 10 bis 13 Uhr den bereits zur Tradition gewordenen reichhaltigen Muttertagsbrunch durch. Es wird ein spannendes Kinderprogramm angeboten und Stephan Jäggi sorgt für die musikalische Umrahmung. Die Bewohner/-innen und das ganze Wohnheim-Schönenbuel-Team freuen sich auf Besuch. *pd.*

Kosten: Erwachsene 22, Kinder bis 13 Jahren 12 Franken, Kinder bis 3 Jahre gratis. Reservationen: 071 333 35 33 oder schoenenbuel@stiftung-waldheim.ch. ■

Umschlag des neuen Buches über das Kinderheim Wachter. Repro: TP

Das geplante «neue Spörri» vom Hechtplatz aus gesehen. Zeichnung: zVg.

«Spörri»: Neues Projekt für Um- und Anbau

Vom 6.– 25. März konnte bei der Baubewilligungsbehörde im Gemeindehaus das neue Baugesuch der *Böhli AG*, Appenzell, für den Um- und Anbau des Wohn- und Geschäftshauses Dorf 19, des *Café Spörri*, besichtigt werden. Den Plänen ist zu entnehmen, dass das Baugesuch eine Weiterentwicklung der ortsbaulichen Studie ist, über welche die «*Tüüfner Poscht*» im Juli 2008 berichtet hat.

Das neue Baugesuch sieht vor, dass die Altbauten an der Dorfstrasse umgebaut und renoviert werden. Anstelle des alten Ladens sollen neue Verkaufsräumlichkeiten realisiert werden. Südseitig (Hechtplatz) soll der bestehende Anbau abgebrochen und durch

einen neuen, zweistöckigen Saalbau über ellipsenförmigem Grundriss ersetzt werden.

Nach Ablauf der öffentlichen Bauplanauflage hat die Baubewilligungsbehörde eine neue Einsprache zu behandeln, in der die Sorge um die Erhaltung des geschützten historischen Ortsbilds von Teufen zum Ausdruck kommt. Ausserdem sind noch die Stellungnahmen des F.A.O.T. (Fachgremium Architektur und Ortsbild Teufen) und der Ausserrhoder Denkmalpflege abzuwarten, bevor ein Entscheid gefällt werden kann. Dieser ist gemäss Auskunft von *Pius Neuländner*, Sekretär der Baubewilligungsbehörde, voraussichtlich im Laufe des Monats Mai zu erwarten. *GL* ■

Konzert der Kantonsschule Trogen im Zeughaus: Ein «Schrei für den Frieden»...

Am 27., 28. und 29. März führten Chor und Orchester der Kanti Trogen unter Leitung von Dirigent *Jürg Surber* drei Mal das Werk «The Armed Man – A Mass For Peace» von Karl Jenkins im alten Zeughaus auf. Die 70 Sänge-

rinnen und Sänger sowie das 30köpfige sinfonische Orchester beeindruckten mit anspruchsvollen Aufführungen. Der «Schrei für den Frieden» liess die begeisterten Zuhörer/-innen aufhorchen. Foto: GL ■

Shop-Teilzeitmitarbeiterin gesucht:

Ab sofort

Auskunft erteilt:

Judith Vogt, Tel. 078 707 24 64

365 Tage geöffnet

Wir freuen uns auf Sie

www.sonnenberg-garage.com

Tankstelle mit Shop

Ebni 18, 9053 Teufen

«Trotz kurzfristigem Entschluss war unsere Traumküche termingerecht bezugsbereit. Kurz vor Weihnachten. Ein Geschenk fürs Leben!»
Monika Eugster und Daniel Högger, Teufen

BAUMANN
Der Küchenmacher
St. Leonhard-Strasse 78 · 9000 St. Gallen
T · 071 222 61 11 · www.kuechenbau.ch

FENSTER UND HAUSTÜREN SANIEREN:

- [] weniger Heizkosten
- [] mehr Wohlfühl
- [] bessere Energiebilanz - Ihr Beitrag zum Klimaschutz

3-fach Wärmeschutzverglasung

Mehr bei Ihrem Internorm [1st] window partner

Hans Fässler
Glaser und Schreinerservice
Unterschlatt 1047
9053 Teufen

Tel. 071/333 15 21 • Natel 079/355 85 77
Fax: 071/333 42 15 • faessler.teufen@freesurf.ch

Internorm

TCM – Angebote durch Spezialisten mit über 35 Jahren Erfahrung

Berit Klinik
Steinweg 1
9052 Niederteufen

berit@klinik.ch
Tel 071 335 06 50
Fax 071 335 06 33

www.beritklinik.ch

TCM mit hochqualifiziertem Arzt

Wir verstärken unser Angebot im Bereich Traditionelle Chinesische Medizin mit

Prof. Dr. TCM Liu Chang Qing

Facharzt für Traditionelle Chinesische Medizin

Medizinischer Werdegang

- 2008 - 2009 Spezialarzt für Traditionelle Chinesische Medizin TCM am CHINA HEALTH INSTITUTE, Luzern
- 2006 - 2008 Spezialarzt in Augenpraxis Dr. Eberle, 6020 Emmenbrücke, Akupunktur und Tuina Massage
- 2002 - 2006 Spezialarzt für TCM am CHINAMED Zentrum, St.Gallen
- 1987 - 2001 Chefarzt für Akupunktur und Tuina Massage am TCM Institut von Aisheng
- 1984 - 1987 Leitender Arzt für TCM an der ambulanten Klinik des 6. Volkskrankenhauses, Chengdu, China
- 1976 - 1984 Arzt für TCM (Massage, Akupunktur, Heilkräuterkunde) am 6. Volkskrankenhaus, Chengdu, China
- 1968 - 1976 Patientenarbeit in der Ausbildung beim Grossvater (Spezialist für Kräuterheilkunde)

Diplome der Schweizerischen Berufsorganisation für Traditionelle Chinesische Medizin SBO-TCM

dipl. Akupunkteur SBO-TCM | dipl. Herbalist SBO-TCM | dipl. Diätist SBO-TCM
dipl. Tuina Therapeut SBO-TCM | EMR-Anerkennung für diese Gebiete

Behandlungen in Traditioneller Chinesischer Medizin

Spezialisiert in Massage, Akupunktur und Kräuterheilkunde zur Behandlung einer grossen Anzahl von Krankheiten und Symptomen. Spezielle Erfahrung in der Behandlung von rheumatischen Erkrankungen, Muskel- und Gelenkschmerzen, Knochenveränderungen, Bandscheibenschäden. Spezielle Erfahrung in der Ernährungsberatung nach TCM.

Sprechstunden-Termine innert 7 Tagen: 071 335 06 50

Öffentliches Therapiebad und Restaurant im Haus

Zivilstand

Geburten

Radmann Paul Julian, geboren am 13. März in St. Gallen, Sohn des Radmann Fedor und der Radmann geb. Sauder Michaela, Teufen.

Lichtensteiger Malin, geboren am 21. März in St. Gallen, Tochter des Lichtensteiger Stefan und der Lichtensteiger geb. Betschart Priska, Teufen.

Corciulo Ambra Lucia, geboren am 23. März in St. Gallen, Tochter des Corciulo Renato und der Corciulo geb. Edwards Elaine, Teufen.

Drenth Jayden James, geboren am 20. März in St. Gallen, Sohn des Drenth Randy und der Drenth geb. Klarer Maxine Paola, Teufen.

Trauungen

Enzler Johannes Josef und *Enzler geb. Tschudy Annette Claudia*, getraut am 20. März in Bühler, er wohnhaft in Appenzell, sie wohnhaft in Teufen.

Todesfälle

Gmür geb. Oderbolz Pauline, Teufen, geboren 1920, gestorben am 28. März in Teufen.

Biser geb. Hugener Klara, Lustmühle, geboren 1937, gestorben am 27. März in Teufen.

Gut Anna Margaretha, Teufen, geboren 1916, gestorben am 7. April in Teufen.

Nef Anna Martha, in Teufen, geboren 1922, gestorben am 12. April in Teufen. za. ■

So präsentiert sich das Feld heute; links im Bild das Pfadiheim. Foto: GL

Welche Brücke ist auf dieser Postkarte von 1906 abgebildet? Foto: Ortskundliche Sammlung Teufen

Brücke mit Dampfzug, um 1900

Wie heisst diese Brücke, die inzwischen abgebrochen und durch eine neue ersetzt wurde?

Die Postkarte wurde im Juli 1906 in Niderteufen abgestempelt. Sie war adressiert an Herrn Konrad Engler, 1. Comp. 3. Zug, Kaserne St. Gallen. Die oder der Unbekannte J. schrieb: «L.K. Bist gut hinunter gekommen am Dienstag? Was machst immer, habt Ihr immer streng? Bei uns im Geschäft gehts wieder ein wenig besser. Schreib bald wieder, gell. Besten Gruss von J.»

Wenn Sie am Wettbewerb teilnehmen wollen, sollten Sie eine dieser Fragen beantworten: Wie

heisst diese Brücke? Oder: Wo befindet sie sich? Oder: Wer wohnt im Haus rechts vom Telefonmast.

Senden Sie die Lösung auf einer Postkarte an die «Tüüfner Poscht», Postfach 152, 9053 Teufen oder mailen Sie an: wettbewerb@tposcht.ch. Einsendeschluss ist der 12. Mai 2009.

Idylle im «Feld»

Zahlreiche Leserinnen und Leser haben das «Postkarten-Rätsel» in der April-Ausgabe gelöst: Das schmucke Appenzellerhaus steht noch heute im Feld – zwischen der «Frohen Aussicht» und dem «Ahorn»-Rastplatz. Es wurde in den letzten 100 Jahren von verschiedenen Menschen bewohnt:

Alfred Bauer aus Ebmingen schrieb uns, dass einer seiner Ahnen im 19. Jahrhundert in diesem Haus gewohnt habe. «Er war bekannt unter dem Spitznamen «Hung Bastian» und hielt Bienen im (inzwischen umgebauten) Bienenhaus. Leider sind keine Aufzeichnungen vorhanden, und Personen, die Auskunft geben könnten, längst verstorben. Vielleicht war sein Name Sebastian Hörler».

Die Gewinner/-innen

Das Los hat folgende Personen mit einem Gutschein beglückt:

1. Preis (40-Franken-Gutschein vom Restaurant Blume): *Christa Zwicker*, Krankenhausstrasse 5a, Teufen.
2. Preis (30-Franken-Gutschein von «Blattwerk», Sonnenberg): *Renata Noser*, Schlipfweg 11, Teufen.
3. Preis (20-Franken-Gutschein von «Presto Lana»): *Daniela Tonner*, Speicherstrasse 61, Teufen
4. Preis («Tüüfner Poscht»-Abo für Auswärtige): *Alfred Bauer*, Ebmingen. TP

Das Haus im Feld wird heute von *Adelheid Karli* und *Ernst Christinger* mit ihrer Tochter *Arlette* bewohnt. Vorher lebten Schneider *Franz Fässler* und seine Frau *Martha* geb. *Frehner* mit ihren vier Söhnen hier. «Schon Martha Fässlers Grossvater mütterlicherseits (Bodenmann) war hier zuhause, später die nächste Generation, die *Familie Frehner-Bodenmann*», erinnert sich unsere Leserin *Nelly Frehner* an der Egglstrasse 2. TP ■

ZUR LINDE
HOTEL · SPEZIALITÄTENRESTAURANT

Der Lenz ist da!

Wenn Sie den Frühling spüren, ist es höchste Zeit, die Essgewohnheiten umzustellen. Wir haben jetzt frische Spargeln!

Fam. Hans-Jakob und Julia Lanker • 9053 Teufen
Telefon 071 333 28 22 • Telefax 071 333 41 20
info@hotelzurlinde.ch • www.hotelzurlinde.ch

KAFFEEMASCHINENMORGER

Reparatur. Beratung. Verkauf.
071 244 80 30. www.kafi.ch

MSC Morger GmbH Langgasse 36 CH-9008 St.Gallen

Verkauf und
Reparaturen
aller Marken!

AEG **Electrolux**
Bauknecht
VZG **Miele**

Zeller & Rempfler AG
Haushaltgeräte
9050 Appenzell

Tel. 071 787 21 21
Fax 071 787 21 22
info@zeller-rempfler.ch
www.zeller-rempfler.ch

**Wiedereinführung
Schulnoten Ja**

Ein Anliegen von
Schülern, Eltern,
Gewerbe- und Industrievertretern.

Oberparteiliches Komitee «Wiedereinführung Schulnoten»

www.noten-ja.ch

HEV St.Gallen
Verwaltungs AG

Daniel Högger
Immobilienverkäufer
T. 071 227 42 67
M. 079 636 18 23
E-Mail: d.hoegger@hevsg.ch

HEV Verwaltungs AG
Poststrasse 10 | 9000 St. Gallen
Web: www.hevsg.ch

«Als Immobilienprofi aus Ihrer Region stehe ich Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.»

ST.GALLISCH-APPENZELLSICHE
KRAFTWERKE AG

// ENERGIE FÜR IHREN ALLTAG
100% KOMPETENZ UND EINSATZ
FÜR IHRE STROMVERSORGUNG –
SICHER UND ZUVERLÄSSIG.

ST.GALLISCH-APPENZELLSICHE
KRAFTWERKE AG

VADIANSTRASSE 50
P.F. 2041, CH-9001 ST.GALLEN
TELEFON +41 (0)71 229 51 51
FAX +41 (0)71 229 56 50
WWW.SAK.CH, INFO@SAK.CH

apo
gibt Energie

Erstes Null-Stern-Hotel der Welt in Teufen

Das innovative Hotelkonzept wird am 5. Juni in der umfunktionierten Zivilschutzanlage Unteres Hörli eröffnet.

In einer der reichsten Gemeinden der Schweiz wird anfangs Juni das erste Null-Stern-Hotel der Welt eröffnet. Die Übernachtungspreise in der umfunktionierten Zivilschutzanlage Unteres Hörli liegen nach Auskunft der Initianten zwischen «zehn und 30 Franken».

Biedermeier-/Jugendstil-Betten gesucht

Ab dem 7. Mai beginnt das «Atelier für Sonderaufgaben» mit ihrer Arbeit in Teufen. «Das zufällige Klingeln an privaten Haustüren gehört zum Stil einer ersten persönlichen Kontaktaufnahme, um Stimmung zu verbreiten und einen Ressourcencheck durchzuführen», schreiben die Brüder Riklin, die alte *Biedermeier- und Jugendstil-Betten* oder sonstige Bett-Raritäten für ihr Null-Stern-Hotel wachküssen und wiederbeleben wollen. Falls Sie eine Rarität besitzen und zur Verfügung stellen möchten, melden sie sich bitte direkt unter info@sonderaufgaben.ch oder 071 222 10 90. tp

Die beiden 24-Stunden-Testbetriebe in der Zivilschutzanlage der Gemeinde Sevelen lösten im letzten Jahr ein grosses Medienecho aus. Das Interesse des Publikums ist enorm: Bis heute hätten über 1000 Übernachtungen verbucht werden können, obwohl das Hotel noch gar nicht offiziell eröffnet worden ist.

Da die Realisierung des Projekts in Sevelen mehr Zeit beansprucht, die Gemeinde Teufen jedoch kurzfristig entscheiden konnte, wird das erste Null-Stern-Hotel am 5. Juni in Teufen eröffnet. Wie es in Sevelen weitergeht, ist offen.

Frank und Patrik Riklin (Atelier für Sonderaufgaben, St. Gallen), Konzeptkünstler und Erfinder des Null-Stern-Hotels, haben in den letzten Monaten den Weg zur Realisierung kontinuierlich vorangetrieben und sind sich dabei einig: «Die Zeit für eine unübliche Erweiterung der Hotellerie ist reif, und wir sind gespannt, wie sich die Kunstinstallation mit realen Gästen aus aller Welt als Idee und Betrieb weiterentwickelt.»

Muster-Schlafzimmer eines Null-Stern-Hotels, Kategorie First class. Foto: OF

Samira Singhvi und *Daniel Charbonnier* (Minds in Motion SA, Lausanne), eine internationale Beratungs- und Dienstleistungsfirma für Hotellerie und Tourismus, entwickeln gemeinsam mit den Brüdern Riklin diesen wegweisenden Beherbergungsmodus zu einer Geschäftsidee und doppeln nach:

«Die Eröffnung des Null-Stern-Hotels ist nur ein erster Schritt. Wir planen, dieses Konzept als Grundstein für die Entstehung einer weltweiten 'Zero Star Hotel'-Marke zu benutzen.» *pd./tp.*

Weitere Informationen unter www.null-stern-hotel.ch und www.zero-star-hotel.com

Statt Teufen wird Romanshorn zum Auto-Mekka

Der Teufner Unternehmer und Rennsportler Fredy Lienhard hat am 16. April in Romanshorn die «autobau» eröffnet.

Auf dem geschichtsträchtigen Areal des Tanklagers, wo einst während dem Alkoholmonopol Hoch-

prozentiges gelagert wurde, stehen heute hochkarätige Rennboliden. Rund 60 Renn- und Sportwagen

aus der Sammlung des Teufner Unternehmers und Rennsportlers *Fredy Lienhard* sowie 40 weitere «Leihgaben» von anderen Rennsportlern, wie beispielsweise *Peter Sauber*, stehen in den ehemaligen Tanklagern an der «autobau» zur Schau. Büromöbel-Unternehmer Lienhard, der bis vor kurzem selber Rennpilot war und mit seinem «Lista Racing Team» bereits etliche Siege feiern konnte, drückt seine Faszination für PS so aus: «Mein erstes Wort war nicht Mama, sondern Auto» (vgl. «Tüüfner Chopf» in der Juli-Ausgabe 2005).

Bessere Bedingungen in Romanshorn

Ursprünglich sollte die «autobau» in Teufen realisiert werden. Lien-

Führungen und Events

Die Daten für Führungen sowie weitere Informationen für Events an der *autobau* finden Sie unter www.autobau.ch

hard erklärt den Rückzug seines Bauprojektes in der Lustmühle damit, dass einerseits die Kosten für einen Bau in Teufen massiv höher gewesen wären und andererseits die Platzverhältnisse (rund 7'000 Quadratmeter) schlechter gewesen wären. Das über 30'000 Quadratmeter grosse Areal in Romanshorn bietet nicht nur Raum für einen kleinen Rundkurs, sondern lässt auch Platz für Lienhards Vision: Er plant weitere Unternehmen rund ums Thema «Auto» anzusiedeln.

Oliver Forrer

Fredy Lienhard investierte rund 12 Millionen Franken in seine «autobau» im ehemaligen Tanklager in Romanshorn. Foto: OF

Mai	Wer:	Was:	Wo:
Sa 02. 10-12 Uhr	Ludothek	Spielsamstag und Ausleihe	Gremmstrasse 7
Sa/So 02./03. 10-17 Uhr	Gabriela Brunner / Reto Kern	Ausstellung Bilder und Skulpturen	Schreinerei Engler
Sa 02. 12.30 Uhr	Lesegesellschaft	Besuch Kunst(zeug)haus, Rapperswil	Abfahrt ab Teufen 12.33 Uhr
Sa 02. 20.00 Uhr	Männerchor Tobel	Frühlingsfest des Chorgesangs Frauenchor Frohsinn Gais, Männerchor Tobel-Teufen, Sängerbund Harmonie St. Nikolaus, Innsbruck	Lindensaal Eintritt frei
So. 03. 09.45 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Gottesdienst mit Bach-Kantorei	Evang. Kirche
Di 05. 09.00 Uhr	Vorbereitungsteam	Ökumenischer Zmorge auf dem Bauernhof	Familie Nef, Zugenhaus
Mi 06. Ganzer Tag	Frauenverein	Senioren Ausflug ins Blaue	Anmeldung 071 333 17 09
Mi 06. 14.30 Uhr	Werner Thalmann	Philatelisten-Treff	Altersheim Lindenhügel
Mi 06. 14.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Bibelkafi für Senioren	KGH Hörli
Mi 06. 19.30 Uhr	Samariterverein	Übung: Knotentechnik	Foyer Landhausturnhalle
Do 07. 14.00 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag für Senioren	Pfarreizentrum Stofel
Do 07. 14-16 Uhr	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung	Haus Unteres Gremm
Do 07. 19.00 Uhr	Appenzellerland Sport	Vortrag: Zecken und Immunsystem	Anmeldung 071 335 62 62
Fr 08. 19.30 Uhr	Landfrauenverein	Grillkurs in der Tüüfner Metzg	Anmeldung 071 333 46 70
Sa 09. Ganzer Tag	Gemeinde	Einweihung «Unteres Gremm»	Haus Unteres Gremm
Sa 09.	Gemeinde	Eröffnung des Freibades	Schwimmbad Teufen
Sa 09. 13.00 Uhr	VBC Teufen	Volleyball-Plauschturnier	Turnhalle Landhaus
Sa 09. 19.00 Uhr	Attila-Pfadi	Öffentlicher Lottomatch	Lindensaal
So 10. 09.45 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Gottesdienst mit Harmoniemusik	Evang. Kirche
So 10. 9-13 Uhr	Stiftung Waldheim	Muttertagsbrunch	Wohnheim Schönenbüel
Do 14. 07.30 Uhr	Wandergruppe Pro Senectute	Wanderung im Tösstal	Treff Bahnhof Teufen
Do 14. Anmelden	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung	Telefon 071 344 40 88
Do 14. 20.00 Uhr	Landfrauenverein	Jass- und Spielabend	Restaurant Ilge
Fr 15. 19.30 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Ökumenischer Brätelabend	Pfarreizentrum Stofel
Fr 15. 20.00 Uhr	baradies	«Dagabumm...»	baradies Engelgasse
Sa 16. Ganzer Tag	TVT Leichtathletik	Leichtathletik-Wettkämpfe	Sportanlage Landhaus
Sa 16. 09-15 Uhr	Gemeinde	Bring- und Holtag	Werkhof Bächlistrasse
Sa 16. 09-16 Uhr	Bioterra-Regionalgruppe	Setzlingsbörse	Dorfplatz (bei evang. Kirche)
Di 26. 19.30 Uhr	Samariterverein	Beginn Nothelferkurs	Anmeldung 071 333 56 23
Do 28. 08.30 Uhr	Wandergruppe Pro Senectute	Hinauf zum Respass	Treff Bahnhof Teufen
Do 28. 14.00 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag für Senioren	Pfarreizentrum Stofel
Do 28. Anmelden	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung	Telefon 071 344 40 88
Fr 29. 11.30 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Kontakt-Zmittag (071 333 13 64)	Restaurant Ilge
Fr 29. 16.30 Uhr	Kirchen	Ökumenische Chinderfiir	Kath. Kirche Stofel
Sa/So 30./31. Anmelden	Cevi	Pfingstwochenende	info:www.cevi-teufen.ch

Neue Daten bitte bis zum 10. des Vormonats an das Verkehrsbüro, Postfach 220, 9053 Teufen, melden oder faxen (071 333 38 09);
E-Mail: veranstaltung@tposcht.ch

Miss Schweiz Whitney Foxley

Ausgezeichnete Augenoptik.
23 x in der Schweiz.

visus
the leading opticians
members

KÜLLING optik
BRILLEN & KONTAKTLINSEN

9001 ST.GALLEN Poststrasse 17
Tel. 071 222 86 66, www.kuellling.ch

Gratis Parkplätze, alles rollstuhlgängig

9201 GOSSAU St.Galler Strasse 60, Tel. 071 388 86 66

Tüüfner Poscht

Die Teufner Dorfzeitung | Mai 2009 | 14. Jahrgang | Nr. 4a Sonderbeilage

1033267

Das moderne Alterszentrum ist eingebettet zwischen traditionellen Appenzellerhäusern am Unteren Gremm. Foto:GL

Einweihung «Unteres Gremm»: Ein Freudentag!

Am Samstag, 9. Mai, wird das neue Alters- und Pflegeheim der Gemeinde Teufen festlich eingeweiht.

Nach rund sechsjähriger Planungs-, Projekt- und Bauzeit kann am Samstag, 9. Mai, das neue Alterszentrum Unteres Gremm mit Unterhaltung und verschiedenen Attraktionen festlich eingeweiht werden.

Mit dem Bezug des Alters- und Pflegeheims im Dezember 2008 endete eine lange Vorgeschichte, die bereits 1996 begonnen hat. Am 8. Mai 2004 ermöglichten die Teufner Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mit der Zustimmung zum *Projektierungskredit*

die Inangriffnahme des anspruchsvollen Bauprojekts. Im März 2005 gingen die Zürcher Architekten Alex Jaeggi und Peter Meyer als Sieger des *Architektenwettbewerbs* hervor. Ein Meilenstein war am 23. November 2005 die Zustimmung des Teufner Souveräns zum *Baukredit* von 23,3 Mio. Franken.

Nach dem *Abbruch des Bauernhauses Preisig* im Juli und des alten *Schwesternhauses* im Oktober 2006 fand am 12. März 2007 der *erste Spatenstich* statt. Mit der *Grund-*

steinlegung im September 2007, dem *Aufrichtefest* im Dezember 2007 und dem «*Tag der offenen Baustelle*» im Mai 2008 wurde die Bevölkerung laufend über die Baufortschritte im «Unteren Gremm» orientiert.

Inzwischen haben 42 Betagte und Pflegebedürftige ein neues Zuhause gefunden.

Über die bewegte Geschichte des grössten je erstellten Bauwerks in der Gemeinde Teufen berichtet die vorliegende Sonderbeilage der «Tüüfner Poscht». TP ■

Schlosserei Metallbau

Stöckle AG

St.Gallen
071 278 62 55
Fax 071 278 63 12

Inhaber: N. Rütsche

Teufen
071 333 38 36
www.stoeckleag.ch

Tüüfner Poscht

Die Teufner Dorfzeitung

Die Teufner Dorfzeitung
gratuliert
zum gelungenen Werk
und wünscht
den Bewohnerinnen
und Bewohnern
alles Gute
im neuen Zuhause.

Für Fragen zur Hilfe und Pflege zu Hause,
kontaktieren Sie uns:

Spitex Verein Teufen
Krankenhausstrasse 6
9053 Teufen

Tel. 071 333 22 11
Fax. 071 335 01 15

Email: info@spitexteufen.ch
Homepage: www.spitexteufen.ch

Rothmund AG
Schreinerei / Innenausbau

Umbau
Bad-Möbel
Türen
Küchen
Schränke
Möbel

9062 Lustmühle, Tel./Fax 071 333 18 53/52

Wir danken der Bauherrschaft für
den geschätzten Auftrag.

Ausführung der Küchen und
Holzhandläufen.

Wohnen zum Wohlfühlen.

Wir danken der Bauherrschaft
für den Möblierungsauftrag
recht herzlich.

W. Schuler AG
Nohblaken 190
9055 Bühler
Telefon 071 793 24 54
info@raumausstattung.ch
www.raumausstattung.ch

ARCO

Der Schlüssel zur Sauberkeit

Aemisegger, 9053 Teufen/9008 St.Gallen
Tel. 071 333 26 11, wenn keine Antwort 071 244 78 60
Fax 071 244 54 49, E-Mail: info@a-arco.ch

Wir danken der Bauherrschaft für den
geschätzten Auftrag.

Speicherstrasse 19 · 9053 Teufen
Telefon 071 333 14 70 · Telefax 071 333 14 82

ROLF WALDBURGER AG **R**
HOLZBAU **W**
SCHREINEREI **W**

Ausführung der Dachrandabschlüsse und der Balkonroste.
Wir danken der Gemeinde Teufen für den geschätzten Auftrag
und wünschen den Bewohnern alles Gute im neuen zu Hause.

Von Teufner/-innen für Teufner/-innen

Gemeindepräsident Gerhard Frey zur offiziellen Eröffnung des Hauses Unteres Gremm.

Mit der heutigen offiziellen Eröffnung des Alters- und Pflegeheims Unteres Gremm geht erfreulicherweise ein langer Prozess zu Ende, der vor mehr als zehn Jahren mit Diskussionen über die Zukunft des ehemaligen Gemeindespitals begann.

Am 27. November 2005 haben die Teufner Stimmberechtigten mit 75 Prozent «Ja» zur grössten je geplanten Investition der Gemeinde gesagt. Damit haben sie ein eindrückliches Bekenntnis zu zukunftsorientierten, vielfältigen und entwicklungsfähigen Infrastrukturen für unsere älteren Bevölkerungsschichten abgelegt. Während des ganzen Planungsprozesses stand stets das Wohlbefinden der zukünftigen Bewohnerinnen

und Bewohner des Hauses Unteres Gremm im Zentrum der Überlegungen. Mit einer architektonisch gelungenen Lösung konnten 60 grosszügige Zimmer (mehrheitlich mit Balkon), genügend Aufenthaltsräume, eine Cafeteria und bedarfsgerechte Gartenanlagen an einer phantastischen Aussichtslage realisiert werden.

Angebotserweiterung

Mit der indirekten Bewilligung von acht zusätzlichen Stellen im Alters- und Pflegebereich haben die Stimmberechtigten im Jahre 2008 auch die notwendige Angebotserweiterung insbesondere mit den Wohngruppen für an Demenz erkrankten Menschen ermöglicht. Direkt neben dem neuen Gebäude werden demnächst 21 Wohnungen für «Betreutes Wohnen» das Angebot ergänzen.

Die Spitex und neu die Informationsstelle für Altersfragen haben ihr Domizil ebenfalls am gleichen Ort.

Zeitgemässe Arbeitsbedingungen

Die konkurrenzfähigen Preise für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung im neuen Haus wurden möglich, weil die Baukosten aus allgemeinen Steuermitteln finanziert werden. Die neuen Infrastrukturen ermöglichen zudem optimale Arbeitsabläufe und schaffen für das Personal zeitgemässe Arbeitsbedingungen.

Deshalb sagen alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie alle Mitarbeitenden des Hauses Unteres Gremm den Teufner Stimmberechtigten herzlich Dankeschön für die weisen Entscheide.

Gerhard Frey, Gemeindepräsident ■

Zeitgemässe stationäre Pflege und Betreuung

Grusswort des Ausserrhoder Gesundheitsdirektors, Regierungsrat Dr. Matthias Weishaupt, Teufen.

Die durchschnittliche Lebenserwartung der Bewohnerinnen und Bewohner in der Schweiz beträgt heute 84 Jahre für Frauen und 79½ Jahre für Männer. Frauen und Männer im 65. Altersjahr können im Durchschnitt weitere 22 beziehungsweise 18½ Lebensjahre erwarten. In den nächsten Jahrzehnten dürften diese Zahlen noch weiter steigen. Diese erfreuliche Entwicklung ist das grossartige Ergebnis jahrzehntelanger Fortschritte im Gesundheitswesen und des politischen Einsatzes für Sozialversicherungen und Infrastrukturen. Sie ermöglichen auch nach Aufgabe der Erwerbstätigkeit ein würdiges Leben in sozialer Sicherheit und bei möglichst guter Gesundheit.

Die überwiegende Mehrheit unserer älteren Bevölkerung wird auch in Zukunft den dritten Lebensabschnitt zu Hause verbringen können. Dabei werden, neben der Unterstützung durch das persönliche Umfeld, die Inanspruchnahme von ambulan-

ten medizinischen Leistungen in Praxen und Spitälern sowie die Angebote von Beratungsstellen und Spitex-Organisationen notwendig sein. Für eine Minderheit bleibt aber die stationäre Pflege und Betreuung, sei es in herkömmlichen Pflegeheimen oder in altersgerecht gebauten Pflegewohnungen, unverzichtbar.

Das Alterszentrum Unteres Gremm in Teufen bildet als zeitgemässe Institution für die stationäre Pflege und Betreuung ein zentrales Element einer umfassenden kommunalen Altersversorgung. Ich wünsche allen, die das neue Alterszentrum mit Leben erfüllen, das Beste.

Dr. Matthias Weishaupt, Regierungsrat ■

Die Leitung des Hauses Unteres Gremm (von links): Paul Urs Egger, Geschäftsführer; Gaby Oezer, Leiterin Pflege und Betreuung; Stefan Furgler, Küchenchef; Dorla Benz, Leiterin Hotellerie; Stefan Willener, Technische Dienste. Foto: GL

Haus Unteres Gremm: Ein Freudentag

Das neue Alterszentrum kann nach rund sechsjähriger Planungs-, Projekt- und Bauphase eingeweiht werden.

Richard Fischbacher *

Endlich ist es soweit: Nach jahrelanger Planungs- und Bauzeit darf sich Teufen heute freuen, ein in allen Belangen den aktuellen Bedürfnissen entsprechendes Alters- und Pflegeheim zu besitzen.

Die Weichen für die Neubau stellten die Teufner Stimmberechtigten am 8. Februar 2004. Dem Projektierungskredit in der Höhe von 450'000 Franken wurde mit der hohen Stimmbeteiligung von 62,5 Prozent zugestimmt. Zudem entschieden sie sich deutlich für die beiden Standorte Gremm und Lindenhügel. Mit diesem Ergebnis war klar, dass sich die baulichen Massnahmen auf den Standort Gremm konzentrieren.

Ein langer Weg

Die Geschichte beginnt nicht erst mit der Abstimmung zum Planungskredit: Bereits 1996 wurde mit externer Fachunterstützung ein Altersleitbild ausgearbeitet. In einer Referendumsabstimmung haben die Stimmberechtigten drei Jahre später einen Planungskredit jedoch verworfen. Der Gemeinderat setzte 2002 eine Arbeitsgruppe ein, deren

Aufgabe es war, eine tragfähige Basis bei den Stimmberechtigten für künftige Massnahmen zu erreichen, die Zufriedenheit der Bewohner und des Personals zu erhöhen und den Kostendeckungsgrad zu verbessern. Aufgrund dieser Vorarbeiten bestimmte dann der Gemeinderat eine Planungsgruppe mit dem Auftrag, ein Konzept über bauliche und organisatorische Massnahmen inklusive einem Etappierungsplan vorzulegen sowie eine Abstimmungsvorlage über einen Planungskredit auszuarbeiten, die auch zu einer Entscheidung der Stimmberechtigten über die Standortkonzentration und der/die Standort(e) führen sollte. Geleitet wurde diese Planungsgruppe vom Gemeindepräsidenten *Gerhard Frey*.

Grosse Herausforderung

Nach der erfolgreichen Abstimmung vom 8. Februar 2004 wurde die Projektgruppe unter der Leitung von Gemeinderat *Christian Meng* zusammengestellt. In einer ersten Phase galt es, das Wettbewerbsprogramm auszuarbeiten. Wichtig war für die Gruppe, dass Teufen ein funktional gutes Alters- und Pflegeheim mit betrieblich optimalen Lösungen erhält. Dabei galt es, als Ersatz für das ehemalige Krankenhaus und das Alters-

Eckdaten zum Neubau des Alterszentrums Unteres Gremm

- 8. Mai 2004: Abstimmung Projektierungskredit über 450'000 Franken
- März 2005: Architektenwettbewerb
- 23. November 2005: Abstimmung Baukredit über 23,3 Mio. Franken
- Juli 2006: Abbruch Bauernhaus Preisig
- Oktober 2006: Abbruch Schwesternhaus
- 12. März 2007: Spatenstich
- 11. September 2007: Grundsteinlegung
- 16. November 2007: Vernissage Kunst am Bau
- 7. Dezember 2007: Aufrichtefest
- 31. Mai 2008: Tag der offenen Baustelle
- Juli 2008: Demontage Gerüst
- Dezember 2008: Bezug (Umzug aus dem Alterszentrum und Altersheim Alpstein)
- 9. Mai 2009: Einweihungsfest mit Unterhaltung und verschiedenen Attraktionen.

heim Alpstein sechzig Bewohnerplätze zu realisieren. Im Frühjahr 2004 legte die Projektgruppe fest, für den Architekturwettbewerb das offene Verfahren anzuwenden. Ziel war, aus mehreren Projektvorschlägen das best geeignete auszuwählen. Nachdem das Wettbewerbsprogramm feststand, erfolgte im Sommer 2004 die Ausschreibung.

Grosses Interesse

117 Projekte waren daraufhin eingereicht worden. Als Sieger des Wettbewerbs gingen die Zürcher Architekten *Alex Jaeggi* und *Peter Meyer* mit ihrem Projekt «sara» hervor, welches Mitte März 2005 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Laut Jury erfüllte «sara» die Anforderungen an Funktion, Ortsverträglichkeit und Architektur am besten. Das Projekt besteche vor allem durch den geschickten Umgang mit dem Volumen der Baukörper an der schwierigen Hanglage und nehme Rücksicht auf die bestehende Bebauung, hiess es damals. Auf grosses Interesse stiess die Ausstellung aller eingereichten Projekte in den Räumlichkeiten des ehemaligen «Otto»-Warehauses. Die meisten Reaktionen auf das Siegerprojekt aus der Bevölkerung und von den Parteien waren positiv.

Klares Verdikt

Der vermutlich grösste Meilenstein in der Geschichte des neuen Alters- und Pflege-

Der Mittagstisch im neuen Alterszentrum.

heims war die Abstimmung vom 27. November 2005. An jenem Sonntag bewilligten die Stimmberechtigten von Teufen mit einem Dreiviertel Ja-Anteil einen Baukredit von 22,2 Mio. Franken für den Neubau. Angenommen wurde auch der Kredit von 950'000 Franken für die Realisierung eines Wärmeverbundes. Die Projektgruppe arbeitete nach der erfolgreichen Abstimmung zusammen mit den beiden Architekten an der Optimierung und Realisierung des Projekts. Anfang Juli 2006 wurde mit den Abbrucharbeiten des *Bauernhauses Preisig* begonnen. Dieses musste dem neuen Alterszentrum Gremm weichen. Der ursprüngliche Plan, das Haus durch die Feuerwehr zu Übungszwecken abzubrennen, wurde fallen gelassen. Der Abbruch des *Schwesternhauses* erfolgte im Herbst 2006.

Freude herrscht

Ein grosser Tag für Teufen war der 12. März 2007. Bei strahlendem Frühlingswetter konnten Behörden, Kommissionsmitglieder und am Bau Beteiligte den Spatenstich für das neue Alterszentrum im Gremm feiern. «Freude herrschte» denn auch bei Gemeindepräsident Gerhard Frey und Gemeinderat Christian Meng, Präsident der Baukommission: Sie skizzierten die intensiven Vorarbeiten für «das grösste Bauvorhaben der Gemeinde» und dankten allen Beteiligten für ihren Einsatz.

Ein halbes Jahr später liessen sich die Mitglieder der Projektgruppe etwas Besonderes einfallen: Mit der Grundsteinlegung liess man einen alten Brauch aufleben. Zwar ist der Grundstein nur eine Metallkiste. Darin befinden sich jedoch wertvolle Dokumente, die den Bau des Alterszentrums betreffen und die der Nachwelt erhalten bleiben sollen. In der Kiste befinden sich zum Beispiel die gesamte Projektdokumentation, Grundrisse, Schnitte, Zeitungsartikel uvm.

Aufrichte

Schlag auf Schlag ging es weiter: Im Dezember 2007 feierten in der zukünftigen Tiefgarage Behördenmitglieder zusammen mit Gästen und Bauarbeitern das Aufrichte-Fest. In seiner Ansprache wies Christian Meng damals darauf hin, dass er stolz sei, wie die Bauarbeiten vorankämen – notabene ohne Unfall. – Das blieb auch so bis zum Abschluss.

Das neue Haus Unteres Gremm im morgendlichen Frühlingslicht. Foto: GL

Minergie Label

Stolz sein kann Teufen auch auf die Tatsache, dass neue Alters- und Pflegeheim das Zertifikat *Minergie-Eco*® erhalten hat. Es ist das erste Altersheim in der Schweiz, das mit diesem Label ausgezeichnet wurde.

Kunst am Bau

An einer gut besuchten Vernissage am 16. November 2007 im Dachgeschoss des (alten) Alterszentrums stellte der Kunsthistoriker *Fabian Meier* das Siegerprojekt des Wettbewerbs «Kunst am Bau» vor.

Als Siegerin ging die Herisauerin *Vera Marke* mit ihrem Projekt «*El Dorado*» hervor. Das Projekt weist spirituelle, kunsthistorische, kunsthandwerkliche, folkloristische und soziale Bezüge auf. Die Jury schätzte an «*El Dorado*» insbesondere den Bezug

zur Appenzeller Tradition und Kultur, aber auch die vielfältigen Bezüge und die offene, interaktive und veränderbare Konzeption.

Besichtigung Rohbau

Ein weiterer Höhepunkt in der Baugeschichte war der Tag der offenen Baustelle im Mai 2008. Einige hundert Personen liessen es sich nicht nehmen, bei einem Rundgang den Rohbau zu besichtigen und Informationen aus erster Hand zu erhalten. Vor allem das bereit gestellte Musterzimmer fand reges Interesse bei den Besucherinnen und Besuchern.

Umzug ins neue Heim

Anfang Dezember 2008 war es dann soweit: Nach sechsjähriger Planungs-, Projekt- und Bauphase haben die Bewohnerinnen und Bewohner des Alterszentrums Gremm und Alterheims Alpstein mit Hilfe von Zivilschutzangehörigen ihr neues Zuhause im Haus Unteres Gremm bezogen. Ein grosser Moment auch für all jene, die an diesem Bau mitgearbeitet haben.

Fünf Monate nach dem Bezug des Hauses «Unteres Gremm» darf heute festgestellt werden, dass die Gemeinde Teufen stolz auf ihr neuestes Bauwerk sein kann. Die Bewohnerinnen und Bewohner fühlen sich nach einer kurzen Eingewöhnungszeit sehr wohl in ihrem neuen Zuhause.

* Der Autor ist Informationsbeauftragter der Gemeinde Teufen für das Haus Unteres Gremm. ■

Zahlen und Fakten

Einige eindruckliche Zahlen zum Bau: Es wurden insgesamt 15'000 m² Schallungen angebracht sowie 450 Tonnen Armierungsstahl und 10'750 Tonnen Beton verbaut.

Rund zwölf Prozent oder 2,3 Mio. Franken der Aufträge konnten in Teufen, weitere 32 Prozent oder 6,3 Mio. Franken im Kanton Appenzell Ausserrhoden und 56 Prozent oder 10,8 Mio. Franken im Rest der Schweiz, vorwiegend in der Ostschweiz, platziert werden. 4,2 Mio. Franken oder 23% der Aufträge oder 4,35 Mio. Franken gingen in die Stadt St. Gallen. Der Bau ist die grösste Investition, die die Gemeinde Teufen je getätigt hat. RF

Juli 2006: Abbruch des Bauernhauses der Familie Preisig.

Oktober 2006: Abbruch des Schwesternhauses.

März 2007: Spatenstich.

2007: Baubeginn.

2007: Einbetonierung einer Zwischendecke.

2008: Arbeiten am Innenausbau...

... und der eingerrüstete Neubau.

Fotos: GL

Haus Unteres Gremm – eine Erfolgsgeschichte

Bericht von Christian Meng, Leiter des Ressorts Bau und Präsident der Projektgruppe «Unteres Gremm».

Es ist vollbracht... Während den vergangenen sechs Jahren gab es kaum einen Monat, in der ich nicht in irgendeiner Art mit dem wohl grössten Bauprojekt der Gemeinde Teufen beschäftigt war. Eine schöne Beschäftigung. Auf das Resultat dürfen wir alle, Stimmbürger, Einwohner und Beteiligte, stolz sein. Mit den Beteiligten meine ich in erster Linie die Unternehmer mit deren Mitarbeitern, Architekten und Planer, die Bauleitung, Mitarbeiter der Kantons- und Gemeindebehörden sowie selbstverständlich den Stimmbürger und Steuerzahler, der mit der Freigabe der einzelnen Schritte erst eine Realisierung möglich machte. Ich denke: Eine Investition, die sich gelohnt hat.

33 Sitzungen

Während rund 22 Monaten wurde geplant und gebaut, gefroren, aber auch geschwitzt. Am 12. März 2007, dem Tag des Spatenstichs, wurde offiziell mit dem Bau dieses Gebäudes begonnen – am 30. November 2008 wurde es seiner Bestimmung übergeben.

Die Projektgruppe hielt in dieser Zeit 33 Sitzungen von unterschiedlicher Dauer und mit unterschiedlichen Traktanden ab. Assistentiert wurde sie durch die Benutzergruppe, in der vorab die zukünftigen Mitarbeiter und «Betreiber» viele offene Fragen betreffend Einrichtung, Materialien und Details zu erarbeiten hatten und in die Projektgruppe zur Verabschiedung brachte. Perfekt vorbereitete Sitzungen durch unseren Bauherrenberater *Christian Blumer*, *Fritz Schiess*, Leiter Hochbauamt, und unserer guten Seele und Aktuarin *Barbara Meier* erleichterten die Arbeit für die Mitglieder der Projektgruppe gewaltig.

Dank an alle Beteiligten

Heute stehen wir zusammen hier und feiern den Abschluss dieses Projektes. Selbstverständlich galt es, diverse Klippen zu umschiffen, was aber immer wieder sehr gut gelang. Überhaupt herrschte eine gute Stimmung im Team. Meilensteine waren sicher der Wettbewerbsentscheid sowie der Entscheid,

die Realisation nicht an einen Generalunternehmer zu übertragen. Dies bedeutete von Anfang an mehr Verantwortung, aber auch Arbeit für die Beteiligten – sei es für die Ausführenden, aber auch für die Mitglieder der Projektgruppe. Ein weiterer wichtiger Entscheid war die Vergabe der örtlichen Bauleitung nach Stein, zur *Ammann und Partner AG*. *Marc Scherrer* als Capo auf dem Platz hat seine Arbeit hervorragend gemacht. Dann und wann wurde er durch seinen Chef *Werner Ammann* vertreten und vor allem in der hektischen Schlussphase auch unterstützt. Es galt, gleichzeitig an mehreren Orten Einsätze zu überwachen. Ein Unterfangen, das ohne gut funktionierendes Team nicht möglich gewesen wäre. Herzlichen Dank! Auch die Architekten *Alex Jaeggi* und *Peter Meyer*, unterstützt durch ihren Mitarbeiter *Gian Andrin Mohr*, haben eine kompetente und sehr zuverlässige Arbeit erbracht. Auch ihnen vielen Dank!

Vergabeziel nicht erreicht

Es gelang, rund zwölf Prozent der Aufträge oder 2,3 Mio. Franken in der Gemeinde, 32 Prozent oder 6,3 Mio. Franken im übrigen Kanton und rund 56 Prozent oder 10,8 Mio. Franken im Rest der Schweiz, vorwiegend in der Region Ostschweiz, zu platzieren (Stand Ende März 2009). Immerhin 4,35 Mio. Franken oder 23 Prozent der Aufträge gingen in die Stadt St. Gallen. Das Ziel, rund zwei Drittel der Aufträge in unse-

rem Kanton zu vergeben, wurde klar nicht erreicht.

Der Grund ist nicht mangelnder Wille, vielmehr galt es, nach dem Submissionsgesetz zu verfahren. Selbstverständlich braucht es dabei auch Glück, dass die richtigen Unternehmungen das wirtschaftlich günstigste Angebot einreichen. Die Konkurrenten der vergangenen zwei Jahre war erhitzt, so dass man mitunter froh sein musste, überhaupt Angebote zu erhalten. Es war somit unschwer festzustellen, dass die Auftragslage in unserer Region sehr gut war. Wermutstropfen bedeuteten die beiden Rekurse vom Mai 2007, die als Folge von Vergaben von unterlegenen Anbietern eingereicht wurden. Einer davon ist immer noch hängig. Wir sind aber guten Mutes, dass auch dieser im Sinne unserer Handlungen entschieden wird.

Nun ist es an der Zeit, das Gebäude offiziell seinen Bewohner/-innen und dem Team Haus Unteres Gremm zu übergeben. Ich wünsche *Paul Egger*, dem Leiter des Hauses, der uns vorab in der Schluss- und Einrichtungsphase professionell unterstützt hat, viel Erfolg, den Bewohnern und dem «Heimteam» einen guten Hausgeist. Den Mitgliedern der Projektgruppe wünsche ich eine ruhigere, aber nicht minder interessante Zukunft und danke im Namen der Gemeinde Teufen allen, die an dieser Erfolgsgeschichte beteiligt waren.

Christian Meng,
Präsident der Projektgruppe ■

Spitex-Verein Teufen im Haus Unteres Gremm integriert

Im Haus Unteres Gremm ist auch der Spitex-Verein Teufen (im Bild Stellenleiter *Roman John* und Mitarbeiterin *Annelies Strübi*) als Mieter integriert. Eine effiziente und unbürokratische Zusammenarbeit innerhalb der Altersarbeit ist dadurch gewährleistet. Die Büroräumlichkeiten befinden sich im Parterre. Öffnungs- und Telefonzeiten für persönliche Kontakte sind Montag bis Freitag von 8–11.30 und 13.30–17 Uhr. Für pflegerische Notfälle zu den übrigen Zeiten, auch nachts, steht ein Telefonbeantworter mit automatischer Weiterleitung zur Verfügung. Weitere Infos unter: www.spitexteufen.ch Foto: GL ■

Ein froher Frühlingstag im «Unteren Gremm»

Im neuen Alterszentrum ist Leben eingekehrt. – Ein Besuch mit der Kamera bei den Bewohnerinnen und Bewohnern.

In den hellen und grosszügig konzipierten Zimmern haben die Pensionärinnen und Pensionäre ein gemütliches Zuhause gefunden. Fotos: Gäbi Lutz

Von der Loggia geniesst man eine herrliche Aussicht.

Selbstbedienung am reichhaltigen Salatbuffet.

Der Mittagstisch im Speisesaal ist sowohl Ort des gemeinsamen Essens wie auch der ungenutzten

In der «Beschäftigung» werden Oster-Dekorationen gebastelt.

Spontanes «Hauskonzert» der Betreuerin Christa Tobler.

auch der ungezwungenen Begegnung.

Nett gestaltete Sitzcken laden zum Verweilen ein.

Auf zum erfrischenden Frühlingsspaziergang.

Erdgeschoss

1./2. Obergeschoss

Querschnitt Mitteltrakt

Längsschnitt Osttrakt / Querschnitt Westtrakt

Grundrisse und Schnitte Alterszentrum Unteres Gremm. Pläne: Architekten Alex Jaeggi und Peter Meyer

STUTZ BAUUNTERNEHMUNG
SPEICHER

www.stutzag.ch

**Ob Sie bauen
oder renovieren -
auf uns ist Verlass**

Wir bringen Sie richtig
zum Kochen.

resta ag
GROSS IN GROSSKÜCHEN

Resta AG
Mühlegasse 12
9230 Flawil
Tel. 071 394 10 90
Fax 071 394 10 99
www.resta.ch

Resta Grossküchen AG
Rothenburgstrasse 32
6020 Emmenbrücke
Tel. 041 282 02 35
Fax 041 282 02 36

Werner Fritsche AG
Unterrainstrasse 23
9050 Appenzell
Telefon 071 787 10 73
Fax 071 787 39 37

Ausführung sämtlicher Bodenbeläge
und Treppenhäuser in Naturstein

**Wir danken der Bauherrschaft für den geschätzten Auftrag.
Den Bewohnern wünschen wir einen angenehmen Aufenthalt.**

Keramische Wand- und Bodenbeläge
Natur- und Kunststeinarbeiten
Ofen-, Kamin- und Cheminéeabau

Asenta AG
Automationssysteme
Rüthhofstrasse 1
9052 Niederteufen
www.asenta.ch

asenta
AUTOMATIONSSYSTEME

Intelligente Gebäude- und Raumautomation
Der erste Schritt zur Energieeffizienz

Altersbetreuung im Haus Unteres Gremm

Bericht von Gemeinderätin Barbara Brandenburg, Leiterin des Ressort Soziales.

Die demographische Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen kontinuierlich steigt. Teufen als fortschrittliche Gemeinde stellt sich dieser Aufgabe, indem sie unter anderem moderne und zukunftsorientierte Wohnformen für Senioren anbietet.

Mit dem Umzug ins neue Haus Unteres Gremm hat sich die Wohnqualität und das Angebot für unsere Pensionäre deutlich verbessert. Die älteren Menschen erhalten grössere und komfortablere Räume, ein vielfältiges Dienstleistungsangebot und ein Umfeld, das ein angenehmes Wohnen und Leben in Selbstbestimmtheit und Sicherheit ermöglicht.

Der Hausteil Primula

Das Haus Unteres Gremm bietet grundsätzlich zwei verschiedene Wohnformen an, wobei jeder Bereich seine eigene Identität hat. Im Süd- und Westtrakt, dem Hausteil Primula, befindet sich der Alters- und Pflegeheimbereich. Dort sind rüstige bis schwer pflegebedürftige Pensionäre zuhause. Die grosszügig gestalteten hellen Zimmer mit eigener Nasszelle verfügen zusätzlich über eine gedeckte Loggia, die besonders von Frühling bis Herbst sehr geschätzt wird. Die herrliche Sicht auf den Alpstein und die stimmungsvollen Sonnenuntergänge sind ein grossartiges Naturerlebnis. Die schönen Gemeinschaftsräume laden zum Verweilen und Kontakte knüpfen ein. In diesem Hausteil leben die Bewohner/-innen eigenständig. Sie bestimmen, welche Dienstleistungen und Angebote sie nutzen möchten. Freizeitgestaltung und verschiedene Unterhaltungsmöglichkeiten bereichern den Alltag. Das Betreuungs- und Pflegeteam ist selbstverständlich rund um die Uhr da. Auch bei schwerer Pflegebedürftigkeit bleiben die Pensionäre in ihrem Zimmer in der Primula wohnen.

Im zweiten Stock sind die Zimmer mit einer Verbindungstüre ausgestattet. Ehepaare oder Einzelpersonen, die mehr Raum zur Verfügung haben möchten, fühlen sich in diesen Doppelzimmern sehr wohl. Auf

Wunsch kann ein Zimmer auch zu Zweit bewohnt werden. Die Aussenanlage wird in diesem Jahr noch laufend verschönert. In naher Zukunft ermöglicht ein Wegnetz, das rollstuhlgängig angelegt wird, Spaziergänge am sonnigen Hang. Verschiedene Sitzplätze laden zum Verweilen ein. Ein Kleintiergehege lockt Pensionäre und Spaziergänger zu lustigen Beobachtungen an.

Zusätzlich stehen im Hausteil Primula vier möblierte Zimmer für Ferien- oder Übergangspflege zur Verfügung. Das heisst, dass Personen, die nach einem Spitalaufenthalt oder in Rekonvaleszenz vorübergehend nicht zuhause leben können, im Haus Unteres Gremm so lange gepflegt und betreut werden, bis sie wieder genesen sind und sie sich eine Rückkehr in ihr eigenes Zuhause zutrauen. Das Ferienzimmer kann für einen Urlaubsaufenthalt zur Entlastung pflegender Angehöriger, aber auch für einen «Schnupperaufenthalt» gemietet werden.

Der Hausteil Viola

Dieser Hausteil befindet sich im Osttrakt und beherbergt Menschen mit Demenz in Wohngruppen. Die in sich abgeschlossenen Wohneinheiten sind mit grosszügigen Zimmern, einem Wohn- und Essbereich sowie einer grosszügigen Loggia ausgestattet. In jeder Wohneinheit leben rund acht Personen in familiärer Atmosphäre zusammen. Die Pensionäre benötigen kontinuierlich Begleitung und Betreuung in allen alltagspraktischen Belangen. Mit dieser Wohnform gelingt es den Betreuenden, allzu grosse Reizüberflutung auszugrenzen und in einer ruhigeren Umgebung den Tag zusammen mit den Bewohnenden zu gestalten. Normale

Alltagsbeschäftigungen wie kochen, haushalten, zusammen singen, erzählen, lachen und feiern sind sinnvolle Tätigkeiten, die unter Anleitung, trotz Demenz, noch lange möglich sind. Für die Bewohner/-innen der Viola steht ein spezieller, geschützter Garten zur Verfügung. Dort ist es möglich, dem oft grossen Bedürfnis nach Bewegung und Wandern nachzugeben. Mit lauschigen Plätzen lädt er ein, die Natur und ihre Jahreszeiten mit allen Sinnen zu erleben.

Tagesgäste

Die Tagesbetreuung für Menschen mit Demenz zur Entlastung pflegender Angehöriger bieten wir im Hausteil Viola an. Die Gäste werden in eine bestehende Wohngruppe integriert. Klare Strukturen und Rituale, die den Tagesablauf prägen, geben auch den Tagesgästen Geborgenheit, Halt und Sicherheit. Unser Ziel ist, die Selbständigkeit unserer Tagesgäste möglichst lange zu erhalten. Bei zunehmender Pflege- und Betreuungsbedürftigkeit fällt es ihnen sowie den Angehörigen oft leichter, einen festen Übertritt ins Heim zu machen.

Die Um- und Einzugsphase ist nun abgeschlossen. In den Gängen und Aufenthaltsbereichen wird es wohnlich. Begegnungen zwischen Pensionären oder Gespräche mit Besuchern beleben zusätzlich den Alltag. Die Bewohnenden beginnen, sich heimisch zu fühlen. Das Haus Unteres Gremm durfte seiner Bestimmung übergeben werden. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Teufen haben mit Weitsicht Ja zu diesem Projekt gesagt. Heute darf die Teufner Bevölkerung stolz auf ihre Alters- und Pflegeheime sein.

Barbara Brandenburg, Gemeinderätin ■

Wegweiser zum neuen Alterszentrum und zur Spitex an der Speicherstrasse. Foto: GL

Bauleitung für grösstes Bauobjekt der Gemeinde

Bericht der Bauleitung, Marc Scherrer und Werner Ammann von der «ammann partner ag», Stein.

Das Architekturbüro *Jaeggi + Meyer* gewann im Jahr 2005 den Architekturwettbewerb für das Alterszentrum Unteres Gremm. Kurz darauf konnte mit der Planung begonnen werden. Ende 2006 wurde der anspruchsvolle Auftrag für die Bauleitung inklusive Kosten- und Terminmanagement für das grösste Bauobjekt der Gemeinde Teufen an das *Architekturbüro Ammann Partner AG* in Stein vergeben.

Spezielle Anforderungen an Bau

Das Alterszentrum ist ein Massivbau mit Beton- und Backsteinwänden. Die Aussenhaut besteht aus einer verputzten Mineralwoll-dämmung, das Flachdach ist ebenfalls mit Mineralwolle gedämmt inklusive einer Bitumenabdichtung. Der Innenausbau besteht hauptsächlich aus Weissputz- und Holzwänden. Die Böden sind aus Zementunterlagsböden mit Bodenbelägen aus Parkett, Naturstein sowie Keramik und PU.

Als grosse Herausforderung bei der Realisierung stellte sich die Einhaltung der Labels *Minergie-ECO* und *GI* für gutes Innenraumklima heraus. Dabei wurde insbesondere darauf geachtet, dass nebst dem nachhaltigen Bauen die verwendeten Baustoffe geringste Mengen an Schadstoffen enthalten, welche

an die Raumluft abgegeben werden können. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden die speziellen Anforderungen bereits bei der Planung und Ausschreibung berücksichtigt und bei der Umsetzung regelmässig in Zusammenarbeit mit einem Spezialisten überprüft.

Der Bau im Zeitraffer

In einem ersten Schritt wurden im Jahr 2006 das Schwesternhaus und das Bauernhaus Preisig abgebrochen. Am 12. März 2007 konnten mit dem Spatenstich die Bauarbeiten beginnen. Als Erstes musste die Baugrube erstellt werden, wobei neben dem normalen Aushub auch Fels abgetragen und gesichert werden musste. Im nordöstlichen Gelände entstanden dabei über zehn Meter hohe Felswände. Bereits Ende April konnte mit der Kanalisation und anschliessend mit den Baumeisterarbeiten begonnen werden. Um den Endtermin einhalten zu können, war es wichtig, dass die Baumeisterarbeiten bis Ende 2008 fertig gestellt waren. Um dieses Ziel zu erreichen, war ein Grossaufgebot seitens des Baumeisters erforderlich, wurden doch bis zum 21. November 2007 mit der Betonierung der letzten Betondecke insgesamt 15'000 Quadratmeter Schalungen an-

gebracht sowie 450 Tonnen Armierungsstahl und rund 10'750 Tonnen Beton eingebaut.

Während den nächsten drei Monaten waren sämtliche Installateure an der Rohmontage beschäftigt. Gegen Ende Februar 2008 konnten bereits mit den Gipsarbeiten sowie mit den Arbeiten an der Fassade begonnen werden. Der lange andauernde Kälteeinbruch im Frühjahr verlangsamte die Bauarbeiten, denn bei Minustemperaturen konnten die Materialien des Gipsers und der Aussenwärmedämmung nicht verarbeitet werden. Auch war eine Beheizung der Baustelle aus ökologischen Gründen keine Alternative. Trotzdem konnte am 31. Mai 2008, am Tag der offenen Baustelle, bereits ein Musterzimmer gezeigt und der Endtermin auf Ende November bestätigt werden.

Ende Juni 2008 wurde das Gerüst entfernt und die fertig erstellten Fassaden kamen zum Vorschein. Nun fehlte lediglich noch die abschliessende Geländemodellierung, welche den gesamten Bau abrundete und vervollständigte. Im Innenausbau wurden die Arbeiten an den Fertigbelägen sowie Fertiginstallationen weitergeführt.

Ende September wurde die Hektik am und um den Bau spürbar grösser. Während dieser Zeit mussten die Bauabläufe und Termine neu überprüft werden. Dies bedeutete ein erhöhtes Engagement der Bauleitung vor Ort, um die über 30 Baufirmen auf der Baustelle zu koordinieren. Dank dem grossen Einsatz aller Beteiligten konnte gegen Ende November 2008 die Möblierung geliefert werden, und dem Einzug im Dezember durch die neuen Bewohner stand nichts mehr im Wege.

Zum Schluss möchte ich allen Beteiligten, die zum guten Gelingen des Bauvorhabens beigetragen haben, danken. Sämtlichen Fachplanern und allen Baufirmen mit ihren Angestellten für die sorgfältige und gewissenhafte Ausführung. Ein spezieller Dank geht an die Baukommission und Architekten für das Vertrauen und die speditive sowie konstruktive Zusammenarbeit. Den Bewohnern und Angestellten wünschen wir viel Freude im neu erstellten Alterszentrum.

Marc Scherrer, Werner Ammann,
ammann partner ag, Stein ■

Mai 2007: Bauleiter Marc Scherrer (links) mit Architekt Alex Jaeggi auf der Baustelle. Foto: RF

Ein grosses Wohnhaus für betagte Menschen

Die Architekten Alex Jaeggi und Peter Meyer berichten über den Bau ihres einzigartigen «Alters-Wohnhauses».

Das neue Alterszentrum von Teufen liegt an dem nach Süden geneigten Gremmhügel mit schöner Aussicht über das Dorf

Teufen und mit Blick zum Alpstein. Mit genügend Abstand zum feinmasstäblichen Wohnquartier wurde ein grosses Wohnhaus für betagte Menschen gebaut, welches sich gut in die topografische Situation einfügt.

Gesamtanlage und Aussenräume

Dies gelang einerseits durch die Höhenstufung der Gebäudeteile, welche dem natürlichen Geländeverlauf folgt, und andererseits durch die zurückhaltende Farbgebung. Ein wichtiger Aussenraum wird im Sommer 2009/2010 dort entstehen, wo heute noch das alte Gemeindespital steht. Er wird zwischen dem frisch bezogenen Alterszentrum und den noch nicht gebauten Alterswohnungen als zentraler Freiraum mit Spazierwegen und Sitzgelegenheiten zum Verweilen einladen. Durch die von uns gewählte Platzierung des Alterszentrums neben dem Vorgängerbau und nicht an seiner Stelle konnten provisorische Wohnsituationen und mehrfache Umzüge der betagten Bewohner vermieden werden. Auf der Ostseite, mit direktem Zugang zu den Wohngruppen, wurde zudem bereits ein weitläufiger Spaziergarten für demenzerkrankte Bewohner angelegt.

Alters- und Pflegeheim als Wohnhaus

Im Erdgeschoss des Neubaus befinden sich alle gemeinschaftlichen Räume wie Cafeteria, Speisesaal, Atelier, Therapieraum und Andachtsraum, aber auch eine Grossküche und eine Wäscherei mit sehr gut belichteten Arbeitsplätzen. Die Cafeteria ist dem Haupteingang zugeordnet, während der grosszügige Speisesaal, der Mehrzweckraum und das Atelier nach Süden zum Säntis orientiert sind. Die wunderschöne Aussicht auf das Alpsteinpanorama wird durch grosse, wie Landschaftsbilder platzierte Fenster inszeniert. Für Bewohner, Besucher und Mitarbeiterinnen ist das Gebäude von Westen her durch den Haupteingang erschlossen.

Auf der Ostseite des Hauses befindet sich die Anlieferung, wo von Holzschnitzeln über das frische Leintuch bis zum Salatkopf alles angeliefert oder auch abgeholt wird. Der durchgehende Natursteinboden aus italienischem Basalt verbindet die öffentlichen Bereiche im Haus und hebt sie von den privaten Wohnbereichen der oberen Geschosse ab.

Wohngruppen

Über dem Erdgeschoss befinden sich, durch drei Treppenhäuser und zwei Bettenlifte erschlossen, die eigentlichen Wohnetagen. Die Gliederung in drei Gebäudeteile schafft funktionelle Einheiten von überschaubarer Grösse.

Im *Ostteil* befindet sich auf vier Geschossen jeweils eine Wohngruppe für demenzerkrankte Bewohner. Jede Wohngruppe enthält sechs Zimmer, eine Wohnküche, eine gemeinsame Loggia sowie grosszügige Aufenthaltsflächen.

Im *Mittelteil* sind je acht Bewohnerzimmer des Alters- und Pflegeheims angeordnet und im *Westteil* je sechs Zimmer. Einige dieser Zimmer können zu kleinen Apartments verknüpft werden für Menschen, die sich auch nach sechzig Jahren noch mögen oder die sich vielleicht im neuen Haus kennen gelernt haben.

Die Gänge in den *Obergeschossen* erweitern sich immer wieder zu den Fassaden hin und schaffen so Aufenthaltsbereiche mit Ausblicken auf verschiedene Landschaften und bringen Tageslicht in die grosszügigen Gangbereiche. Mit den für die Wohnetagen gewählten Materialien wie Eiche und Weissputz wollten wir das Gefühl eines Spitals, wo man sich in der Regel ja nur temporär aufhält, vermeiden und stattdessen die Atmosphäre eines Wohnhauses schaffen. Das Haus, das wir so gerne als Wohnhaus bezeichnen, weil dies als Leitfaden für den Entwurf hilfreich war, ist unter anderem aber auch eine «Maschine».

Im Untergeschoss befinden sich eine Einstellhalle und die Technikräume. Von dort aus werden die verschiedenen Teile des Hauses mit Wärme versorgt, mit warmem, kaltem oder entkalktem Wasser, mit befeuchteter oder normaler Luft, mit elek-

trischem – starkem und schwachem – Strom, mit Telefonleitungen und mit Gebäudeleittechnik.

Das Zimmer als Wohnung

Die Bewohnerzimmer des Alters- und Pflegeheimbereichs werden durch die Platzierung von Bad und Loggia in verschiedene Zonen gegliedert, so dass eher das Raumgefühl einer kleinen Wohnung als eines einzelnen Zimmers entsteht. Eine kleine Wohnung kann man anders nutzen und einrichten als ein grosses, schachtelartiges Zimmer. Man kann den Schlafbereich vom Wohnbereich unterscheiden und zwischen beiden hin- und hergehen. Dies wird natürlich umso wichtiger, je eingeschränkter die Mobilität einer betagten Person ist. Diese neuartige Gestaltung des Bewohnerzimmers wurde durch eine relativ grosszügige Bemessung der Grundfläche schon im Wettbewerb möglich. Aus unserer Sicht ist diese Form des Bewohnerzimmers der eigentlich innovative Aspekt des Entwurfs und sie war wohl auch ein wichtiger Auslöser für den Juryentscheid im Januar 2005.

Blick auf den Alpstein

Ein grosses Anliegen war uns auch, die schöne Aussichtslage am Gremmhügel zu nutzen. Man könnte meinen, um das zu erreichen, müsse man einfach alle Zimmer nach Süden orientieren. Das würde aber lange Gänge und lange Fassaden ergeben. Deshalb sind wir diese Frage auch auf der Ebene des Bewohnerzimmers angegangen und haben die Verglasung im Zimmer so über Eck gelegt, dass der Blick nach Süden, also zum Säntis, immer offen ist, in den Südzimmern ebenso wie in den Westzimmern. Die eingezogene Loggia, welche dadurch entsteht, erzeugt auch im Aussenraum Privatheit und erlaubt durch ihre windgeschützte Lage in den Übergangszeiten eine längere Nutzung.

Wenn wir heute, nach dem Bezug des Hauses, einen Blick in verschiedene Zimmer werfen, haben wir den Eindruck, dass der Versuch, ein etwas anderes Bewohnerzimmer zu entwerfen, geglückt ist.

Alex Jaeggi und Peter Meyer, Architekten ■

Planung und Ausführung der
Kühl- & Tiefkühlanlagen Tel: 071 787 36 94

Wir danken der Bauherrschaft für
den geschätzten Auftrag

INGENIEURLÖSUNGEN IN DER GEOTECHNIK
Vonwilstrasse 9, 9000 St. Gallen, ruegger@rueggersysteme.ch

Abklärungen, Beratungen, Projektierung, Bauleitung

- Baugrunduntersuchungen
- Baugrubensicherungen
- Foundationen
- Hang- und Böschungssicherungen
- Rutschungssanierungen
- Naturgefahren

Schöne
Gärten...

**Waldburger
Gärten**

Herisau Gossau Oberuzwil
Telefon 071 353 50 00
www.waldburger-gaerten.ch

WALO, Ihr Spezialist für alle Bauwerke!

Industrieböden, Decorbeläge, Terrazzobeläge, Beton-
sanierung, Strassenbau, Gleisbau, Hoch- und Tiefbau,
Sportbeläge, Gussasphalt, Abdichtungen, Damm- und
Deponiebau, Untertagbau, Anker- und Injektionsarbeiten

Walo Bertschinger AG
Hofenstrasse 27
CH-9300 Wittenbach
Telefon: 071 292 30 30
Telefax: 071 292 30 33
walo.sg@walo.ch
www.walo.ch

WALO

Walo Bertschinger

HEIERLI
ZIMMEREI · BAUSCHREINEREI

Tel: 071 / 333 30 40
Fax 071 / 333 43 70
emil.heierli@heierli-zimmerei.ch
www.heierli-zimmerei.ch

-Umbauten
-Ausführung sämtlicher
Zimmer- und
Schreinerarbeiten
-Neubauten
-Fassaden
-Treppen

Wir danken der Bau-
herrschaft für den
geschätzten Auftrag.

Schmid AG | voller Energie

Schmid AG Holzfeuerungen
Hörnlistrasse 12
Postfach 42
CH-8360 Eschlikon

Fon +41 (0)71 973 73 73
Fax +41 (0)71 973 73 70
www.holzfeuerung.ch
www.pelletfeuerung.ch

BÄNZIGER PARTNER AG

Gleichgewicht
zwischen
Dauerhaftigkeit,
Wirtschaftlichkeit
und Ästhetik

BÄNZIGER PARTNER AG
Ingenieure + Planer SIA USIC
Niederteufen
St. Gallen
Widnau
Oberriet
Buchs

Planung, Realisierung und
Beratung in den Fachbereichen

- Hochbau
- Strassenbau
- Brückenbau
- Wasserbau
- Siedlungsentwässerung

www.bp-ing.ch

**mauron
giezendanner &**
Haus- und Energietechnik

St.Gallen · Schönegrund · Lichtensteig · Lütisburg
Tel. 071 245 90 90 · Fax 071 245 90 91
www.mauron-giezendanner.ch · info@mauron-giezendanner.ch

Wir danken der Bauherrschaft für den geschätzten Auftrag
und wünschen viel Erfolg.

Ihr Spezialist

für VKF-geprüfte und zertifizierte
Brandschutzelemente

Bach Heiden AG
Postfach
CH-9410 Heiden
T. +41 71 898 82 30
F. +41 71 898 82 31
info@bach-heiden.ch
www.bach-heiden.ch

**Bach
Heiden**

Kunst am Bau: «El Dorado» von Vera Marke

Der Kunstschaffende Matthias Kuhn setzt sich mit dem Werk «El Dorado» der Herisauer Künstlerin auseinander.

Vera Markes «Kunst am Bau»: Das Herzstück von «El Dorado» ist eine Sammlung von Kühen. Foto:zVg.

«El Dorado». Was für ein funkensprühender Titel! Eine südamerikanische Legende erzählt, wie ein junger Herrscher als Opfer für den Sonnengott auf einem

Floss auf den See Guatavita hinausfuhr, das Floss mit den herrlichsten Schätzen beladen, er selber von Kopf bis Fuss in Gold getaucht. In der Mitte des Sees warfen seine Gefährten das Gold ins Wasser und der Herrscher wusch sich in den Fluten rein.

Kein Wunder, beflügelt die Legende die Phantasie: «El Dorado» ist ein mehr sagenumwobenes denn reales Land, ein See voller Gold, vielleicht eine versunkene Stadt... So kristallisieren sich im Mythos die verschiedensten Sehnsüchte und Träume. Sogar Pangloss und Candide sind sich (in Voltaires Roman) einig, dass es auf der Welt wenig Tugend und kein Glück gebe, ausser «peut-être dans eldorado, où personne ne pouvait aller» – wo keiner hinkommen könne...

«El Dorado» wird Wirklichkeit

Vera Markes «El Dorado» ist Wirklichkeit. Gekonnt umkreist und verdichtet ihre fünfteilige Intervention im Unteren Gremm die Thematik Gold und fügt sich zugleich präzise in den Kontext ein, welchen der Ort vorgibt.

Subtil entwickelt sie über die gewählten Formen eine Vielzahl verschiedener inhaltlicher Zugänge, die neben der Malereige-

schichte, der Literatur und Philosophie, der Volkskultur ebenfalls – und dies unerwartet aktuell – die Wirtschaft mit einbeziehen.

Im Andachtsraum installiert Vera Marke einen goldenen Teppich, den sie wörtlich als den Goldgrund aus der byzantinischen Malerei versteht, welcher auf den Himmel und die Unendlichkeit verweist. Hier, als spezialangefertigter, goldener Teppich kommt er auf den Boden und ist plötzlich im doppelten Sinne Grund – und auch in einem neuen Sinne erlebbar, da er betretbar wird und die Besucher zu einem Teil des sich stetig wandelnden Bildes macht.

Der Goldteppich findet eine direkte Entsprechung auf der Ostseite des Gebäudes. Unter freiem Himmel befindet sich ein Sitzplatz mit goldenem Boden. Unterstützt der geschlossene Raum die Einkehr, so ist es hier die Aussicht, geht es im Innenraum um die Selbstbesinnung, geht es im Aussenraum um den Blick auf die Welt.

Ein umgedrehter Goldbarren, der als Sitzbank dienen kann, komplettiert den Ort. Derselbe Goldbarren taucht im Innenraum ein weiteres Mal auf, wird dort aber zu einem öffentlichen Ausstellungstisch für Exponate – wichtige Gegenstände, Selbstgebasteltes, Texte, Fotografien usw. – der Hausbewohnerinnen und -bewohner.

In der Cafeteria imitiert Vera Marke, wie als Eröffnung für ihren Auftritt, ein gigantisches Täfer, das sie in klassischer Primamalerei auf die Wand aufträgt. Die Imitationsmalerei war in der Geschichte der Architektur – auch im Appenzellerland, wo

Spielereien dieser Art sehr beliebt waren – stets weit kostspieliger als die Verwendung der originalen Materialien, der Maler in der Kette der Handwerker stets der am besten bezahlte.

Kuhreigen

Das Herzstück von «El Dorado» ist eine Sammlung von Kühen, die in einer schier endlosen Reihe fast das ganze Gebäude von Westen nach Osten durchqueren. Selbstverständlich entstammen die Kühe zuerst einmal der Beschäftigung mit dem Appenzellerland und seinen Traditionen. Dann sind aber auch die Kühe eine hintergründige Beschäftigung mit dem Thema Wert.

Nicht nur, dass hier viele Materialien aufeinander treffen, es sind auch die unterschiedlichsten Weltanschauungen, die sich in der Alpfahrt begegnen. Die heilige indische Kuh geht selbstverständlich hinter einer geschnitzten hiesigen Kuh her, die mühende Spieldose blockiert einer kitschigen Kuh aus bemaltem Glas den Weg. Auch im Zusammenhang mit dem «Goldenen Kalb», das im übrigen ebenfalls gelassen tritt, steht das Gold als Inbegriff von Reichtum und Pracht.

Vera Markes «El Dorado» erzählt in Gegensätzen und Ergänzungen in präzisen Aussagen und abschweifenden Vieldeutigkeiten und bietet uns an, mitzudenken, mitzufantasieren, mitzureden und ebenfalls vom Thema abzukommen. Was für ein wunderbarer Luxus!

Matthias Kuhn, Trogen ■

Einweihungsfest Alters- und Pflegeheim Haus Unteres Gremm

Das Festprogramm

Samstag, 9. Mai 2009

09.30 – 09.45 Uhr	Beginn beim Haupteingang Harmoniemusik
09.45 – 09.50 Uhr	Begrüssung durch Gerhard Frey
09.50 – 10.00 Uhr	Segnung durch Pfarrer Axel Fabian, Pater Bruno Fürer und Christa Frey
10.00 – 10.10 Uhr	Gemischter Chor mit Einweihungslied
10.10 – 10.20 Uhr	Offizielle Schlüsselübergabe: Alex Jaeggi (Architekt) an Christian Meng (Gemeinderat und Präsident der Projektgruppe, Barbara Brandenburg (Präsidentin der Heimkommission) und Paul Egger (Verwalter Haus Unteres Gremm)

Vormittag im Haus Unteres Gremm

10.20 – 12.00 Uhr	Führungen / Themenrundgänge / Kunstrundgänge / freie Besichtigung
10.20 – 10.40 Uhr	Gospelchor in Cafeteria
10.55 – 11.15 Uhr	Gemischter Chor in Cafeteria
11.30 – 11.50 Uhr	Gospelchor in Cafeteria
10.20 – 12.00 Uhr	Film (Bau) im Mehrzweckraum E32 im Erdgeschoss

Vormittag im Festzelt

10.20 – 12.00 Uhr	Harmoniemusik (zwei Auftritte)
11.30 – 14.00 Uhr	Verpflegungsmöglichkeit im Zelt und in der Schützenstube

Nachmittag im Haus Unteres Gremm

13.30 – 16.00 Uhr	Führungen / Themenrundgänge / Kunstrundgänge / freie Besichtigung
13.30 – 13.45 Uhr	Überreichen eines Geschenkes an Architekten durch Christian Meng
14.00 – 14.30 Uhr	Männerchor Tobel in Cafeteria
14.30 – 15.00 Uhr	Kinderstreichmusikformation in Cafeteria (Händel, Wiener Walzer, Appenzellerstücke)
15.00 – 15.30 Uhr	Jodlerclub in Cafeteria
16.00 – 16.30 Uhr	Kinderstreichmusikformation in Cafeteria

Nachmittag und Abend im Festzelt

14.00 – 14.30 Uhr	Musikschule mit Band
15.00 – 15.30 Uhr	Männerchor Tobel Teufen
16.00 – 16.30 Uhr	Jodlerclub Teufen
17.00 – 19.00 Uhr	Steiner Stegreifler
19.00 – Open end	Alpsteinvagabunden